

PROFESORA VICTORIA

Análisis Del Acto Ético 1

Escogí el énfasis pedagógico

Aspectos vinculativos del acto ético: escogí el énfasis pedagógico. Me llamaba mucho la atención ser profe, ser docente, En primaria;

Cronotopo: Nuestra Señora de la Paz	En este primer acto ético, vemos como En este caso como en el primero vemos la intención de la profesora desde el inicio de su narración de ser profesora en este caso la profesora Victoria manifiesta en el inicio de su narración su intención de ser profesora desde primaria.	Dialogismo: Mi nombre es Victoria Pinilla. Inicé a estudiar en un colegio que se llama Nuestra Señora de la Paz. En ese colegio tienen diferentes énfasis; también por una experiencia que tuve en primaria;
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Análisis Del Acto Ético 2

Experiencias que permean

Aspectos vinculativos del acto ético: Son ciertas experiencias que permean también las decisiones que tú tomes en la vida para escoger tu profesión y eso a mí me sucedió.

<p>Cronotopo: Fue en segundo grado.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como en esta parte la profesora explica cómo algunas experiencias de su vida la convocaron a tomar determinadas decisiones es decir está siendo consecuente con un acontecimiento ocurrido en primaria con la profesora marianita y que actualmente recuerda como trauma y que la llevan a tomar la decisión de ser profesora. Es decir en este acto pensamiento también podemos observar que no solamente son las experiencias positivas en primaria o en bachillerato las que marcan de cierta manera la vocación docente sino que algunas de orden negativo también lo permiten. Es particular en este punto qué esta parte de la narración suscitó una gran polifonía de voces por parte del grupo focal como se analiza a continuación:</p> <p>Primero Luisa reconoce como esta experiencia negativa marca la profesora Victoria y la contrasta con la primera lectura la narración de la profesora Adriana en donde sucede el contrario. Hace la reflexión sobre que nosotros como profesores debemos tener cuidado con las palabras al momento de referirnos a nuestros estudiantes para generar buenas experiencias en ellos lo que deja entrever cómo el texto se convierte en un elemento de reflexión a partir de las dos experiencias de estas 2 profesoras. Por su parte Heidi aporta que cuando ella era pequeña se acuerda mucho de su profesora Nelcy que la cuidó y la aconsejó con cariño y su parte humana es precisamente lo que ella recuerda de ella y es consciente de que así uno sea pequeño existen profesores buenos como profesores no tan buenos y esto deja huella en uno. Para viviana es la primera vez que escucha un tipo de narración como esta y le genera bastante preocupación sin embargo reconoce el valor de la profesora Victoria al contarlo y al ponerlo como tema de reflexión dado que al hacerlo llama la atención sobre el cuidado de las palabras al momento de referirnos a los estudiantes y lo coloca en alto valor y esto desmitifica que los niños olvidan fácilmente y que por el contrario recuerdan experiencias negativas que los pueden marcar permanentemente. De la misma manera Carol llama la atención sobre la importancia del lenguaje al momento de referirnos a los niños haciendo una reflexión sobre la salud mental y como las palabras tienen mucho valor para los estudiantes en tanto hay que cuidar mucho el lenguaje dado que ellos están formando su autoestima y hay que andar con mucho cuidado. También hace un aporte importante en cuanto a que todos nosotros tenemos una historia sobre un profesor positivo y uno negativo en nuestra historia personal.</p> <p>En esta parte el acto ético en cuanto acto pensamiento y actué responsabilidad sobre el ejercicio actual que se tiene como profesora de primaria en el caso de la profesora Victoria es consecuente con esa niña que padeció un trato injusto por parte de su profesora en primaria y ella lo expresa más adelante sobre querer resarcir y querer ser esa profesora que ella necesitaba cuando era niña y ahora que tiene la posibilidad de serlo para sus niños encuentra una correspondencia y una razón para atender a esa falencia por la cual ella pasó lo cual genera 1° de reflexión bastante importante en el grupo focal y los invita al punto que ella debate sobre tener cuidado sobre el lenguaje al momento de referirnos a los niños.</p>	<p>Dialogismo: y todavía lo recuerdo con la profesora Marianita. Soy consciente como profe que los docentes generan muchos traumas en los estudiantes, dejan huella en sus mentes, ya sean positivas o negativas, y a pesar de que sean profes de primaria, a lo largo del tiempo uno como persona llega a adulto y recuerda ese tipo de trauma.</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

		Texto
Luisa 1er semestre	Grupo focal	Y ahora ya con respecto a lo que me pareció relevante de la del texto, pues es que el trauma que tuvo ella con la profesora y creo que lo relaciono con la experiencia que tuvo la profesora Adriana con su maestra que fue lo que a ella la impulsó a ser maestra, pero en este caso a la profesora Victoria tuvo una muy mala experiencia con una profesora sólo por decir una palabra que no debía decir, la humilló y pues claro eso le generó un trauma y ella misma decía uno probablemente diga: “No pero ¿por qué se pondría así, por qué tuvo un trauma como por esa cosa que le dijo, por eso que le dijo su profesora cuando estaba pequeña?” Hay que pensar que como docentes y algo que nos recalca mucho una profesora de mi carrera, es que como maestros debemos cuidar mucho lo que decimos y cómo tratamos también a los estudiantes, porque obviamente los estudiantes ven cómo uno actúa y pues claro, el estudiante puede decir: “No este profe es como... que no sé, muy como que es... el profesor le genera un trauma al estudiante” por

		decirlo así, una mala experiencia o también pues le puede generar una buena experiencia que “Hay este profe tan chévere, que...” entonces también, o sea, como que eso fue algo que yo dije: “Uich, como por Dios”.
Heidi 8vo semestre	Texto	9..12. “con la profesora Marianita. Soy consciente como profe que los docentes generan muchos traumas en los estudiantes, dejan huella en sus mentes, ya sean positivas o negativas, y a pesar de que sean profes de primaria, a lo largo del tiempo uno como persona llega a adulto y recuerda ese tipo de trauma ”Recuerdo a mi profe de jardín se llama Nelsy Niño , fue una gran maestra conmigo , la quise muchísimo , siempre tenía buen carisma y energía en sus clases.
	Grupo focal	Yo también recuerdo que digamos una profesora que marcó mucho mi experiencia fue una profesora que se llamaba Nelcy, ella pues me quiso mucho cuando yo era más pequeña y puedo recordarla con mucho cariño como con mucha admiración también por la labor, que ya ella siempre nos entregaba como lo mejor de ella entonces siempre siento que las experiencias que uno o las primeras experiencias que uno tenga siempre marcan mucho.
Bibiana 10mo semestre	Texto	9-11: Es la primera vez que escucho estas palabras por parte de una docente, y me parece preocupante que no sea un tema recurrente en la formación docente cuando es tan cierto, nuestra forma de comunicarnos con los estudiantes, las acciones y las palabras tienen un peso que no podemos dimensionar, hay un mito recurrente y es que los niños olvidan fácil, como su vida es “sencilla” porque no tienen todos los problemas que tienen los adultos entonces les pasan cosas pero supuestamente no se vuelven trascendentales para su vida, esta creencia me parece muy peligrosa, porque olvidamos que así como tenemos una responsabilidad académica también tenemos una emocional, si esperamos que nuestros niños sean amables, respetuosos, considerados, que corrijan el error desde la crítica constructiva y no desde la burla es muy ilógico actuar en sentido inverso a esos principios y valores. Valoro muchísimo la conciencia que tiene la profesora Victoria al respecto, y reconozco la importancia de que esto sea dicho en voz alta y se enseñe de forma activa a los futuros profesionales.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	3-6 y 9-12 Uno debe ser muy cuidadoso con lo que les dice a sus estudiantes o a niños en general, porque son cosas que quedan por mucho tiempo en sus mentes. Yo tengo muchos recuerdos de mi época escolar, pero no muchas experiencias malas, casi todas buenas; pero siempre quedan en nuestra cabeza, para lo que nosotros fue un regaño o una forma jocosa de decir algo, para los niños podría ser una herida que no va cerra nunca.
	Grupo focal	La primera lectura, que es la lectura tres, enmarca todo este tema de la salud mental, y hace bastante hincapié en lo que yo ya he venido diciendo en las sesiones anteriores, y es que antes de maestros, somos personas, siempre hay que tener en cuenta eso, tanto para nosotros mismos como para nuestros estudiantes. Todo eso que nosotros hagamos en el aula va a impactar de cierta manera a los chicos, y siempre tenemos que ser muy cuidadosos en ello. No como limitarnos en ciertas cosas, pero siempre pensar: ¿qué va a pasar si yo digo las cosas de cierta manera? Porque, por ejemplo, decía la profesora Victoria que ella, cuando estaba pequeña, esta profesora le hizo un escarnio público que al día de hoy ella no olvida. Y eso pasa muy seguido. Yo siento que casi todos tenemos una historia de un profesor que uno se acuerda ahí de un momento que uno dice: "Se la tuvo velada y fue horrible, y ya no quiero ser como él."

Análisis Del Acto Ético 3

La profe se empezó a burlar de mí

Aspectos vinculativos del acto ético: nosotros a veces como adultos no tomamos en cuenta el impacto que algunas frases, algunas palabras, que pueden tener los profes en nuestras vidas y a mí me generó un impacto súper, súper fuerte.

<p>Cronotopo: Estaba en segundo grado; como la situación si fuese ayer.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Este acápite puede ser considerado como acto pensamiento en tanto la profesora hace un balance de cómo las acciones de los adultos tienen un impacto fuerte y las palabras tienen un impacto sobre las vidas de los estudiantes y expone su experiencia. En él dialogismo ella deja entrever como una profesora se burló de ella cuando ella quería ser participativa al tener una respuesta correcta es decir la profesora con sus palabras generó un trauma por decirlo de alguna manera sobre su estudiante pequeña y esto marca su actitud durante la primaria y el bachillerato siendo en palabras de la profesora introvertida hoy en tanto ella en el acto pensamiento invita a tener cuidado sobre las palabras y como las empleamos con los estudiantes. En la polifonía de voces Encontramos como Luisa vuelve a hacer la misma reflexión anterior reiterando el cuidado que nosotros tenemos que tener con nuestras palabras al momento de decirles algunas cosas a los estudiantes porque podemos aportar o podemos restar. Heidi por su parte aporta que el evento efectivamente es terrible y que existen diferentes formas de decir las cosas y no con descalificativos cómo en este caso. También resalta el hecho de que la profesora Victoria se hubiera convertido en una persona hermética. Por su parte viviana hace una reflexión en tanto es muy importante validar la experiencia y los sentimientos y la vivencia de la profesora Victoria y que quizás si se hubiera atendido a tiempo no hubiera permanecido como una experiencia tan negativa con el paso del tiempo. Como lo expresa la profesora Victoria que dice que quizás esto sea una bobada pero resulta que es de gran valor porque determina el perfil profesional y el tipo de profesora que es ella actualmente y que la misma manera viviana lo válida así dado que no es una bobada ni algo que tenga que pasar desapercibido sino que es algo a lo que hay que prestarle mucha atención para que no nos ocurra en el aula de clases. Por su parte Carol introduce una experiencia personal en la cual una profesora de biología durante su bachillerato se la tenía entre comillas velada a ella porque no presentaba tareas dado que no las consideraba como muy importantes dado que eran conceptuales según explicó ella después sin embargo ella era muy destacada al momento de los exámenes y hasta que no demostró su valía la profesora no dejó de mantenerla presente al momento de hacer comentarios negativos sin embargo así ella decide ser profesora de biología dado que es la materia le gustó mucho pero no puede dejar de referirse a la mala experiencia que le aconteció en el bachillerato porque en cierto grado es significativa como lo es la experiencia de la profesora Victoria. Esto demuestra cómo el texto sirve para participar de él con la experiencia propia es decir yo también soy por medio de la narración y me hago partícipe de ella a través de mi experiencia narrada lo cual demuestra la potencialidad del texto y de la narración experiencial cómo agente suscitador de reflexión en el profesor en formación. Por último el profesor Javier hace un acápite relacionado con el balance de las 3:00 lecturas realizadas hasta el momento en dónde se inicia el relato con experiencias un poco difíciles y cómo a lo largo de la narración se van superando pero en este caso se trata de el bullying que le hacen a la profesora Victoria por parte de una maestra lo cual es a todas luces inconcebible que sucedan este tipo de cosas y más con los niños cuando son muy pequeños dado que como se deja ver en el texto marcan la experiencia docente a futuro pero en este caso para bien.</p>	<p>Dialogismo: esa vez y la profe estaba haciendo una clase sobre animales, bípedos y cuadrúpedos. El trauma está tan marcado que lo recuerdo como la situación si fuese ayer; Entonces, la profe preguntó: “¿El pato, el pato es bípedo o cuadrúpedo?”; yo levanté la mano y yo dije: “El pato es un animal bípedo porque tiene dos pies”, Dije pies, no patas. Entonces la profe se empezó a burlar de mí y me hizo escarnio público: “Ay, que patas, pies, oigan a esta”, me dijo así: “Oigan a esta, esa respuesta que da. Está mencionando que los animales tienen pies. Los animales no tienen pies, tienen patas...” Y eso me generó... muchas personas piensan, no, pero es una bobada lo que dice.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	Los traumas que pasan los niños con sus profesores en su infancia es algo que los deja marcado. El trato que recibe el estudiante de un profesor significa mucho y marca para toda la vida. Es importante como maestros cuidar nuestras palabras y enseñar de una manera que no dejen un trauma o mal recuerdo a los estudiantes, sino que al contrario se ayude al estudiante a mejorar y dejarle marcadas experiencias que le ayuden en su formación como persona.
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	22. ““Ay, que patas, pies, oigan a esta”” Terrible ese tipo de comentarios para un estudiante , todos cometemos errores pero no por ello debemos ser “sacrificados” . Lo importante de ser profesor es sacar siempre algo positivo de cada intervención realizada por los alumnos , siempre hay riqueza en todo lo que dicen.
	Grupo focal	Y ya a nivel personal del biograma, la profesora Victoria comienza diciendo que siempre la primera digamos experiencia cuando uno es pequeño y la primera maestra, los primeros encuentros digamos de colegio pues son muy

		significativos, ella contaba de la profesora que le hizo como el escarnio público que para ella eso le marcó un punto muy significativo a lo largo de su vida, se puede observar que se convirtió también en una persona muy hermética;
Bibiana 10mo semestre	Texto	<p>25-26: Con el tiempo he reflexionado mucho sobre la importancia de validar las emociones de otros, considero que una de las razones por las cuales una experiencia traumática no se aborda a tiempo, y por el contrario se arraiga en cada persona es porque tienen miedo a contarla porque es una “bobada”, los niños se topan con que a los adultos no les parece relevante sus quejas, lo que les duele, lo que les gustaría cambiar, y así aprenden día a día que no son importantes y que es mejor guardarse las cosas.</p> <p>Es muy importante escuchar el dolor de una persona y decirle “hey, lo que viviste fue muy difícil porque te hizo sentir de esta y esta manera y sentir ciertas emociones es muy complicado, pero estoy aquí para ti, para acompañarte y darte mi apoyo”, en la mayoría de las ocasiones, si no es en todas, una palabra amorosa dada a tiempo puede transformar nuestra percepción sobre una experiencia. Los niños son personas, son sujetos de derechos, como cualquier otro par académico, adulto, o familiar, y tienen que ser tratados en consecuencia, no es un tal vez, o un quizás, es una obligación del docente hacerse cargo de sus malas actitudes, buscar ayuda para transformarlas, disculparse y dejar de cometer los mismos errores, la formación en cuanto a la regulación emocional debería ser tan importante como la formación profesional en áreas del conocimiento. No tenemos que ser psicólogos para preocuparnos por el impacto que tenemos en otras personas.</p>
	Grupo focal	Desde que ella empieza con esta primera experiencia, cuando cuenta que una profesora la traumó por la manera como él le dijo: “Oigan a esta”, esa expresión tan horrible, entonces yo la entiendo: “Oigan a esta, los patos no tienen pies, tienen patas”. Y desde ahí como ya reflexionaba sobre la importancia del lenguaje y de las palabras, porque escribía que actualmente hay una clase donde estamos hablando de la decolonialidad en las ciencias, y hablamos del pensamiento configuracional, entonces dice que como enunciamos las cosas y como hablamos, configura la manera como entendemos el mundo, y la manera como yo traduje eso en mi mente es: “Las palabras tienen poder”.
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	En mi caso fue una profesora de biología que me la tenía velada porque a mí no me gustaba hacer tareas, yo odiaba las tareas porque yo no les hallaba un sentido pedagógico en ese momento. Solo hacía los trabajos grandes. A mí me dijo que yo iba a perder biología con ella en décimo, fui la única que pasé la evaluación final con cuatro. De hecho, fui la única que pasé, y pasé con 4, 4.5. Así bajó los humos, pero me la tenía súper velada. Y es como: yo no quiero hacer eso. Cualquier cosa que yo hacía mal, mejor dicho, Patiño era la peor.
Javier egresado	Texto	Como muchos de nosotros, la profesora Victoria y los otros docentes ya leídos inician sus relatos con vivencias adversas en su etapa escolar, donde algún maestro les marcó negativamente. Es curioso -y hasta doloroso- cómo esas experiencias terminan definiendo nuestra forma de enseñar, rescato el valor de aquellos profesores que, con un simple gesto de respeto o cariño, les mostraron el camino hacia una docencia más humana. Esa dualidad - recordar lo que no queremos ser y honrar lo que sí nos inspiró - es algo que muchos compartimos, especialmente quienes llevamos años batallando por un puesto de planta, sintiendo que a veces el sistema nos devora.
	Grupo focal	Con relación a los dos anteriores, a la profe Adriana y al profe Félix; los elementos en común, tenemos en primer lugar el tema de hacer una relación con la vida, la experiencia docente, a esas relaciones de pronto como haciendo memoria a la parte cuando el docente fue o estuvo en el proceso de aprendizaje, o sea, de estudiante. Ese es como el primer elemento en común. Cada profesor trata de hacer un relato de su proceso de aprendizaje como tal. Bueno, la profesora Adriana menciona más que todo es como su relato vivencial familiar y ya pues no nos menciona mucho su proceso de aprendizaje académico en primaria o secundaria. El profe Félix de pronto va con poco, pero la que más menciona, la que hace pronto una remembranza más clara es la profesora Victoria, la de esta sesión, el cual pues también hago como el segundo punto de los elementos en común y es que ella, como los otros docentes, se marca en las experiencias negativas, que ella tuvo pues una situación en la que le quedó marcado por una situación se puede decir con términos actuales de bullying, porque es que en nuestra época estos tecnicismos no existían: “Bueno, usted se la dejó fue montar” y en los hogares pues nos decían los padres de familia, bueno usted, porque era más ruda la situación y tú entrabas a un universo más amplio que va a ser maximizando.

Análisis Del Acto Ético 4

Desde ahí...

Aspectos vinculativos del acto ético: una de las cosas que odio es la humillación y el escarnio público hacia mí como persona y hacia los demás y más cuando son niños.

<p>Cronotopo: desde ahí... segundo grado.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Consecuencia de todo lo anterior la profesora Victoria expresa que hay algo que odia y es que el escarnio público hacia ella como persona o hacia los niños como manifestación de su acto ético en consecuencia con la experiencia que ella ha vivido por lo tanto a través del texto se va a ver como ella trata de evitar este tipo de situaciones con sus estudiantes lo que se hizo evidente en el aula de clases durante las entrevistas. En el diálogo mismo se deja entrever cómo todo esto tuvo unas consecuencias en el desarrollo escolar de la profesora antes de ingresar a la universidad es decir durante su bachillerato ya que ella se describe como una persona hermética que poco participaba en clase lo cual deja entrever las consecuencias que conlleva las malas acciones que podemos acometer como profesores y que posiblemente pensemos que los niños las pueden olvidar fácilmente.</p> <p>En la polifonía de voces encontramos que Heidi acota que esto no solamente sucede en primaria o en bachillerato sino que también acontece en la universidad cuando hay profesores que consideran que saben más que los estudiantes y los humillan lo cual replica el modelo lamentable en el cual el estudiante prefiere no participar y ser hermético por el miedo a ser expuesto públicamente. Hoy es decir Heidi participa del texto con su experiencia personal en otras palabras el texto le permite exponer su punto de vista y su experiencia también que suma a la discusión. Viviana hace una triangulación con relación a la primera lectura que realizamos en donde exponemos la experiencia personal de la profesora Adriana en donde ella trata de fortalecer las habilidades de los niños desde el respeto y el diálogo para que generen muchas inquietudes y compara esta experiencia con la experiencia de la profesora Victoria cuando es niña siendo totalmente el polo opuesto. También involucra su experiencia personal de cuando ella era niña y estaba en tercero de primaria y tenía una profesora que les colocaba apodos y los llamaba con esos apodos cuando los llamaba a lista tanto así que un padre de familia se fue a quejar y el coordinador entra al salón y les pregunta a los niños si esto es verdad y ellos por miedo no dice nada con lo cual deja entrever que existe una complicidad también a veces de las directivas docentes en encubrir las malas acciones de los profesores yendo en detrimento de la educación del estudiante y de las dinámicas escolares correctas que se deberían desarrollar a lo cual hay que prestarle mucha atención. Es decir, vemos una vez más como el texto y la experiencia sirve de excusa y de motivo de participación para decir yo también soy con mi experiencia y me identifico enfatizó y me solidarizo porque a mí también me sucedió es decir yo soy con usted a través del texto y la narración. Carol también aporta cómo la cuestión emocional del docente también permea a los estudiantes y quizás la emoción negativa de la profesora en dicho momento permeó a la profesora Victoria cuando ella era estudiante lo cual es bastante importante tener en cuenta en nuestro ejercicio profesional. Y que no debemos olvidar que son niños en formación. Por su parte el profesor Javier indica que también nosotros tenemos muchas experiencias de profesores negativos en nuestra infancia y que es admirable como la profesora Victoria lo toma como motor para seguir adelante y convertirse en una profesora que los niños desearían tener es decir rezarse la falta de la profesora y la convierte en una bondad en su ejercicio profesional para con los niños con los cuales está en este momento lo cual valida el profesor Javier a través de los aportes que hace al grupo focal.</p>	<p>Dialogismo: Fue pasando el tiempo y en mi proceso académico me cerré mucho, me hermeticé bastante, porque... Eso me dejó una secuela, porque desde ahí empecé a generar una personalidad muy hermética, empecé a ser muy tímida, dejaba de participar en clase.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	32..35. “hacia los demás y más cuando son niños. Eso me dejó una secuela, porque desde ahí empecé a generar una personalidad muy hermética, empecé a ser muy tímida, dejaba de participar en clase.” Eso pasa mucho y aun en la universidad , siempre van a existir maestros que saben más que cualquier estudiante y muchas veces lo usan solo para humillar.
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	33-35: la profesora Adriana mencionaba que ella se enorgullecía porque sus niños preguntaban mucho, ahora comprendo que eso no solo estaba ligado a que sus proyectos estimularan la curiosidad, y la capacidad de los niños por formular preguntas, sino que ellos se sentían seguros con la profesora, y eso está completamente ligado al respeto y al amor con el que los trataba, ella también mencionaba que siempre les explicaba el “por qué y para qué” de lo que hacían, porque no le veía sentido a imponerse sobre sus niños y decir, esto es así porque yo lo digo y punto; trataba a sus niños como personas tan importantes como cualquier otra, los reconocía como sujetos con ideas propias e

		importantes y estimulaba constantemente su autoestima para que no dejaran de ser así, tristemente, en el caso de la profesora Victoria, se topó con una profesora que la hizo sentir en un polo completamente opuesto, y eso afectó su forma de ser de ahí en adelante.
	Grupo focal	Yo ponía una experiencia cuando yo estaba en tercero, nosotros teníamos una profesora que nos ponía apodos, pero los apodos eran con malicia y cuando nosotros teníamos que pasar y llevarle una tarea, ella nos llamaba por nuestros apodos, era una clase súper horrible y todos lo odiábamos. Y una vez un papá tuvo que haber hecho una denuncia porque el coordinador o coordinadora fue hasta el salón y nos preguntó enfrente de la profesora si era verdad que ella nos ponía apodos y eso nos molestaba. Y no, no dijimos, nadie dijo nada porque la profesora estaba enfrente. Para mí hay una complicidad administrativa porque en un proceso así no le pueden poner a uno enfrente al profesor que lo está violentando y preguntarle si verdaderamente tal acción es cierta o no, porque uno sabe que hay repercusiones, que para el que hable luego la va a pasar mal, entonces todos nos quedamos súper callados y quedó como que no, eso ahora no invento o era un caso aislado que no se repetía en todo el salón, pero todos sabíamos que sí era cierto.
Carol 10mo semestre	Texto	25-28 y 33-35 Para lo que muchos adultos fue una acción olvidable, para un niño será, tal vez, un recuerdo que lo acompañe toda su vida y sea razón de su personalidad. A veces se nos olvida que los niños son personas en etapa de formación y es en ese momento de su vida donde más absorben información que los definirá como persona.
	Grupo focal	Eso le impacta a uno de una manera muy fuerte, porque, al fin y al cabo, todas las emociones que tiene el docente llegan a impregnar y llegan a pegar en uno como estudiante.
Javier egresado	Texto	Lo que rescato del relato de Victoria: Esa anécdota de su infancia - cuando una profesora la humilló - me llegó. ¿Cuántos no hemos tenido una experiencia similar y juramos nunca repetir ese error? Victoria lo convirtió en motor para ser la docente compasiva que ella misma hubiera necesitado. Eso es vocación, no solo "cumplir horarios".
	Grupo focal	Entonces como todos siempre a veces tenemos remembranzas de cosas que nos marcaron, pues en este caso la profesora como el tema del bullying que pues viéndolo bien, pero bueno es que a mí sí me parece que eso es como para que uno quede pues afectado lo marque tanto, ella menciona mucho que cuando uno es niño hay acciones de palabra o acción que te pueden de verdad afectar.

Análisis Del Acto Ético 5

Ser la profesora que siempre quise tener

Aspectos vinculativos del acto ético: y escogí el énfasis pedagógico, hice las prácticas docentes; nuestra labor es de vocación y de amor, y saber educar; a lo largo de mi profesión como docente, siempre he actuado desde la perspectiva de ser la profesora que siempre quise tener en el colegio, cuando estaba en primaria, en bachillerato, en la universidad.

<p>Cronotopo: pasando el tiempo, ya pasaba bachillerato</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del acto ético la profesora da cuenta de cómo se convierte en la profesora que ella quiso ser cuando estaba niña escogiendo el énfasis pedagógico en el colegio pasando a bachillerato y finalmente estudiando en la universidad el dialogismo deja entrever cómo ella identifica que existen profesores que son inquisidores y no aman la profesión docente y que no ayudan en su labor a los niños sino que generan malas experiencias en ellos.</p> <p>En la polifonía de voces encontramos que Heidi contribuye a que los profesores no deberíamos tener ni estudiantes favoritos ni menos favoritos sino que debemos generar una posición empática y a la vez imparcial sobre nuestros estudiantes. Viviana destaca cómo es común en las 3 narraciones abordadas hasta el momento que la labor docente es una labor de vocación y amor y aprovecha para introducir la experiencia de un profesor de contabilidad en su bachillerato el cual se lavaba las manos al iniciar la clase y no se le apreciaba vocación en tanto el decía que dependía de los estudiantes que se dejara dictar la clase o no y que cuando esto no ocurría él sencillamente no hacía nada dado que según él le pagaban igual al principio ella no ve esto como problema pero ya después lo cuestiona dado que un buen profesor buscará las herramientas para abordar este problema desde otras maneras de ser en el aula es decir resume parte del mensaje que los profesores quieren dar sobre la cuestión de la vocación y el amor a la profesión docente. Además pone en valor la posición de la profesora Victoria en cuanto toma todos estos elementos negativos y los convierte en positivos en su ejercicio profesional docente. Carol también contribuye con su experiencia y trae a colación una charla que tuvo con una profesora en primer semestre en donde decía que con esta profesión no se iban a hacer millonarios y que si no existía vocación se iba a convertir en una profesión larga y tediosa sin propósito.</p>	<p>Dialogismo: Fue pasando el tiempo, ya pasaba bachillerato y escogí el énfasis pedagógico, hice las prácticas docentes y en medio de toda esa historia; he estado en medio del ámbito docente y he notado ese tipo de experiencias. Hay profes que son muy inquisidores y no aman su labor docente, entonces. No nos damos cuenta de que nosotros en nuestra labor podemos ser inquisidores o ser ayudantes para que los niños salgan adelante y no generar, trauma en tu labor docente, desde esa experiencia;</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	44 y 45. “No nos damos cuenta que nosotros en nuestra labor podemos ser inquisidores o ser ayudantes para que los niños salgan adelante” Yo siento que como maestros debemos aprender a ser más empáticos , objetivos . Tenemos que aprender que esta labor no requiere preferencias hacia ningún estudiante , sino que es imparcial , constante y justa.
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	40-42: La profesora Adriana y el profesor Félix también mencionaron estas palabras “nuestra labor es de vocación y de amor”, y es muy sencillo identificar a los docentes que no se sienten de esta manera. En bachillerato, mi profesor de contabilidad iniciaba el año diciendo “ustedes verán si me dejan o no dar la clase, a mí me pagan igual, el problema es de ustedes”, en su momento no le veía problema a la frase porque la verdad me daba igual, si él no quería esforzarse por dar la clase yo no podía cuestionarle y decirle que esas no eran formas así que no tenía sentido pensar mucho al respecto, hoy en día me parece un sacrilegio que alguien les diga algo así a sus estudiantes, obviamente requerimos de un salario con el que nos sintamos compensados, y trabajamos para sostenernos económicamente, pero la plata no es lo que define si decidimos o no ser buenos docentes, si decidimos o no dar una clase. Si hay un problema de conducta en la clase, la solución no es desembarazarse de él porque pase lo que pase “a mí me pagan igual”, los buenos docentes buscan abordarlo, buscan herramientas, porque si no puedo formar en contabilidad entonces veo en esos problemas de conducta otra posibilidad para formar que es igual o más importante.
	Grupo focal	Y es muy cierto, como decimos las cosas, el tono, incluso los gestos, ¿no? La mirada, todo esto el estudiante lo lee y le mandamos un mensaje, y eso puede transformar sus experiencias en la positiva o negativa, y me parece muy bonito que ella haya cogido todos estos elementos y ha dicho: “Yo quiero ser una profesora, yo quiero ser totalmente diferente”
Carol 10mo semestre	Texto	37-42 En primer semestre de la universidad (o primeros) siempre me decían que uno de profe no se vuelve millonario y que si por eso quería ser docente que se saliera de la carrera, tal vez hasta muy duro como lo dijeron, lo que sí es verdad y que iba implícito es la labor docente es de vocación y si no se tiene va a ser una profesión desgastante y sin propósito.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 6

La Normal

Aspectos vinculativos del acto ético: Ya después en el colegio, en once, tomé la decisión de hacer ciclo complementario en la Normal.

Cronotopo: La Normal.	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético de la profesora Victoria se vincula acá con su deseo de seguir su formación como profesora ingresando a la escuela normal. El dialogismo deja entrever que al igual que existen profesores que marcan negativamente también hay profesores que marcan positivamente y que ella toma una manía de analizar a los profesores y darse cuenta de aquellos que no gustan de la profesión y se evidencia esto en el trato que ellos tienen con los estudiantes.</p> <p>En la polifonía de voces encontramos que Heidi aporta además que se trata además de que estos profesionales deberían asumir una posición responsable y ser consecuente con el rol que se les asigna en tanto el trato que deben tener con sus estudiantes en el rol asignado. Esto resalta un aspecto del acto ético enunciado como acto pensamiento por Heidi en tanto uno debería ser consecuente con la profesión que ejerce y con la persona que tiene como respondiente al momento de una interacción sea médico abogado o profesor y no relacionar tanto como excusa la cuestión de la vocación aunque es altamente significativo sí en la profesión docente. Todo es cuestión de responsabilidad y madurez profesional. Viviana aprovecha esta parte del texto para introducir la historia de un profesor en la universidad que de nota compromiso y entrega en cada una de sus clases y describe ampliamente como el hace para que sus estudiantes aprendan y no se aburran en clase es el profesor Jairo. Luego enfatiza con la profesora Victoria indicando que efectivamente hay muchos compañeros de ella que están estudiando licenciatura cuando no pudieron estudiar otra cosa y les aburren mucho las materias de pedagogía ampliando el imaginario de que estudiar pedagogía es algo fácil y sintiendo vergüenza al decir que son licenciados y que fue un sentimiento que por mucho tiempo ella mantuvo en los primeros semestres pero que actualmente se encuentra muy orgullosa de obtener un título como licenciada en biología por qué la licenciatura y la pedagogía tienen también su amplio campo y el profesor Jairo es un ejemplo de esto de mucho conocimiento y de entrega en el aula de clases. De la misma manera Carol afirma que la licenciatura por mucho tiempo funcionó como un escampado pero para los estudiantes que no pudieron ingresar a la universidad nacional.</p>	<p>Dialogismo: Y tú haces un recordéis y empiezas a hacer un flashback y tomas en cuenta esos docentes que han impactado tu vida y recuerdas a los profes que impactan tu vida de manera muy positiva y significativa, o los profes que te han generado traumas súper fuertes, negativamente hablando; Cursé en la Normal también y seguía dándome cuenta de, no sé, yo creo que tengo una fijación, en analizar el tipo de comportamientos de los docentes y sigo notando a lo largo de mi carrera que muchos docentes no aman lo que hacen, lo hacen más por haber escogido esta carrera como un descarte. Y eso se refleja en cómo ellos se socializan con los estudiantes.</p>
------------------------------	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Heidi 8vo semestre	Texto	<p>60 y 61. “no aman lo que hacen, lo hacen más por haber escogido esta carrera como un descarte.” Puede que esto sea así , pero también es importante que las personas que ejercen cualquier tipo de profesión y no les guste logren tomar una posición madura y caracterizada , que se empeñen por hacer las cosas de la mejor manera.</p>
Heidi 8vo semestre	Grupo focal	<p>Ella nombra también, que dice: “No aman lo que hacen lo hacen más por haber escogido esta carrera como un descarte”. Eso también me hizo reflexionar y yo siento que, siento que también es tomar una decisión, tomar una decisión de manera madura; decir bueno de pronto no sé la carrera no me gusta, X o Y carrera, no sé puede ser que estudio para ser abogado, médico, etcétera; y es como tomar esa actitud de pronto madura y decir: “Debo entregarles a las personas que atiendo a las personas a las cuales voy a enseñar a las personas que voy a impartirles el conocimiento tomar es como esa actitud madura y decir debo entregarles lo mejor de mi profesión lo mejor de mí”; siento que, sí claro, muchas veces muchos profesionales no es lo que quieren ser, no es lo que quieren desempeñar pero siento que como personas conscientes adultos se tiene que tomar una posición más madura y reflexiva para con nosotros.</p>
Bibiana 10mo semestre	Texto	<p>47-54: De una u otra manera, el Biograma del profesor Félix y la profesora Adriana menciona lo mismo, en el caso, el profesor Félix él fue un profesor que busco hacer proyectos con sus estudiantes que hicieran de la educación algo más significativo y también más divertido, más práctico y no solo teórico, y parecía que esa no había sido su experiencia en el colegio, él fue el profesor que no tuvo, y la profesora Adriana estuvo marcada por docentes con los que trabajo muy bien, y recordaba con cariño a una profesora que la trato con cariño en su infancia, esa era la profesora que quería ser. La idea que tenemos en nuestras mentes sobre la docencia, y sobre los roles que realizamos, sumados a nuestras experiencias moldean el tipo de profesores que buscamos ser. En la universidad me tope con un profesor que académicamente es muy exigente, siempre había mucho trabajo para hacer en sus clases y debían entregarse análisis extensos de las lecturas que nos dejaba, era un hombre que sabia muchísimo de su campo y que se preocupaba mucho por sus estrategias pedagógicas, daba clases muy aterrizadas a nuestro contexto cercano, nos contaba “chisme científicos” cuando nos veía aburridos, se movía mucho por el espacio y modulaba el tono de voz, era muy vivaz aun cuando teníamos clase de 6 a 10 de la mañana, siempre respondía todas las preguntas con el mayor de los cuidados y si el ejemplo no servía buscaba otro, nos llamaba la atención cuando percibía una desconexión por parte de nosotros respecto a las luchas universitarias, porque se preocupaba abiertamente por nuestra formación política; una frase recurrente que utilizo con mis amigas es “a mí no me importa si un profesor es exigente siempre y cuando enseñe bien”, el profesor Jairo encarnaba todo eso, y muchas de las habilidades y cualidades que admiro y reconozco en el quiero también tenerlas yo, porque el me parece un excelente docente y no quiero ser nada menos que eso.</p>

		60,61: Yo me tope con muchísimos compañeros así a lo largo de la carrera, estaban estudiando licenciatura en biología porque no habían logrado entrar a Biología o a medicina en otra universidad, y lo que les interesaba era la investigación en ciencias, no ligar el rol del investigador a su labor docente, entonces renegaban de las clases de pedagogía y uno escuchaba de vez en cuando que si les preguntaban que estudiaban decían solo “Biología” obviando la licenciatura como si fuera algo vergonzoso; Sentí vergüenza de amar tanto la licenciatura por muchos años al inicio de mi carrera, porque los comentarios ajenos me hicieron sentir que amarla y querer ser licenciada era decantarme por el camino sencillo y por tanto era mediocre de mi parte, ahora comprendo lo equivocada que estaba, y me enorgullezco enormemente de decir que soy licenciada en Biología, he luchado muchísimo todos estos años para obtener mi título y no hay manera de que me hagan pensar que es una profesión que vale menos que otras, y menos cuando ahora se lo importante que es.
	Grupo focal	La profesora Victoria contaba que muchas personas se quedan en la docencia por descarte, y eso es muy cierto; hay muchas personas en la carrera y les dicen: “Bueno, ¿por qué está en licenciatura en biología? Porque no puede entrar a biología, porque esta es más fácil...”, hay mucho desprecio y ese desprecio se expresa oralmente hacia la pedagogía: “Que pereza ser docente, que pereza las materias de pedagogía, que pereza... yo quiero ser investigador en biología”, y uno dice: “Eso está muy bien, eso está perfecto, pero entonces este no es tu campo, esta no es tu área, ¿por qué te vas a titular de esto?”. Claro, uno entiende que hay unas condiciones y lo que se le hizo más fácil fue entrar a biología y lo importante es profesionalizarse, se queden ahí, esas personas no hacen un ejercicio de reflexión sobre lo que significa la docencia. Y también esa idea de que el que entra a licenciatura es porque no pudo ser otra cosa, establece un mito de que la licenciatura es algo muy fácil y es algo que yo reflexionaba en ambos textos, porque yo también lo pensé por muchísimo tiempo.
Carol 10mo semestre	Texto	57-61 En mi carrera, y con los compañeros que he compartido, es común ver que escogieron la licenciatura en biología porque no pudieron entrar a la Universidad Nacional; de hecho, por mucho tiempo se decía que la Universidad Distrital era un “escampadero” o un “pre unal” porque cursaban unos semestres aquí y luego pasan a la nacional, ya no lo escucho debe ser porque ya voy a terminar la carrera, pero esto pasaba mucho en las licenciaturas porque exigían menos puntaje.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 7

Práctica

Aspectos vinculativos del acto ético: Ya después de estar en la Normal, pasé a la Universidad Pedagógica Nacional, yo soy normalista y también cursé en la Pedagógica Educación Infantil, yo soy Educadora Infantil.

<p>Cronotopo: En la universidad.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético de la profesora Victoria se vincula acá con su deseo de continuar su desarrollo profesional ingresando a estudiar la carrera profesional de pedagogía en educación infantil confirmando su intención de ser profesora desde la primaria. El dialogismo deja entrever como ella sigue realizando una observación de los profesores que de cierta manera no identificaban los ritmos de aprendizaje o las estructuras de pensamiento de sus estudiantes y sólo se ceñían por sus reglas según su criterio pero para ella no evidencian o no permeaban los procesos de aprendizaje de sus estudiantes en formación de una manera crítica.</p> <p>En la polifonía de voces encontramos que Viviana encuentra paradigmático que así como lo afirma la profesora Victoria sobre los ritmos de aprendizaje sé forme sobre esto pero no se tenga en cuenta al momento de interactuar con los estudiantes ya que no se identifican los ritmos de aprendizaje o la teoría sobre las inteligencias múltiples entonces pueda ser que exista un contra discurso en donde se formen a los estudiantes sobre la teoría pero los mismos profesores en otras clases no ejerzan ese misma de enfoque lo cual resulta contradictorio. Por su parte Carol afirma que a veces es complicado identificar los estilos de aprendizaje de 40 estudiantes en el aula y trae a colación una anécdota con una profesora de biología que ya tenía que antes fue mencionada en dónde ella no tenía gusto por hacer las tareas ya que encontraba esto con poco valor pero ya con la práctica y con la experiencia se dio cuenta de que es necesario tener unas bases para poder participar en la clase quiere lo que necesitaba la profesora en ese momento. Sin embargo si viene el discurso de los ritmos de aprendizaje es muy importante a veces podría llegar a resultar limitante por el número de estudiantes que se pueda llegar a tener en un salón de clases.</p>	<p>Dialogismo: En la universidad también notaba que había profes inquisidores frente a no respetar los ritmos de aprendizaje, quieren como alienarnos a todos en un tipo de estructura mental, en un tipo de responder reglas según su criterio, y no se permea el cerebro de los estudiantes según la formación de un pensamiento crítico.</p>
---	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>69-70: los ritmos de aprendizaje son muy diversos, y yo sé que todos los profesores lo sabemos, porque vivimos en carne propia no aprender al mismo ritmo que el resto, la diferencia está en si decidimos asumir esa realidad y transformar nuestra práctica educativa para intentar nivelar justamente esa diferencia entre el ritmo de aprendizaje de nuestros estudiantes o si la obviamos para no darnos más trabajo. Mi profesora Liliana, que nos daba NEES (necesidades educativas especiales) en la universidad recalca mucho la importancia de la flexibilización curricular, y nos decía, que dicha flexibilización no solo favorecía a nuestros estudiantes con capacidades diferentes, fueran motrices o cognitivas sino que ayudaban a todos en general, porque en una clase es imposible que todos aprendan igual, con las mismas herramientas y al mismo ritmo, hay unos más visuales, otros más auditivos, otros que son quinesésicos, etc, unos necesitan que se rememore los temas tanto como sea posible y no que se mencionen en una sola clase, en fin; si como docentes tenemos todos esto en cuenta, nuestro procesos o proyectos se fortalecen, porque se vuelven mas sensibles y dinámicos frente a las necesidades de los estudiantes.</p>
	<p>Grupo focal</p>	<p>La profesora también hablaba de los ritmos de aprendizaje; es muy curioso porque en la universidad se habla mucho como de que existen diferentes tipos de inteligencia y una inteligencia más válida que la otra, por eso se queda en la parte teórica, siento que en ese currículo oculto, que también mencionaba la profesora, siempre está esa idea de que en realidad las ciencias puras, muy entre comillas, sí son más importantes, está como que: “sí, qué chévere que sepa de artes, de música, de deportes, pero lo importante es que sea bueno en matemáticas, en biología, en física...”, porque es lo que le va a servir para la vida, porque es lo que va a formar los sujetos que nosotros queremos, entonces siento que a veces eso de las inteligencias múltiples es un discurso que suena muy bonito y que adorna, pero es un discurso hipócrita porque no se lleva a la práctica, pero la profesora sí.</p>
<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>69-72 En el colegio solo tuve una profesora que era muy cansona en el tema escolar, ella dejaba muchas tareas y yo, siempre en contra de las tareas sin sentido, no las hacía, porque nunca se me explico porque eran necesarias y, como yo me “rebelaba” me tenía una pelea casada. Si bien trabajar en un aula con 40 personas con estilos de aprendizaje diferente es complicado y no podemos dar una atención personalizada tampoco se debe estandarizar la forma en los estudiantes aprenden.</p>
	<p>Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 8

Crear experiencias significativas

Aspectos vinculativos del acto ético; ahorita voy a iniciar un proceso de maestría en Neuropsicología y Educación, porque me interesa saber mucho cómo aprende el cerebro; así mi propósito como profe es crear experiencias significativas que sean de valor emocional para los estudiantes, que a lo largo de su vida las recuerden siempre y generar un recuerdo en ellos, un recuerdo positivo y no un recuerdo negativo.

<p>Cronotopo: En la actualidad (Solamente); Voy a iniciar.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto de ti con la profesora Victoria se vincula ahora con su intención de iniciar una maestría en neuropsicología y educación dado que le interesa mucho cómo aprende el cerebro para crear experiencias significativas que sean de valor emocional para sus estudiantes y que a lo largo de su vida las puedan recordar de una forma positiva y no negativa. Hoy aunque afirma que solamente tiene la licenciatura dado que tiene un gran contenido y experiencia docente fruto de su experticia reflexionada en contexto si se pone en valor la intención que ella tiene por el tema neuronal para generar experiencias significativas de aprendizaje y enseñar ciencias experimentales para que sus estudiantes no lo olviden fácilmente.</p> <p>En la polifonía de voces encontramos que heidi pon en valor lo anteriormente dicho por la profesora Victoria en cuanto considera que las experiencias significativas y lo que uno le pueda decir al estudiante es algo que se tiene que revisar y algo sobre lo que hay que detenerse a pensar dado que puede influir de forma positiva o negativa sobre el estudiante y ponen alto valor esto de la interacción positiva qué podamos tener con los estudiantes y que de cierta manera marcan de forma significativa. Viviana pone en valor el sentido de quererse seguir formando a nivel de maestría sobre los temas de interés que motivan a la profesora Victoria y cita los ejemplos de los 2 biografías analizados anteriormente en donde el profesor Félix y la profesora Adriana se siguieron formando también resalta el hecho de que ella quiera adecuar ambientes de aprendizaje acordes a las necesidades de sus estudiantes lo cual también considera muy valioso e importante y que ella lo va a tener presente siempre en un futuro que ya lo pueda ejercer de una manera similar a la descrita por la profesora Victoria. Para Carol no se debe dejar de lado y hay que seguir siempre teniéndolo presente que detrás de cada rol profesional también hay una persona con sentimientos y con una vida personal en tanto considera muy importante la decisión que toma la profesora Victoria en cuanto se quiera seguir formando dado que quiere seguirle brindando a los estudiantes una buena educación respetando quienes son ellos y potenciando sus opciones de aprendizaje dentro del aula de clases. Para finalizar el profesor Javier pone en valor la intención que la profesora tiene de seguirse formando en neuro pedagogía dado que los neurotransmisores como se da cuenta que la profesora tiene manejo de esto sobre todo el cortisol que lo mencionó varias veces la llevan a plantear un proyecto tan importante como la caja mágica de los superhéroes que es muy atractiva y a la vez enriquecedora para sus estudiantes y esto le posibilita hablar del tema de la neurociencia en la universidad cuando él estaba allí es decir está narración le sirve también de propuesta y de plataforma para que pueda introducir su experiencia personal en el tema lo cual vuelvo a reitero es muy importante dado que él participa el texto enriqueciéndolo desde su experiencia personal diciendo yo también soy con el texto a partir de mi relato personal lo cual concuerda con el enfoque que hace Antonio bolívar sobre la identidad desde el enfoque ipse es decir yo también soy con el relato pero desde mi particularidad lo cual estoy tratando de indagar en la tesis doctoral.</p>	<p>Dialogismo: En cuanto al tema profesional, solamente tengo licenciatura; si tú como profe no sabes cómo aprende el cerebro, cómo son las conexiones neuronales, no tienes ese tipo de herramientas el trabajo que tú hagas en tu labor docente no va a ser una experiencia significativa para tus estudiantes, entonces hay muchos conocimientos, muchos conceptos que vas a enseñar o experiencias que les vas a brindar a tus estudiantes que se van a olvidar fácilmente.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces		
Heidi 8vo semestre	Grupo focal	Otra de las cosas que también me gustó o que quiero resaltar, con respecto a mi experiencia y con la experiencia de la profesora Victoria es que muchas veces ella nombraba, a lo largo del biograma, que nosotros como maestros no nos damos cuenta que muchas de las acciones de los comentarios que tenemos dentro del aula marcan significativamente muchas de las acciones que van a tener futuramente nuestros alumnos; entonces siempre, siento yo que en cada intervención que haga un alumno digamos en clase y demás, tiene que ser muy valiosa para nosotros, siempre hay riqueza, siento yo que en cada intervención que hagan los alumnos siempre hay algo muy positivo que podemos rescatar, con respecto al tema que estemos manejando o que estemos hablando ya como tal en el aula.
Bibiana 10mo semestre	Texto	74-85: La profesora Adriana y el profesor Félix también mencionaron la importancia de seguirse formando, porque hay muchas cosas que aprender en el campo educativo que nos enriquecen a montones y también porque si bien la teoría queda muy en el aire sin la práctica, “la práctica sin teoría es ciega” como mencionaba Ortiz-Ocaña. Hay muchas académicas y académicos que han investigado sobre los procesos de pensamiento y aprendizaje en las diferentes etapas de desarrollo de las personas y explican que hay herramientas que puedes usar en unos momentos u en otros y

		que hay una razón de ser para ello, no es alguien inventando datos al azar. Como maestros necesitamos un bagaje teórico super fuerte porque tenemos que aprender de todo un poco, y hay que hacerlo, no escapar de esa responsabilidad, y poner a prueba esas teorías en nuestros contextos, como mencionaba la profesora Adriana, para ver si se cumplen o no, o como cambia la cosa con nuestros niños.
	Grupo focal	La profesora dice: “Si mis estudiantes aprenden diferente, pues voy a generar experiencias de aprendizaje diferente”. Mi profesora en NEIS, que es Necesidades Educativas Especiales, la profesora Liliana, cuando nos hablaba sobre la flexibilización curricular y las actividades que nosotros podíamos cambiar para incluir justamente a los niños con necesidades educativas especiales, decía: “Si ustedes lo piensan finalmente, eso les sirve a todo el aula, porque hay estudiantes que son más kinestésicos, otros más auditivos, otros más visuales, otros les sirve que tú estés haciendo un recorderis del tema o lo enganches a otro tema, eso les beneficia a todos, no solo a ellos”, entonces esa transformación en la educación integra y genera procesos de aprendizaje diferentes y significativos.
Carol 10mo semestre	Texto	82-85 Soy fiel creyente que antes que cualquier profesión u oficio que desempeñe es persona, suena raro decirlo así pero a muchas personas se les olvida que hay una persona cargada de emociones, problemas y vivencia detrás de eso que desempeñan y no se puede jamás separar la persona de la profesión, es más la persona define como se va a desempeñar en la profesión; por esto, es importante apostar a la formación personal y emocional de nuestros estudiantes, para que sea lo que sea que escojan de futuro sea desde el amor y la vocación que lo hagan. Además, siempre tratarlos con amor y respeto, porque las infancias aprenden de lo que ven y si no ven lo que predicamos no van a replicar el comportamiento deseado.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	Con las intensión de estudiar su maestría en neurociencias, la profesora entonces se refiere a que el cerebro es el que está nutriéndose de las experiencias, por decirlo así, y habla mucho del cortisol, que es un producto de las hormonas que te generan estrés, ella habla mucho del cortisol, reitera, reitera, pero me parece que eso está bien porque ella está en un proceso de regular su aprendizaje de la maestría, pero divulgarlo en los niños, entonces surge esa iniciativa del programa o el proyecto que es de superhéroes, de superheroínas y superhéroes enfocadas a los niños. Me parece muy muy llamativo, ya había escuchado también proyectos relacionados, pero vamos a darle el valor a la profe como tal, porque es como cada relato que nosotros hacemos es conocer a esa persona, así no, de pronto, nunca la vayamos a ver como tal, pero eso es lo bonito de las lecturas y de estos ejercicios. haciendo como un paréntesis con relación como a esta ciencia de las neurociencias como tal, yo fui uno de los promotores en la Universidad Distrital, de precisamente el grupo de neurociencias que creo que ya se extinguió, o pasó a mejor vida, porque uno de los profes le dio como otro sentido investigativo al contexto de neurociencias; entonces, como haciendo el paralelo con lo que la profesora hizo, la neurociencia últimamente, en este siglo XXI y en el siglo pasado, pues es una ciencia que ha dado muchas herramientas a la comprensión obviamente pues etológica, o sea, al comportamiento como tal. Uno veía eso en la universidad como tal, pues imagínense en los colegios; muchos, ella lo menciona, es muy difícil que un docente, si tiene una buena idea y la quiere divulgar porque es un progreso, eso es el compromiso que tiene cada uno con su desarrollo personal, académico y laboral, y que siempre se encuentre es trabas para salir adelante; nosotros pudimos abrir el grupo, el grupo se llamaba GINUT, de pronto el profe Nixon yo creo que lo conoció y Heidy que creo que es la que está terminando licenciatura en biología en la Distrital, pues ya se le dio otro contexto, creo que está más relacionada ahora con la neuropedagogía, pero no estoy seguro, de hecho me toca retomar eso.

Análisis Del Acto Ético 9

La labor

Aspectos vinculativos del acto ético: Y frente a la labor que he tomado como profe, a la ejecución de mi práctica educativa, he notado que sí estoy logrando mi objetivo;

Cronotopo: la labor.	<p>En este primer acto ético, vemos como se puede observar como la profesora siente satisfacción al estar logrando su objetivo frente a su labor como profesora. El dialogismo deja entrever como ella se siente muy cómoda con su trabajo y esto se ve reflejado en el nivel de estrés que maneja diariamente ya que es bajo dado que ella lo acuña a que uno hace lo que ama y que tiene una estrecha relación con la vocación y no tiene por qué llenar su cuerpo de cortisol y tiene esto una relación directa con la inflamación y el estado emocional que afecta de una u otra forma la práctica docente.</p> <p>En la polifonía de voces encontramos que Viviana también comparte esta visión de la profesora Victoria en tanto su proyecto de vida profesional es ser feliz con lo que ella hace y preocuparse por su bienestar que ojalá se vea reflejado en el aula y en la comunicación efectiva que ya tenga con sus estudiantes y pares académicos. Por su parte Carol también encuentra resonancia de las palabras de la profesora Victoria en tanto ella ha desempeñado trabajos que no le han gustado y que aclara que no son en docencia y es difícil y hasta desesperante y fastidioso porque el cuerpo así lo manifiesta sin embargo la cuestión del dinero es necesario pero cuando ella ejerce su práctica profesional es feliz y el tiempo se le pasa volando y no se siente estresada y levantarse para clases es fácil y el cuerpo asocia el bienestar a la clase y que ya es una de las más emocionadas con la labor docente en tanto la intención comunicativa del acto ético de la profesora Victoria se cumple tanto en Viviana como en Carol que generan una identificación con el mensaje que ella las quiere transmitir. En este sentido desde el punto de vista de los autores se cierra el acto estético hoy en tanto hay una contemplación del texto en este caso la narración vista como obra y comunicar la intención del autor plenamente en el lector. También Carol llama la atención sobre la carga laboral de los profesores en cuanto si es más alta lógicamente repercutirá en la salud del profesor sobre todo su salud mental haciendo que tenga ansiedad o depresión y es algo que inclusive puede afectar su vinculación laboral ya que queda registrado en su hoja de vida como le aconteció en el caso anterior a la profesora Adriana que inclusive le tocó exponer su historia clínica para que la dejaran vincular laboralmente a su nuevo puesto de trabajo diciendo venga es que no estoy loca lo cual es complejo también y desventajoso para la profesora.</p>	<p>Dialogismo: entonces eso me hace sentir feliz y me hace sentir cómoda también con mi trabajo. Eso se refleja en el estrés que uno tiene diariamente. Si tú por ejemplo eres un profe que no amas lo que haces, que no tienes vocación, tu nivel de estrés va a subir enormemente; entonces tu cuerpo se va a llenar de cortisol, tu cuerpo va a estar todos los días, obviamente tus células inflamadas y en cuestión emocional eso también afecta a tu práctica docente.</p>
-----------------------------	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Bibiana 10mo semestre	Texto	88,96: Parte de mi proyecto de vida personal es ser feliz con lo que hago, sentirme satisfecha y orgullosa de mí misma, y creo que es un norte que no podemos perder porque si no somos felices, si no nos preocupamos por nuestro bienestar entonces ¿quién lo hará?, por el contrario, esa insatisfacción la reflejaremos en el aula, y transforma la comunicación que tenemos con nuestros estudiantes y con los pares académicos.
	Grupo focal	
	Texto	91-96 Yo he estado en trabajos que odio (no docencia) y levantarme para irme a trabajar y estar en el lugar de trabajo es difícil y desesperante, es fastidioso porque mi cuerpo no quiere estar ahí, pero toca porque si no trabajo no tengo plata que me es necesaria. Pero cuando voy a prácticas soy feliz, el tiempo se pasa volando en clase, nunca me siento estresada y levantarme para clase es fácil, mi cuerpo asocia estar en clase con algo feliz, es como cuando uno se levantaba temprano para ir a un paseo. Además, el saber por qué y para que das clases, como dice la profe, hace que sea más significativo y emocionante la labor docente.
Carol 10mo semestre	Grupo focal	Entonces, que las profesoras tengan más carga académica, para mí, las hace más propensas a que se agoten y a que tengan más posibilidades de caer en un cuadro clínico, en el caso de la profesora era de ansiedad y depresión y me parece muy fuerte porque la ansiedad y la depresión no se quedan en la academia no se quedan en ese cuadrado o en el colegio y ella ya está bien cuando va a su casa, sino que es algo que la va a acompañar toda su vida, eso ya le afectó de aquí en adelante para lo que le resta de vida. Y hasta puede manchar la hoja de vida, porque la profesora Adriana comentaba que ella sentía que el rector en el destino no la quería recibir porque tenía un precedente mental, y le tocó ir para darse su oficina y decirle: “No venga, es que yo no estoy loca”. Cómo es posible que una persona tenga que ir y explicar su situación mental para que la contraten o para que no la traten de loca, es muy difícil, es muy complejo y lo que la dejó así fueron sus experiencias en otros colegios, con otros compañeros, dentro del ámbito académico y dentro del ámbito laboral profesional.

Análisis Del Acto Ético 10

Tu trabajo va a ser... bonito para tu vida

Aspectos vinculativos del acto ético: si amas tu labor docente y tienes ciertos objetivos que te lleven a la calidad educativa y a la calidad desde un aspecto significativo de aprendizaje;

Cronotopo: tu trabajo;	<p>En este primer acto ético, vemos como En este caso el acto ético comienza a vincularse con la intención de poseer ciertos objetivos que conlleven a una calidad educativa desde un punto de vista significativo del aprendizaje. Por su parte el dialogismo da cuenta de los niveles de ansiedad que puede llegar a tener una persona flemática frente a sus estudiantes el estrés y lo que puede representar como una tortura es decir la clase bajo estas condiciones que no puede ser significativo ni bonito para la vida de un docente. Lo anterior hace eco en viviana en tanto no se tiene que ver la profesión con una asociación directa al dolor ni el sacrificio que es como la visión tradicional que se tiene de los trabajos actualmente sino que por el contrario tenga que hacer una visión que esté más vinculada al disfrute y el goce en el ejercicio de una profesión que uno quiere y por la cual siente vocación algo asociado al giro decolonial que ha estado estudiando viviana actualmente.</p>	<p>Dialogismo: Si tú te mantienes súper estresado, entonces vas a tener un comportamiento flemático y reactivo frente a tus estudiantes; eso te va a llevar a que te estreses menos; entonces tu trabajo no va a ser una tortura sino va a ser como algo más significativo, bonito para tu vida.</p>
-------------------------------	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Bibiana 10mo semestre	Texto	<p>98-103: La idea de que el trabajo debe implicar sacrificio, que tiene que ser doloroso porque del dolor uno aprende, que hay que dejarnos al borde de la quiebra emocional y físicamente pero no dejar de trabajar, o que no importa si te gusta o no tu trabajo, ni como te tratan ni como tratas u otros siempre y cuando te paguen, me parece espantosa, últimamente me he acercado mucho a los discursos que hablan sobre la Decolonialidad (en todas las áreas de nuestra vida) y creo que la idea del dolor y del sacrificio obligado es una herencia colonial, hay una frase que dice que quien “no ha sufrido no ha vivido lo suficiente” no se quien se la inventó pero dice mucho por si misma. Soy partidaria del buen vivir y de transmitir eso a quienes me rodean, así que estoy muy de acuerdo con la profesora Victoria.</p>
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 11

El sector privado es duro

Aspectos vinculativos del acto ético: Bachillerato pedagógico; Normal, Profesional en Educación Infantil. Y ya después de graduarme de la universidad me presenté a un concurso para el distrito y no pasé.

<p>Cronotopo: 2001-2003; 2007; Normal, Universidad Pedagógica Nacional. Sector privado.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del acto ético se ve como la profesora aparte de ser su recorrido profesional por la normal ser profesional en educación infantil se postula a un puesto en el distrito en el cual lamentablemente no pasa que corresponde con el primer concurso docente que se realizó en el país por lo que ella tiene que vincularse al sector privado en donde reconoce que es muy duro en donde se ve una relación de cliente en donde éste siempre va a tener la razón y no se trata con respeto a la profesión docente en donde no se le da el valor que tienen los profesionales empezando por el sueldo y más a las profesoras esto sobresale en el dialogismo. Luisa encuentra una relación de los 3 dioramas leídos en cuanto los profesores empiezan por colegios privados en donde encuentran situaciones muy complejas tanto laboral como salarialmente Y se pregunta si esto tiene que ser necesariamente así para el egresado y no poder aspirar directamente a una plaza en el distrito. Para Heidi la situación es muy similar encuentra que las primeras vinculaciones de los egresados son necesariamente colegios privados y además de esto encuentra también la brecha de género en donde no solamente se le paga menos a las profesoras sino que además también se les quita la voz y el voto y su derecho a participar lo cual le parece muy, muy grave. En cuanto a esto para Heidi la situación como egresada parece problemática y le genera mucha inquietud ver a qué se va a enfrentar cuando esté buscando trabajo posiblemente en un colegio privado y se pregunta a lo que ella vaya o pueda estar expuesta. Para viviana también la brecha salarial es importante mencionar y analizar ya que a la hermana de ella a Cristina también le sucedió en un colegio en donde a las profesoras mujeres se les pagaba menos inclusive menos que los administrativos como en el caso de la biblioteca según el caso que ella expone. Entonces todas estas disparidades son cosas que se tendrían que abordar y analizar y el texto permite hacer estas aproximaciones porque como lo indica la profesora Victoria inclusive en pleno siglo 21 se siguen viendo estas injusticias y más en el sector privado. También es necesario mencionar que Carol aporta desde su experiencia profesional y habla de los trabajos en los cuales el cliente siempre tiene la razón y que son de por sí los trabajos más difíciles de abordar ahora cuando esto se traslada a la educación pues los que pierden son todos los profesores la educación los niños los administrativos dado que cómo el cliente siempre va a tener la razón y el cliente es el padre de familia y el estudiante no se puede garantizar un proceso de formación y de aprendizaje correo. Carol también se cuestiona la idea de que muchas veces los profesores en estos contextos deberían levantar la voz y luchar por sus derechos pero también hay que tener en cuenta que son personas con unas necesidades económicas y que muchas veces hacer esto significaría entonces renunciar al trabajo lo cual coloca a la persona en una dualidad. Finalmente el profesor Javier hoy también acota la situación precaria a los colegios privados en los 3 videogramas analizados hasta el momento y le parece grave que muchas veces se tenga que renunciar a derechos laborales o inclusive a tratos justos por la misma necesidad salarial que tienen muchos docentes y en dónde hay muchas personas detrás de esas plazas privadas lo cual coloca en una coyuntura bastante incómoda al profesor lo cual es muy triste.</p>	<p>Dialogismo: El sector privado es duro, es duro, sí, porque hay muchas personas que ven los colegios como un negocio; entonces el cliente, el cliente y el cliente siempre tiene la razón; pero se trata sobre el respeto hacia la labor docente; Yo siento, según mi experiencia, que no se le da la importancia y el valor que tenemos como profesionales, empezando por el sueldo y más, por ejemplo, a las profes.</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	En esta parte relaciono que en los dos anteriores biogramas y este, los profesores tuvieron que pasar por el colegio privado como primera experiencia, y en los tres casos los colegios privados los marcaron con experiencias un tanto amargas por decirlo así
Luisa 1er semestre	Grupo focal	El primer aspecto que yo vi fue que a los tres profesores les tocó empezar con colegios privados y que la experiencia en esos colegios privados es algo que ¡por Dios! uno dice: “¿pero en serio, tan mal fue la experiencia? ¿Tan mal es estar en un colegio privado?” y probablemente muchos profesores le dicen a uno “Váyase por lo distrital, lo privado es como uhmm...” ese aspecto sobre cómo el colegio privado, las experiencias que ellos tuvieron en el colegio privado fue el primer aspecto que vi.
Heidi 8vo semestre	Texto	112...117. “El sector privado es duro, es duro, sí, porque hay muchas personas que ven los colegios como un negocio; entonces el cliente, el cliente y el cliente siempre tiene la razón, pero se trata sobre el respeto hacia la labor docente. Yo siento, según mi experiencia, que no se le da la importancia y el valor que tenemos como profesionales, empezando por el sueldo y más, por ejemplo, a las profes.” esto ya lo hemos encontrado en las dos anteriores historias con la profesora Adriana y el profesor Felix 119...124. “Si tú eres mujer, como profe, en el ámbito privado haces una comparación entre género masculino y femenino, a muchas mujeres, a muchas profes mujeres les pagan menos que a los hombres; entonces eso lo noté y

		<p>van en contra de los derechos como profes, los derechos de no poder opinar, te quitan como la voz y el voto y muchos profes pues obviamente por no perder el trabajo, su trabajo, su empleo; se callan. ” impresionante que esto aun en siglo XXI nos encontremos aun con estas limitaciones sociales.</p>
	Grupo focal	<p>Y otra cosa, es que ella nombra que en el ámbito privado el ser mujer; ella nombraba que fue algo duro, algo complejo, porque ellas, que las mujeres al decir de pronto inconformidades, inquietudes que tenían, no eran muy tomadas en cuenta; que siempre el rol masculino se tomó un poco más en cuenta. Yo al leer lo que le pasó a la profesora, porque yo he dicho en anteriores sesiones, aún no me enfrento a ese ambiente laboral y leerlo de parte de la profesora Victoria, me genera inquietud y también preocupación porque es que uno dice: “Bueno pues ahorita con todas las normativa, ahorita en cuanto a educación a que la gente de pronto está un poco más enterada de muchas de muchos movimientos, de bueno etcétera, etcétera; y no dice que todavía que se estén llevando este tipo de dinámicas en colegios privados, en este caso privados. o públicos es inquietante” y de pronto te llega o bueno me llega a generar preocupación, porque uno dice: “Y ahí yo cómo manejo la situación si estoy, de pronto, en una necesidad económica, entonces yo como persona, como la voy a manejar...” Eso me genera inquietud y reflexión.</p>
Bibiana 10mo semestre	Texto	<p>112-124: La crítica sobre lo injusto e indignante que es el trato y el salario para el profesor en el sector privado ha sido algo recurrente en todos los relatos, una se pregunta si en serio no hay un solo colegio que se salve, y el profesor Félix justamente nos compartió una experiencia donde un colegio había desaparecido porque los administrativos se habían gastado el dinero en otras cuestiones. Reafirmo las palabras de la profesora Adriana, las instituciones educativas no pueden verse como una transacción económica porque eso cambia los intereses y en horizonte de la práctica educativa, se silencia la voz y el voto de los docentes y se nos trata como maquinaria que tiene que entregar un producto terminado y a tiempo. Ella menciona una realidad que también me había comentado mi hermana y es que la brecha salarial es algo muy evidente, pues sabía que a compañeros hombres que estaban en las mismas circunstancias que ella (recién graduados) y con menos experiencia laboral, pues mi hermana tenía un trabajo de años con colectivos incluso desde antes de entrar a la carrera, y aun así el salario de entrada de ellos a la institución era mayor, y no solo la brecha salarial sino el trato por parte de los administrativos, en un colegio donde hay un ambiente violento esa violencia se agudiza cuando se trata de mujeres, y no se las reconoce en igual medida, ni se les exige lo mismo, que como es mujer y tiene mas afinidad con x cosa va y hágala, que seguro la profe por ser de infancia sabe mas de esto va y hágalo, que la profe tal y tal cosa, se escudan en los roles de genero para poner cargas laborales y por tanto emocionales diferentes. Porque la carga emocional no solo esta dada por violencias o exigencias mentales, sino por tratos que afectan al cuerpo y al descanso.</p>
	Grupo focal	<p>Creo que las profesoras de Pedagogía Infantil siempre lo han tenido muy difícil, porque si la profesión docente está devaluada, la de Pedagogía Infantil aún más, que porque “enseñarles a niños es una cosa muy boba, la matemática, o la lengua, la biología, o lo que sea a esa edad es muy sencilla”, y eso no es cierto, pero eso se cree en el imaginario común, así que luchar en su profesión, resignificar su profesión y estar siempre pensando en proyectos para los niños, me parece algo súper admirable.</p> <p>Uy, la profesora Victoria menciona algo que a mí se me olvidó contarte cuando tú me preguntaste por la experiencia de mi hermana y es de la brecha salarial. Y mi hermana también la persibió, ella dijo: “Personas que entraron conmigo que tenían menos experiencia laboral, porque, luego aquí chismeando con el tinto en la mano nos contábamos qué habíamos hecho”. Mi hermana estuvo como con proceso comunitario en la biblioteca, la que está en Usme, que antes se llamaba Simón Rodríguez, por más de ocho años, fue muchísimo tiempo y aun así ellos entraban ganando mejor que ella, así, sin explicación ni razón alguna, entonces, siento que en muchos casos las mujeres también están más expuestas como a esas violencias o a esos tratos autoritarios injusto o yo lo mencionaba: “Que porque es profesora y es mujer seguramente sabe hacer mejor tal cosa, vaya gala usted”.</p> <p>Si piensan en una cartelera para el colegio, o en organizar a los niños para decir cosas, o no sé qué, la primera persona que piensan es en una mujer y esa carga extra que puede representar más cansancio físico o dedicarle más tiempo en la casa, finalmente tiene una repercusión a nivel emocional y en el cuerpo.</p>
Carol 10mo semestre	Texto	<p>112-115 Yo he trabajado en negocios donde el cliente tiene y no tiene la razón (trabajos diferentes) y es agotador el primer tipo, porque el cliente quiere que se hagan las cosas como él dice y cuando dice, sin importar si eso rompe o no las reglas y normas del establecimiento, trabajar así es agotador y frustrante, muchas veces uno deja su estabilidad emocional ahí. En la docencia eso es perjudicial tanto para el docente como para el estudiante y genera una relación de odio.</p>
	Grupo focal	<p>La profe, genera un malestar en el tema de que los profesores no tienen ese criterio porque son muy sumisos ante las directivas en la parte privada, para no perder su empleo.</p> <p>Y sí, siento que uno dice: “¿Pero por qué esta gente no pelea, esta gente por qué no dice? Tenemos que luchar juntos” Pero hay veces que hay una necesidad económica detrás que le hace a uno agachar la cabeza. Y eso tampoco hay que desconocerlo. Porque, a veces toca agachar la cabeza. Porque es que toca pagar arriendo, porque toca comer, porque toca pagar transportes, porque es que si no hago esto, mi casa se derrumba económicamente, siento que les echa la culpa a los otros profes de no levantarse y hablar, pero también hay que mirar ese trasfondo social que está pasando ahí.</p>
Javier egresado	Texto	<p>La inestabilidad en colegios privados vs. la (relativa) seguridad de lo público. Cuánto me identifico con esto Victoria y los otros docentes que hemos leído, el desgaste en colegios privados: jornadas extenuantes, sueldos injustos y normas que ahogan la creatividad pedagógica. Uno termina aspirando al Distrito buscando estabilidad, pero ahí nos topamos con otra cruda realidad: la competencia entre colegas, la envidia disfrazada de "exigencia académica" y directivos que, en vez de apoyar, sabotean. No todos son así, claro, pero basta con uno para minar el ambiente. Aun así, como bien dice el texto, es ahí donde la resiliencia se vuelve nuestro escudo.</p>
	Grupo focal	<p>Entonces un colegio privado como no está reglamentado a nivel estatal, ellos qué van a hacer, poner unas reglas, entonces los docentes se tienen que hacer a ese modus vivendi que les están poniendo, que les están más que todo, bueno se me va la palabra, pero que es como una manipulación, o sea tiene que hacer esto, si no cumple pues váyase, y pues lastimosamente eso se sigue viendo, a través de que la sociedad va tomando como unos aspectos de progreso, supuestamente, más evolucionados, realmente nos quedamos atrasados en muchas cosas, y está el tema de la empatía y de la parte social.</p>

Análisis Del Acto Ético 12

En el ámbito privado

Aspectos vinculativos del acto ético: entonces eso lo noté y van en contra de los derechos como profes, los derechos de no poder opinar, te quitan como la voz y el voto.

<p>Cronotopo: En el ámbito privado.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En este caso el acto ético se asocia al acto pensamiento en tanto la profesora denuncia como los derechos de las profesoras mujeres se ven vulnerados en los colegios privados al perder su opinión su voz y su voto en donde a los profesores hombres se les pueden llegar a respetar más derechos sin embargo por no perder su trabajo ellas y ellos se acallan. Carol hace la reflexión asociada a que la profesión docente históricamente ha sido liderada por las mujeres casi que de forma maternal se han encargado de la educación por muchas generaciones casi con una responsabilidad de cumplir dicha labor y que cuando la mujer ha querido significarse en espacios de decisión se les ha señalado de revoltosas dado que ellas al parecer debieran ocupar a los ojos de los hombres unas posiciones menores calladas y sumisas por ser mujeres. El profesor Javier apunta que además muchos docentes aceptan estos tratos injustos por el simple hecho de ir tomando experiencia en el ámbito docente y que a la vez muchos docentes aspiran a una plaza en el distrito</p>	<p>Dialogismo: Si tú eres mujer, como profe, en el ámbito privado haces una comparación entre género masculino y femenino, a muchas mujeres, a muchas profes mujeres les pagan menos que a los hombres; y muchos profes pues obviamente por no perder el trabajo, su trabajo, su empleo; se callan.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Carol 10mo semestre	Texto	<p style="color: orange;">119-124 La profe habla de interseccionalidad, donde no todos viven lo mismo de la misma manera. Históricamente la docencia estaba dirigida para ser una labor de mujeres, por el tema del cuidado infantil, y eso ha generado que se ponga en nuestros hombros una responsabilidad mayor y una expectativas que cumplir, casi casi que maternamos y con esta labor lo hecho por la mujer siempre es criticado y lo hecho por los hombres es alabado. Además, siempre se espera que las mujeres no ocupen espacios ni alcen sus voces, cuando lo hacen son “unas revoltosas que no se adaptan”, porque una mujer debe ser femenina, callada y sumisa sino no es “una mujer”.</p>
Javier egresado	Grupo focal	<p>Esto se ve reflejado en esas vivencias que ya con esta tercera profe, nos recalcan mucho cómo es esa experiencia de lo privado a lo público; los colegios privados, puede uno como hacer de una vez la reflexión, y es que lo privado te indica un comportamiento muy marcado de acuerdo a las reglas que ellos ponen, obviamente el ejercicio es que, pues si, tú vas adquiriendo una experiencia en el ámbito docente, en tu experiencia docente, pero realmente no es significativa. Qué pasa, como también es el otro punto, a lo público, todos quieren pues tener una calidad de vida apta, porque sigue con todo este tema de seguir guerreándola, hasta que se logren de verdad los verdaderos ejercicios de empatía y de socialización de todos los beneficios, vemos también que dentro de lo público, el ambiente laboral no es lo que de pronto uno se forja, todos los profes en los relatos lo mencionamos, y yo también hago mi intervención de mi práctica, de mi experiencia docente, y es que uno, si estoy en un colegio público, logré el objetivo, pero los ambientes laborales de acuerdo a la institución y sobre todo los que rigen estos colegios, en este caso la parte administrativa, los rectores y los coordinadores, ellos te marcan de cierta manera porque están poniendo pues un reglamento al cual tú te tienes que organizar, te tienes que adaptar.</p>

Análisis Del Acto Ético 13

Pensamiento crítico docente

Aspectos vinculativos del acto ético: un profe no puede ser ajeno a un pensamiento crítico, siempre como profes debemos estar atentos al análisis que hacemos de la realidad; si tú como docente eres acrítico, no eres profe, no eres docente, siempre nosotros debemos hacer un desarrollo de pensamiento crítico empezando por nosotros mismos y así un análisis;

<p>Cronotopo: Entonces estuve ocho meses, porque en un colegio estuve como cinco meses, después me cambié y estuve en otro colegio tres meses.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto de ti con la profesora Victoria se asocia al acto pensamiento en dónde se debe tener muy en cuenta el pensamiento crítico ya que este debe ir de la mano de un profesor y debemos estar atentos al análisis que hacemos de la realidad si eres acrítico no eres profesor no eres docente y para la profesora siempre se debe hacer un desarrollo el pensamiento crítico empezando por nosotros mismos. El dialogismo permite ver cómo en los colegios privados las directivas tratan de cerrar y de no respetar los derechos laborales y el mismo ejercicio docente por ejemplo cuando tiene que aprobará una estudiante porque así lo disponen ellos lo cual no concuerda con el pensamiento crítico.</p> <p>En la polifonía de voces encontramos que Heidi también reconoce la difícil situación de los colegios privados en tanto se tenga que ajustar la nota a los modelos clientelistas e incluso algunos derechos laborales por el hecho de ser mujer. Además lleva este modelo el pensamiento crítico a su proyecto de los superhéroes junto Asus estudiantes lo cual es muy favorable. Por su parte Carol destaca que este factor de ser crítico no puede apagar nuestra voz al momento de buscar condiciones laborales justas y que en las ciencias naturales despertar la curiosidad y la necesidad de respuestas a preguntas en nuestra labor es fundamental para mantener aquello que dio inicio a nuestra labor docente.</p>	<p>Dialogismo: Es como encerrar ese pensamiento crítico; y los rectores, coordinadores van en contra de respetar los derechos laborales y también los derechos pedagógicos; si un estudiante por más materias que fuese perdiendo uno tenía que regalarles la nota, y recuperarlo, aunque el estudiante no hiciera el proceso que se debía realizar.</p>
---	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	131 y 133. “que esto aún se pueda ver y que como mujeres sea complicado criticar estas falencias. van en contra de respetar los derechos laborales y también los derechos pedagógicos; si un estudiante por más materias que fuese perdiendo uno tenía que regalarles la nota” Como paso con el profesor Felix , entonces si uno no hace lo que el estudiante desea tenemos que “ajustar” la enseñanza y hasta nuestros principios por un acomodo económico.
	Grupo focal	Me gusta mucho también que ella con su proyecto involucra mucho el pensamiento crítico, ella también nombraba en el biograma que ella también a sus alumnos de alguna manera les inculcaba que ellos tenían que aprender a criticar esas maneras en que los profesores de pronto les decían algo, también establecer límites y en el proyecto se ve que ella, con respecto a sus falencias sino como a esas cositas que a ellos les cuesta por ejemplo no sé hablar, de pronto socializar, de pronto ese tipo de dinámicas, ella los lleva con los superhéroes y ella logra resaltar también ese pensamiento crítico en los niños, me gusta también que involucra digamos las Tics, como el entretenimiento, a esos superhéroes con la neurociencia.
Carol 10mo semestre	Texto	126-129 Desde las ciencias naturales, lo que lo caracteriza a uno como docente es la curiosidad innata y la necesidad de respuestas a preguntas que surgen de esta curiosidad. Si como profes de naturales no nos cuestionamos continuamente nuestra labor, nuestro accionar como personas y nuestro entorno, casi que faltamos a aquello que nos inició en la labor docente. Este necesario y pertinente ser críticos, para alzar la voz cuando sea necesario. Se entiende que el sistema educativo y social lo desgasta a uno en la labor docente, por muchos factores, porque apaga nuestra voz (metafórica y literalmente), pero debemos luchar hasta donde nuestra integridad nos permita.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 14

Quería desertar

Aspectos vinculativos del acto ético: En los dos colegios que estuve, en el segundo, cuando estuve en transición había estudiantes que me golpeaban: me pegaban puños, patadas... entonces eso me llevó también a desistir de ese trabajo y en esos colegios en el sector privado me frustré muchísimo, yo quería desertar.

<p>Cronotopo: Quinto y preescolar. Lucero bajo, Concesión. Colegio público;</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte vinculativa el actual tico se puede observar como la profesora piensa en desertar al tener malas experiencias en colegios privados por ejemplo en el nivel de transición en donde los estudiantes la golpeaban hoy y consecuentemente ella desiste de ese trabajo lo cual le generó mucha frustración. El dialogismo deja entrever que era un colegio en concesión en donde los padres de familia también eran difíciles su actitud y la de los estudiantes y el nivel de agresividad hacia los docentes no eran tan altos por lo menos en primaria sin embargo destaca que los estudiantes en lo público respetan más a los profesores en el sector privado uno. Heidi se cuestiona así todas estas situaciones se tienen que aguantar dado que es muy frustrante; por su parte viviana se plantea que el devenir docente a veces está atravesado por violencias físicas y psicológicas a veces permitidas por los directivos dada su situación de poder y porque tienen en sus manos a personas con muchas necesidades que los llevan a aceptar condiciones desfavorables y esto apoyado por los padres que no los corrigen llegando a configurar puestos de trabajo a arbitrarios con múltiples violencias siendo comunes estos lugares de desempeño en las narraciones de Félix y de Adriana. Por su parte Carol indica que ella estudió en un colegio en concesión y que este tipo de violencias no fueron comunes, sin embargo si recuerda algunos eventos relacionados con los salarios hacia los profesores. También cita las 2 narraciones anteriores del profesor Félix y de la profesora de Adriana en donde las condiciones laborales fueron muy desfavorables y todo a cambio de un sueldo. Por su parte el profesor Javier indica cómo él afronta los grupos que pueden llegar a ser difíciles cuándo comienza a interactuar con ellos e indica algunas de las estrategias que él tiene como para buscar un lugar en medio del grupo de estudiantes y de darse su lugar aunque hay que aclarar que el profesor no se desempeña en los grados en los cuales la profesora Victoria ejerce su profesión. Hoy lo entendemos como manera de contribución de compartir su experiencia más no cómo se deben o se podrían hacer las cosas porque las poblaciones son diferentes.</p>	<p>Dialogismo: No recuerdo los nombres de los colegios; De esos colegios hay uno que ya no existe, estaba en Lucero Bajo y era un colegio por concesión; ya cuando quitaron la concesión, entonces se inscribieron menos estudiantes y el colegio quebró; En el colegio en concesión pagaban menos, y en el otro colegio también y los padres difícil, su actitud, también de los estudiantes. Tú ves que en el sector público los estudiantes, los niveles de agresividad hacia los docentes no son tan altos yo hablo de primaria. Entonces en lo público los estudiantes tienen como más respeto hacia los docentes. Pero en el sector privado no.</p>
--	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	152 y 154. “golpeaban: me pegaban puños, patadas... entonces eso me llevó también a desistir de ese trabajo y en esos colegios en el sector privado me frustré muchísimo, yo quería desertar.” Una situación muy fuerte , en donde es casi frustrante ya que no puedes hacer nada , y si estas en necesidad debes aguantar ¿?
Bibiana 10mo semestre	Texto	144-162: Parece que el devenir del docente esta atravesado por la violencia, por el maltrato físico y psicológico que no termina en los directivos que se aprovechan de su situación de poder, porque saben que tienen en sus manos a personas con mucha necesidad y esa justamente esta la que los lleva a aceptar u continuar, sino que continua con los estudiantes, porque si se equivocan y aun así no se los corrige, si son maltratadores y es no tiene consecuencias, si pueden elegir si un profesor continua o no en su puesto de trabajo de manera arbitraria pues entonces el profesor se encuentra siempre en una situación delicada y vulnerable, la violencia económica, física y emocional terminan obligándonos a desistir de nuestra profesión, en busca de espacios que no nos acaben el cuerpo y el alma , y eso también lo relataban el profesor Félix y la profesora Adriana.
Carol 10mo semestre	Texto	140-142 y 144-145 Yo estudié en un colegio en concesión y si bien los profes no hablaban mucho de sus salarios, en algún momento la situación fue tan difícil que los mismos profesores dijeron que no les habían pagado los sueldos hace varios meses, pero igual tenían que seguir yendo a dar clases. Nunca se evidenció problemas de actitud de estudiantes hacia profes, porque solo unos pocos pagábamos pensión y casi casi éramos un colegio público, entonces las violencias de lo privado se redujeron o no se presentaban por este carácter de población de concesión. 153-154 Esto es un factor en común con los profesores de los anteriores biogramas, el desgaste que produce el sector privado genera un desgaste a nivel profesional y personal muy fuerte, también frustración por estar en un lugar donde más que ofrecer educación y valorar a los docentes se les ve como un gasto nominal casi innecesario y hasta un saco de boxeo donde los estudiantes pueden liberar sus frustraciones y los profes no pueden decir nada, porque “por algo se les paga”
Javier egresado	Grupo focal	Yo siempre cuando llega un curso o cualquier curso, una de las cosas que hago es subir la voz, tener un tono de voz adecuado, porque si yo llego de una vez como con un tono de voz como que sí como que no, pues ahí vas a perder, entonces si tú manejas un tono de voz alto, no puedes uno llegar a gritar ahí, ni tampoco estamos en un concierto de Death Metal, pero sí un tono adecuado en el que te escuche todo el auditorio y la gente diga: “Uy este llegó aquí como con autoridad”, porque es la forma en la que ellos ven eso, entonces ahí tú empiezas a generar, venga ya me puedo meter por este lado, tal, tal, tal, tal. Y si, de pronto hay cosas que te estresan, sobre todo cuando tú tratas de dar tú tu práctica docente, enseñar algún tema, llegar a un tipo de reflexión, bueno en fin, y de pronto a los chicos no les importa eso, yo creo que eso es lo que más a uno le da duro, que no puedas llegar a la mente del estudiante para lograr un cambio, ya sea con el conocimiento más la reflexión y más la interacción, porque lo que uno quiere es que el

		chico, por ejemplo, si es un chico agresivo, pues que el chico de esa agresividad la cambie, pues si el chico nunca ha generado algún tipo de conocimiento que lo pueda demostrar, o sea que diga, venga es que yo también puedo, porque es lo que uno quiere, que el chico logre o la chica, de que se adapte rápido a situaciones y se le vean cambios, si tienen ciertos comportamientos, pues marcados como por la indisciplina. Entonces eso es lo que de pronto uno lo frustra
--	--	--

Análisis Del Acto Ético 15

No voy a permitir tanto maltrato

Aspectos vinculativos del acto ético: tuve un choque también existencial... los profes estamos expuestos a ese tipo de situaciones, tener choques existenciales en cuanto a la profesión que nosotros elegimos;

<p>Cronotopo: Segundo colegio privado.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético de la profesora se vincula ahora con el choque existencial por este tipo de situaciones y por la carrera que se eligió dadas las malas experiencias. El dialogismo indica que es un colegio privado el segundo en donde ella se dice no va a permitir más maltrato prefiere irse a hacer otra cosa y estar por fuera de la profesión. Y renunció y se fue a ejercer un rol de vendedora para la época de diciembre. Este aspecto es muy importante ya que es muy personal y al quererlo compartir la profesora es de alta significancia porque lo quiere compartir con los estudiantes de licenciatura que se están formando dejando entrever lo difícil de los colegios privados y las difíciles situaciones por las cuales se atraviesa y por ende las difíciles decisiones que se toman al respecto de inclusive llegará dejar de lado la profesión docente. En la polifonía de voces encontramos que Carol enfatiza en esta situación con la profesora Victoria llegando a pensar que el desgaste físico y mental debió haber sido muy alto para llegar a tomar esta decisión. Sin embargo reconoce un acto correcto y de valentía al no negociar sus principios laborales por un salario en un contexto en el cual ella estaba haciendo maltratada y poco reconocida.</p>	<p>Dialogismo: En el colegio privado, en el segundo colegio privado; entonces en esa época yo dije: “No voy a permitir tanto maltrato, prefiero irme a hacer otra cosa” y que estaba por fuera de mi profesión. Y renuncié y me fui a ser vendedora, a ser vendedora en la época de diciembre.</p>
---	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Carol 10mo semestre	Texto	159-162 El desgaste mental y emocional debió ser inmenso, porque que alguien que ame su profesión y lo que hace decida desistir de eso que ama, es porque ya no la hace feliz y hasta triste, no solo que no lo llene, sino que le quita lo que tiene.

Análisis Del Acto Ético 16

Entonces decía

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces desistí y me fui a hacer otro tipo de cosas diferentes a mi profesión y rogaba por entrar siempre al Distrito, al Distrito, al Distrito.

<p>Cronotopo: al término de renunciar al segundo trabajo privado.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como desistir de ese trabajo irse a hacer otra actividad diferente que no involucrara tanto desgaste mental y sí permanecerá en la profesión pero ingresando al distrito lo cual ella indica reiteradamente. Hoy es decir la capacidad de decisión de proteger su salud mental y su dignidad como mujer y como profesora ante todo mientras esperaba la oportunidad de ingresar al distrito.</p>	<p>Dialogismo: Entonces yo decía: “No, no me esfuerzo mentalmente, o sea prefiero hacer un esfuerzo físico en el otro trabajo donde me van a respetar y desisto de hacer en ese momento un esfuerzo mental donde me están humillando y me están maltratando como docente”.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Análisis Del Acto Ético 17

Como esclavos

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo no tiendo a tener una actitud sumisa, si tú te das tu nivel con tu trabajo, tú demuestras tu nivel con tu trabajo, con meritocracia; si tú eres un buen profesional pues debes tener tu contrato laboral.

Cronotopo: colegio privado	<p>En este primer acto ético, vemos como El actual ético se vincula a esta manera a demostrar el nivel de competencia laboral por medio del trabajo y la meritocracia para obtener un contrato laboral. El cronotopo indica que en el colegio privado los profesores están siempre en competencia y así a finales de noviembre muchos de ellos dadas a las directivas con el fin de conservar su puesto de trabajo el próximo año demostrando una actitud sumisa que no va con la profesora Victoria. Es decir desde su acto ético ella no negocia principios ya que su trabajo y su nivel deben hablar por ella y a partir de este se tiene que respetar su contrato laboral y mira críticamente la deslealtad que existe entre los compañeros docentes y su actitud sumisa hacia las directivas al finalizar el año. Heidi enfatiza totalmente con la profesora Victoria en este punto y dice que así debe ser no se deben hoy negociar nuestros principios y valores y se debe actuar con justicia e integridad y anota además que nuestra cultura hace falta más valorar la ciencia y la educación como tal. Indica además en el grupo focal que se identifica en muchos aspectos con la profesora Victoria de no ser sumisa que no criticaban la gestión y la administración que se llevaba a cabo en el colegio privado ya que ella tiende a hacer eso y buscar la justicia en esos aspectos además indica que es muy importante a la hora de trabajar en cualquier aspecto de nuestras vidas de no negociar esos principios. Por su parte Viviana indica que ella también ha sido víctima de este tipo de violencias en otros tipos de trabajo por ser mujer en los cuales no se podía decir que no por ejemplo al momento de hacer horas extras y los compañeros daban malos tratos y que ya aguantó mucho porque necesitaba el trabajo hasta que dijo no más yo merezco un contrato justo porque soy persona y no necesito que me maltraten y me humillen ni los compañeros ni los superiores por un miserable sueldo. También observó cómo los compañeros daban dádivas a los superiores y le preocupa un poco que su vida laboral como profesional pueda estar expuesta a estos contextos. Por su parte Carol se pregunta sobre la cohesión de grupo de profesores en medio de estas difíciles situaciones.</p>	<p>Dialogismo: Los profesores en el colegio privado siempre están en competencia. Sí, es como una competencia desleal porque obviamente en el sector privado cuando se termina el año a ti te suspenden el contrato el 30 de noviembre. Muchos de los profes quieren guardar su contrato para el siguiente año pero con dádivas y con una actitud sumisa a las directivas. pero muchas veces no son así. Entonces a veces los profes tienden a ser como esclavos o a tener una actitud sumisa frente a las directivas por tener su contrato el siguiente año y en muchos colegios pasan así.</p>
-----------------------------------	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	<p>175 y 178. “Yo no tiendo a tener una actitud sumisa, si tú te das tu nivel con tu trabajo, tú demuestras tu nivel con tu trabajo, con meritocracia; si tú eres un buen profesional pues debes tener tu contrato laboral, pero muchas veces no son así” Como debe ser, siempre en pro de nuestros principios y valores. Actuar con justicia e integridad.</p> <p>186. “los colegios son tomados como un parqueadero;” A nuestra cultura le hace falta valorar más la ciencia, la educación como tal.</p>
	Grupo focal	<p>También ella comentaba que, siento yo, que la profesora Victoria con la que me identifico en muchas cosas; porque comentaba que ella no quería tomar esa actitud sumisa, que tenían algunos profesores, algunas profesoras en los colegios; que no criticaban la gestión, la administración, de cómo se estaban llevando las cosas; ella decía ante todos los principios y los valores que tengo y sí debo criticar algo y defender la justicia en esos aspectos; ella lo hacía, me identifique muchísimo ahí, porque siento que es muy importante a la hora de trabajar o en cualquier aspecto de nuestras vidas tomar esa esa verdad no, esos principios.</p>
Bibiana 10mo semestre	Texto	<p>174-172: He estado en trabajos donde atravesé estas mismas violencias, yo fui cajera en un centro de atracciones, los que están en centros comerciales, y mi jefe era una mujer muy déspota, se hacía lo que ella quería y punto, si quería que uno hiciera horas extra no se podía rechistar, y los compañeros que le señalaban sus malos tratos eran despedidos poco a poco, yo aguante mucho porque no podía quedarme sin el trabajo, pero hubo un momento donde dije ya no más, ya no merezco esto porque va en contra de quien soy como persona y de como merezco ser tratada y no voy a seguir viendo como maltratan y humillan a mis compañeros mientras nos pagan una miseria, sin embargo había quienes se reían con ella, y le llevaban regalos para agradecerle ser buena jefe, quienes delataban a otros compañeros por el más mínimo error, en fin, uno ya no sabía si podía confiar en alguien. Es triste darse cuenta de que en mi vida como docente, voy a seguir expuesta a estos escenarios.</p>
Carol 10mo semestre	Texto	<p>171-178 Para mí, mirando desde afuera esta situación, me atrevo a decir que es una competencia medida y generada por el propio sistema, para permitir pagar salarios indignos y que el profes no se revelen ante esto, además que generar conflicto interno impide una cohesión como grupo en la planta docente y entre menos unión de grupo más fácil es poder tenerlos controlados.</p>

Análisis Del Acto Ético 18

Parquea a su hijo

Aspectos vinculativos del acto ético: entonces mientras van a trabajar parquea a su hijo, y al docente, no le importa qué tipo de enseñanza esté impartiendo hacia su hijo, esté utilizando, qué tipo de conceptos;

Cronotopo: colegios privados	<p>En este primer acto ético, vemos como Hoy en este punto vemos cómo el acto pensamiento como acto ético va dirigido hacia la función que tiene el colegio en donde se asume que los hijos se parquean en el colegio y los padres de familia no se interesan por qué tipo de educación están recibiendo sus hijos el cronotopo indica colegio privado y en el diálogo mismo se hace evidente que los padres tienen un comportamiento súper fuerte hola en donde sólo es asistencial para que ellos se puedan ir a trabajar tranquilamente y no están pendientes del proceso educativo que se debe llevar. Cómo reflexión viviana cita al profesor Félix en su narración en donde decía que la educación depende de 3 factores escuela familia y sociedad y claramente aquí en esta parte de la narración están haciendo falta 2 como él también lo decía por lo tanto nuestra profesión se ve perjudicada. Adicionalmente Carol anota que este tipo de violencias y situaciones también se viven en colegios privados y públicos sin embargo en los públicos no es tan notorio. En los privados como se paga una pensión entonces pareciera que existe derecho a ejercer ciertos tipos de violencias, incluso cita la narración del profesor Félix en donde es discriminado laboralmente por no vivir en el norte o por no poseer carro para llegar al colegio.</p> <p>Para finalizar el profesor Javier indica que este tipo de violencia es al parecer están muy generalizadas en los colegios públicos lo que se observó en los biogramas de la profesora Adriana y del profesor Félix en tanto no existe al parecer una normatividad que vigile con lupa a estas instituciones educativas en el cumplimiento de compromisos laborales con sus profesores a lo cual se le debería prestar mucho más atención. Hola cabe resaltar que todas estas reflexiones son posibles gracias a la narración que nos comenta la profesora Victoria y al acto ético que ella menciona en tanto es apto pensamiento en función de el papel que cumple el colegio y la respuesta que se obtiene de parte de las directivas de un colegio privado del comportamiento de los padres de familia y de las conductas de los estudiantes que muchas veces no aportan a la consecución de una educación pertinente y al esfuerzo que hacen los profesores en dichos contextos</p>	<p>Dialogismo: Los padres tienen un comportamiento súper fuerte. Siento que los padres en colegios privados toman al estudiante como un estadero más y muchos los colegios son tomados como un parqueadero; entonces solamente es como asistencial, para algunos padres las instituciones educativas son meramente asistenciales. Van parquean a sus hijos y ya, para irse a trabajar tranquilamente; no están tan pendientes del proceso educativo, ni del apoyo que se deba llevar.</p>
-------------------------------------	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Bibiana 10mo semestre	Texto	<p>192-194: El profesor Félix mencionaba que en la formación de los estudiantes estaban involucrados tres cuerpos, el docente, la familia y la sociedad, y que cuando dos de esos fallaban era imposible que el docente supliera esa ausencia, ciertamente si los padres no son un equipo con el docente para formar a sus hijos, y estar pendientes de sus necesidades, nuestra labor se ve perjudicada y obstaculizada.</p>
Carol 10mo semestre	Texto	<p>184-186 Situaciones como estas no se ven solo en lo privado también en lo público, pero en lo privado es más complicado es por el tema del pago de pensiones porque como MI papá/mamá paga pensión YO puedo hacer lo que me de la gana, porque MIS padres le pagan el sueldo al profesor. SE ve toda una relación de poderes y jerarquía social, donde el estudiante es “más” que el profesor. Estas jerarquías y juegos de poder se ven también en situaciones como las que nombraba el profesor Felix, del biograma anterior, donde decía que no le daban trabajo por vivir en el sur y no tener carro.</p>
Javier egresado	Grupo focal	<p>Con respecto a otros puntos, ya un poquito más se puede decir que en cuanto a la vivencia laboral, todos mencionan que sus vivencias, sus experiencias las empiezan en los colegios privados, y que estos también les generan pues una situación negativa, y por lo que también hemos analizado pues de las otras dos lecturas, debido a esos factores sociales que en un país como Colombia, todavía se está tratando por la igualdad de los derechos en los colegios privados como no hacen parte de una reglamentación, se puede decir gubernamental, donde tú tienes que cumplir sí o sí, tienes que hacerte a unas reglas donde obviamente está marcado mucho el derecho, el derecho a la libre expresión, al derecho a que tú te realices como persona, y ahí vienen los demás derechos sociales y humanos, pero como nosotros lo sabemos, ha sido una situación súper adversa, porque el mismo gobierno es el que marca esto y no permite que esos derechos se cumplan, y así como lo hace de pronto, aquí estamos viendo como desde lo general a lo específico, porque el gobierno puede decirlo y el estado es un todo, las otras instituciones más pequeñas que son subsistemas, ellos mucho menos van a querer que se logren esos objetivos.</p>

Análisis Del Acto Ético 19

No estoy de acuerdo en ese tipo de situaciones

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo no estoy de acuerdo en ese tipo de situaciones, cualquiera puede montar un colegio, pagar lo que quiera y que sin respetar alguna de las normas.

Cronotopo: colegios de garaje	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético se vincula aquí con el acto pensamiento en tal situación en donde la profesora afirma que cualquier persona podría montar un colegio sin respetar algún tipo de normatividad el cronotopo indica que se trata de colegios de garaje y el dialogismo indica que son muchos los compañeros que al no poder acceder al sector público están expuestos a este tipo de situaciones en donde hay muchos colegios de este tipo y las políticas de gobierno deberían apuntar a mejorar las situaciones laborales en estos contextos laborales tan complejos para que se respete por ejemplo el pago del escalafón que de hecho no se respeta. Carol respalda totalmente la posición de la profesora Victoria y cita nuevamente la narración del profesor Félix en donde se cree o se tiene el imaginario que por poseer un cartón o una profesión ya se tiene un derrotero pero la realidad es otra. Por su parte el profesor Javier acota además que muchas veces se negocian estos tipos de principios y de salarios bajos por el simple hecho de no poseer experiencia laboral en tanto el profesor se sacrifica en estas condiciones para obtener algo de experiencia para poder calificar para más o mejores trabajos se entiende entonces que el profesor egresado de una universidad sin experiencia está expuesto a muchísimos tipos de violencias sólo por el hecho de no poseer una experiencia laboral y por qué la demanda de profesores en estos colegios privados es baja es decir existen muchas hojas de vida haciendo fila por una plaza de trabajo incluso en estas difíciles situaciones.</p>	<p>Dialogismo: Entonces muchos compañeros docentes que no acceden al sector público están expuestos a ese tipo de situaciones. En nuestro país hay muchos colegios de garaje; Una política de gobierno sería cerrar todas esas instituciones de garaje y tener como reglamentación que así sea colegio privado se respete el pago de lo escalafón, eso es, porque no se respeta.</p>
--------------------------------------	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Carol 10mo semestre	Texto	<p>200-202 y 205-207 El estandarizar el pago en todos los colegios (públicos y privados) bajo el escalafón docente permitía unas condiciones salariales más dignas, también impactaría en la creación de colegios de garaje que pagan “lo que pueden” o quieren. Como decía el profe Felix, uno piensa que ya después de haberse “matado” estudiando una licenciatura ya puedo tener un sueldo digno, pero se estrella con lo privado que demuestra que lo que vale es la experiencia y no la carrera.</p>
Javier egresado	Grupo focal	<p>Entonces no hay conceptos de equidad, donde tú puedas de pronto expresar tu trabajo, o sea, realizar tu trabajo de acuerdo a tu empeño y a tu forma en la que tú te has ganado de pronto esa experiencia, porque no se te valora lo que de verdad vas haciendo; entonces ahí pues los otros puntos que tenemos en común con los otros relatos, es que cada uno de los docentes pasó por esas experiencias negativas institucionales, de lo privado, donde es una situación compleja, pero que van ganando esa experiencia docente, de poder adaptarse y poder encontrarse con diferentes niveles sociales y lo importante aquí es la práctica, estar con los chicos, pero pues los niveles o como el marcaje ecosistémico de esos colegios, dependiendo pues las localidades, porque aquí están fragmentadas por los estratos, entonces se complican más, de un barrio, como lo menciona la profe, pues más adelante lo que es la localidad de Bosa, que le fue súper tenaz, y así pues cada docente se ha encontrado con situaciones supremamente durísimas en cuanto a sus experiencias, en este caso por localidades o barrios donde empezaron, eso que también marca mucho el aspecto emocional, por decirlo así, y eso te va de una vez a desequilibrar, entonces eso es como los puntos, como un gran punto que podemos de pronto sacar de estos relatos.</p>

Análisis Del Acto Ético 20

Me ganaba el mínimo

Aspectos vinculativos del acto ético: muchas veces uno se expone a ese tipo de pago o acepta ese pago por ir adquiriendo experiencia. Entonces en el sector privado tuve la peor de las experiencias y pues no estuve así en muchos colegios.

<p>Cronotopo: Del colegio del que me salí, 2010</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como De la misma manera la profesora Victoria indica que se sacrifica su parte personal y laboral y de algunos derechos por el simple hecho de adquirir experiencia como ya lo mencionó el profesor Javier en el análisis anterior. La profesora Victoria también indica que ella se ganaba el mínimo y la excusa era por la experiencia luego explica que ya pasando al distrito en el año 2010 fue motivo de alegría. Heidi indica que en el caso de las tres narraciones llevadas hasta este momento el salvavidas siempre fue entrar al distrito que siempre marca un antes y un después bastante interesante para los profesores y sus condiciones laborales. En tanto el profesor Javier destaca que ninguna de las tres narraciones ha mostrado que el profesor haya entrado al distrito de primeras es decir siempre ha tenido que acontecer 1 segundo concurso lo que lleva a plantearnos qué es lo que sucede con ese primer concurso docente que existió por el año 2006. Ya estando vinculado al distrito se puede observar cómo los profesores tienen otras posibilidades de desarrollo profesional y finalmente el profesor Javier destaca que efectivamente los colegios privados representan un reto y unas condiciones muy fuertes para los profesores que se le miden a este tipo de contextos de desarrollo profesional que son muy complejos y están expuestos a múltiples tipos de violencias laborales psicológicas sociales entre otras.</p>	<p>Dialogismo: me ganaba el mínimo, imagínese. Y por la experiencia, lo que dicen: “Si no tienes experiencia, entonces solamente te puedo pagar esto”; Ya después pasé, me presenté al Distrito y pasé gracias a Dios. En el 2010 sí pasé.</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Polifonía de voces	
Heidi 8vo semestre	<p style="margin: 0;">Texto</p> <hr/> <p style="margin: 0;">Grupo focal</p> <p style="margin: 0;">Otra de las cosas es que los tres profes, que siempre que su salvavidas fue entrar al Distrito, comentaban también que estudiar, trabajar perdón, trabajar en el en el sector privado era muy rudo, era una cuestión que muy compleja por toda la cuestión de los contratos, de que siempre se les tocaba como guerrear mucho entre profesores también por su próximo contrato; entonces cuando ya llegaron al Distrito fue un cambio muy muy significativo económicamente y como una tranquilidad ya para sus hogares y para ellos mismo.</p>
Javier egresado	<p style="margin: 0;">Texto</p> <hr/> <p style="margin: 0;">Grupo focal</p> <p style="margin: 0;">Igual ya de pronto para terminar ese punto, en los colegios públicos como es el objetivo, y estos tres docentes pues ya entraron, pasaron el concurso, después de que tuvieron algunas dificultades, que no pudieron a la primera, hasta ahorita ninguno ha podido así de primerazo hacerse al concurso como tal, se presentan dificultades como lo estamos mencionando, obviamente no es que porque en los colegios privados hayan personas con ciertas características, no quiere decir que lo público no, porque se ve reflejado que sí, hay muchas problemáticas, lo que pasa es que tú tienes tus garantías y te van a pagar pues tu sueldo y lo que le corresponde la vida a los docentes, pero el ambiente laboral es pesado, o sea la interacción con otros docentes y con las administrativas, se puede decir que en algunas partes, por no decir que por generalizar, pero si hay personas que te van a hacer como la vida imposible y más cuando tú quieres realizar una práctica docente pues de corazón, entonces ahí viene el otro punto que es todos los docentes después de que se adaptan a esas situaciones súper fuertes, ellos quieren sobresalir, se termina por ejemplo una maestría, siguen como su proceso progresivamente y quieren seguir como con esa ayuda, con esa parte donde ellos quieren fomentar los aspectos educativos de enseñanza y empiezan a hacer muchos proyectos.</p>

Análisis Del Acto Ético 21

Acceder al sector público... es más difícil

Aspectos vinculativos del acto ético: Presento pues el examen; ya después de ese concurso han cambiado mucho las políticas y ya después no se volvieron a hacer concursos donde se presenten tantas plazas para los profes. Son 2 mil, 3 mil.

<p>Cronotopo: 2010; entrevista; Examen;</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Hoy en este acápite la parte que se vincula al acto ético está relacionado con presentar el examen buscando una mejor condición laboral. El cronotopo ubica la narración en el 2010 en la entrevista y el examen. El dialogismo deja entrever cómo a la profesora le va bien en la entrevista sube su ponderado además se anota que para el año 2010 fueron cerca de 12000 plazas y que actualmente en los concursos que están saliendo se ofertan entre 2000 y 3000 en tanto acceder hoy en día el servicio público puede ser un poco más complejo que en el año en el que ella pasó. Por su parte Carol indica que esto fue casi como una lotería y que es una aspiración que tendrán y tienen muchos profesores y estudiantes de licenciatura actualmente.</p>	<p>Dialogismo: en la entrevista me fue muy bien, las preguntas que hicieron me sentí pues muy, muy, muy cómoda y noté un nivel superior en cuanto a los pares que estaban conmigo. En la entrevista el puntaje me hizo subir el ponderado; En ese concurso fue el último concurso donde entramos muchísimos profes. Fue en el 2010, esa vez nos posesionamos 12 mil maestros, imagínese, ya después de ese concurso han cambiado mucho las políticas y ya después no se volvieron a hacer concursos donde se presenten tantas plazas para los profes. Son 2 mil, 3 mil. Entonces, ya acceder al sector público, con el paso del tiempo, de los años, es más difícil.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>222-223 Si, casi casi es una lotería y como una meta de muchos profesores a muy largo plazo.</p>
	<p>Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 22

Marcaron mi mente y mi corazón

Aspectos vinculativos del acto ético: Tuve unas experiencias que también marcaron mi mente y mi corazón como profe que yo creo que si llego a años de viejita, las voy a recordar también por siempre porque al trabajar con población vulnerable tú no te puedes fijar solamente en tu función como profe académicamente; También se debe hacer ¿Un qué? Un proceso integral en cuanto a emociones.

<p>Cronotopo: en tres colegios; Juan Rey;</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético se vincula aquí con la decisión que la profesora toma en tanto ya no es enseñar sólo contenidos sino es hacer un acompañamiento integral no sólo académico que involucren las emociones. Hoy el cronotopo ubica a la profesora en un colegio en Juan rey un colegio que para esa época era casi rural con una población bastante vulnerable en donde ella se cuestiona cómo enseña que enseña como permea los cerebros de sus estudiantes a nivel de contenido. Esto deja entrever cómo al ingresar al distrito las inquietudes que movilizan al profesor se involucran más con su desempeño docente en relación a los estudiantes y como se deja entrever en la narración no solamente por el orden de los contenidos sino como lo indica la profesora algo más integral. Heidi destaca la posición de la profesora en cuanto a educación integral de los estudiantes. Por su parte la profesora Viviana indica que al igual que la profesora Adriana hacía mucho hincapié en fijarse en el contexto y en las necesidades del estudiante para actuar en consecuencia lo que la profesora Victoria indica acá en tanto los estudiantes no están bien ni física ni emocionalmente en tanto como van a aprender y que un profesor no puede dejar esto de lado al vivir de cerca el empobrecimiento o la falta de alimentos condiciones básicas de subsistencia lo cual para ella es desgarrador y la existencia de algún sentimiento de culpa por no poder hacer algo al respecto dado que los estudiantes merecen más. En este punto se pone en juego la salud mental del profesor que vive en primera persona las dificultades y las necesidades psicosociales de los estudiantes. Finalmente Carol apunta que los contenidos son irrelevantes si no atendemos o no podemos responder de manera eficiente a las emociones de los estudiantes como lo ejemplifica la profesora Victoria en este contexto.</p>	<p>Dialogismo: Yo en el sector público he estado en tres colegios; En el primer colegio que estuve en el Juan Rey; Es un colegio, se puede decir, que para esa época era casi rural; la población es bastante vulnerable, bastante... ¿Cómo enseño? ¿Qué enseño? ¿Cómo permeo los cerebros de los estudiantes a nivel de contenido?</p>
--	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	234 y 235. “Un proceso integral en cuanto a emociones” Esta es nuestra labor , que bonito que es pensar como sociedad , no solo de manera individual. Pensar en los niños para ayudarlos , enfocarlos y guiar un poco de sus decisiones futuras.
Bibiana 10mo semestre	Texto	230-240: La profesora Adriana hacía mucho hincapié en que había que fijarse en el contexto y las necesidades de los estudiantes para actuar en consecuencia, y eso va muy ligado a lo que menciona aquí la profesora Victoria, si nuestros estudiantes nos están bien, físicamente y emocionalmente como vamos a pararnos a dar una clase obviando esto. Cuando uno es un buen docente es imposible dejarlo de lado, vivir de cerca el empobrecimiento, la falta de alimentos, de condiciones básicas de subsistencia es muy desgarrador, y como menciona aquí la profe, llena también al docente de culpa, culpa por no poder hacer algo al respecto, culpa porque los niños merecen más, mucho más y no lo tienen. La salud mental del profesor pende de un hilo en contextos donde vivimos en primera persona la superficialidad del bagaje académico en comparación con las necesidades psico-sociales de los estudiantes.
Carol 10mo semestre	Texto	231-235 Antes que estudiantes formamos personas, de nada sirve que sepan la ley del octeto si no saben resolver conflictos intra e interpersonales o si no saben reconocer y manejar sus emociones.

Análisis Del Acto Ético 23

Las medias ¿qué eran? utilizaban bolsas...

Aspectos vinculativos del acto ético: Si tu corazón como persona no está bien, tu cerebro no va a aprender; entonces cuando se trabaja con población vulnerable lo primero que debes tener en cuenta como profe es cómo está el corazón, las emociones de nuestros estudiantes y muchos profes pasan eso por alto.

<p>Cronotopo: jornada de la tarde; quinto grado; Estaba en clase; en clase; sentada en mi escritorio;</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético era profesora en este momento se vincula con el acto pensamiento en donde ella enfatiza con los estudiantes e indica que en contextos vulnerables lo primero que se debe tener en cuenta es cómo está el corazón y las emociones de los estudiantes y que esto no se puede pasar por alto. Hoy el cronotopo ubica la profesora en la jornada de la tarde en quinto grado sentada en el escritorio. Hoy el dialogismo indica que los estudiantes iban sin almorzar en una localidad que llueve mucho intentando enseñar biología el tema de célula cuando ella mira los pies de los estudiantes y nota que algunos tenían por medias bolsas lo cual le impacta mucho. Heidi concuerda con la profesora y agradece la reflexión que hace por qué no la tenía del todo clara en tanto si el corazón está bien la cabeza está bien para aprender sino, no se puede dar lo anterior. Esto lleva a que Heidi se cuestione claramente su rol como profesora en un futuro y sobre qué haría en estos contextos dado que la situación la lleva a generar sentimientos encontrados por lo duro de la situación y nostalgia por la situación narrada. El profesor Javier finalmente indica que este tipo de situaciones también la marcaron a la profesora y no sólo en el colegio privado sino ahora en el público pero desde otro contexto.</p>	<p>Dialogismo: Tenía estudiantes que iban sin desayunar, sin almorzar. Estaba en la jornada de la tarde. Había muchos estudiantes... en esa localidad llueve mucho y en ese momento y siempre lo voy a recordar... estaba una vez en clase, en esa época estaba en quinto grado... tuve cuarto y quinto en ese colegio. Estaba en clase, estábamos en biología, estábamos enseñando un tema de la célula; entonces yo estaba sentada en mi escritorio, los estudiantes estaban trabajando y de repente empecé a mirar los pies de mis estudiantes y empecé a notar que algunos no tenían medias y las medias ¿qué eran? utilizaban bolsas...</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	237 ...239. “Si tu corazón como persona no está bien, tu cerebro no va a aprender; entonces cuando se trabaja con población vulnerable lo primero que debes tener en cuenta como profe es cómo está el corazón” Esto no lo había aterrizado muy bien. Es bueno tenerlo muy en cuenta.
	Grupo focal	También ella comentaba mucho de que: “Si tu corazón como persona no está bien, tu cerebro no va a aprender”; eso muchas veces si se escucha, lo he escuchado a lo largo de la carrera en una materia que se llama psicología; pero digamos que uno no lo llega a aterrizar que uno no lo llega de pronto a aterrizar a la realidad y uno lo toma como “Sí, si es verdad”, pero a la hora ya de enfrentarse a situaciones como a ella le pasó que ya decía que ya veía a sus estudiantes que tenían por medias bolsas es rudo, es algo que uno que yo personalmente se siente uno se encuentra, son sentimientos encontrados en donde uno dice es muy duro y uno como persona y qué hace, qué reflexión puedo hacer o yo en esos casos yo qué haría; fuera del biograma son aspectos que te hacen reflexionar y también a mí me generaron nostalgia: “¿Y yo como maestra yo qué puedo hacer?”.
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	Todas las personas no somos iguales y en este caso, un análisis que hago de lo que ella menciona en su relato vivió unos momentos muy marcados por la situación de la interacción que tiene a nivel laboral y académico, o sea, tanto el ambiente de los colegios le marcó en cierta manera, ella recalca situaciones que le afectan.

Análisis Del Acto Ético 24

Fue un choque

Aspectos vinculativos del acto ético: tú como persona si lo has tenido todo durante tu vida, materialmente hablando, piensas que los estudiantes que están en tus manos, en ese año, piensas que también tienen como la misma fluctuación económica o no tienen ese tipo de problemas sociales; Ese fue un choque muy, muy fuerte y yo me la pasaba llorando al ver ese tipo de situación. Tú como profe empiezas a tener ciertas experiencias que te prueban; y humanamente tú cuando empiezas, sales, te gradúas y accedes ya a un trabajo, piensas que tú como profe vas a cambiar el mundo.

<p>Cronotopo: Estudiantes de quinto. Juan Rey. Aunque estés en el sector público.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético en este punto se asocia más al acto pensamiento en tanto la reflexión que hace la profesora en tanto el nivel de frustración que ella experimenta al reconocer que sus estudiantes no tienen las mismas posibilidades económicas que ella tiene o tuvo en el pasado lo cual la lleva a una situación de nostalgia. El cronotopo la ubica en el colegio Juan rey hola y el dialogismo habla de un choque muy fuerte en donde los estudiantes no tenían dinero para cumplir con un uniforme y que tu pago comienza a ser bueno comparado con el sector privado situaciones emocionales que marcan demasiado. Heidi vuelve a empatizar con la profesora Victoria e indica que esta situación la sensibiliza mucho por las dificultades económicas de los niños y también concuerda que en la universidad algunos maestros hacen lo mismo con los estudiantes de apoyarlos económicamente en su labor humana lo que representa una experiencia importante para ella. Carol indica que las situaciones económicas de los estudiantes a veces son muy difíciles pero que uno debe mostrar ciertos límites porque no puede arreglarlas todas es necesario soltar ese sentimiento de responsabilidad extrema que a veces se carga. Lo anterior lo vimos con el caso del profesor Félix cuando él intentaba cambiar a los estudiantes de la localidad quinta y en la reflexión final qué hace después del tratamiento psiquiátrico y psicológico destaca que de 1000 quizás pueda cambiar la realidad de 10 o 5 estudiantes lo cual ya es ganancia. Acotada de más que la responsabilidad que nosotros tenemos también la podemos ir soltando ya que no nos podemos hacer cargo ni responsables por la vida de todos nuestros estudiantes de 30 o 40 niños porque económicamente no es viable, Y el profesor también tiene derecho Asus cosas. Finalmente el profesor Javier también acota que es una condición de saber soltar que a veces se puede cambiar la vida de 2 o 3 o cuatro o 5 personas estudiantes nada más y uno no se puede hacer responsable por la vida de todos sus estudiantes lo cual es duro aceptar pero es necesario.</p>	<p>Dialogismo: Entonces, ese fue un choque muy, muy fuerte; entonces, fue un choque muy fuerte ver estudiantes que iban con bolsas como medias porque sus padres no tenían dinero para comprarles su uniforme completo; aunque estés en el sector público y tengas estabilidad y tu pago pues empieza a ser bueno, comparado con el sector privado; sí con el sector privado; hay ciertas situaciones de emoción que te marcan demasiado, demasiado.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

<p>Heidi 8vo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>260 y 261. “Ese fue un choque muy, muy fuerte y yo me la pasaba llorando al ver ese tipo de situación” Una situación muy triste, me genera mucha sensibilidad imaginarme la situación difícil económicamente hablando, que pasan diariamente estos niños.</p> <p>275. “a compartir una parte de tu sueldo para tus estudiantes” En la universidad puedo ver que algunos maestros lo hacen con varios estudiantes, esta labor es muy humana y siento que es una parte muy importante para mí.</p>
<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>257-258, 261-267y 272-275 Muchas veces hay situaciones económicas que pasan nuestros estudiantes que son difíciles y que queremos resolver, pero es necesario ver las limitantes que como humanos tenemos, que no podemos arreglarles la vida a todos ni arreglarla de la mejor manera. Es necesario soltar ese sentimiento de responsabilidad extrema que se carga</p>
<p>Javier egresado</p>	<p>Grupo focal</p>	<p>Y sí, uno tiene unos privilegios enormes desde el lugar, desde el sitio donde esté. Porque, por ejemplo, yo que soy una persona que vivo en urbanidad, tengo privilegios sobre personas que viven en la ruralidad. Y esos privilegios me dan a mí una ventaja, de cierta manera. Tenemos que replantearnos todo eso, pero tampoco echarnos como una cruz encima de: "Tengo que arreglarle el mundo a mis 32, 40 niños, o a todos los niños del colegio." Porque económicamente y mentalmente no nos da. Es complicado, porque uno también tiene que hacer su vida, uno también tiene sus cosas.</p>
<p>Javier egresado</p>	<p>Texto</p>	<p>Y sí, me identifico. Uno entra a esta profesión queriendo cambiar vidas, pero choca contra paredes: currículos rígidos, colegas desmotivados, situaciones económicas de los estudiantes muy desfavorables.</p>
<p>Javier egresado</p>	<p>Grupo focal</p>	<p>También pues se ve en los relatos, que todos queremos cambiar el mundo, pero no, lo único que podemos es de pronto generar un cambio, se puede decir que resumidamente muy pequeño, o sea si tú llegas a dos o tres estudiantes, creo que estás generando un cambio y sembrando la semilla para que estas personas por lo menos salgan de esa cotidianidad y generen cambios progresivos en su comunidad; y también creo que es necesario que la Secretaría de Educación, en este caso, y obviamente los entes que rigen la educación en Colombia sean más conscientes con la labor docente, y estoy muy de acuerdo con lo que dice la profe, el docente por lo menos mensual o cierto cada tiempo, que le generen unas visitas de personas, de especialistas donde te hagan todos estos aprendizajes psicológicos de enfrentar todo esto, porque mucha gente por eso llega a esa problemática, porque no tienen esa capacidad de enfrentarse a semejante, por ejemplo violencia en el aula, porque eso se ve como una violencia, como todo eso emocional, los gritos, el que tú no puedas de pronto ejercer tu clase, yo creo que eso marca mucho. Entonces con eso ya termino, me disculpo, me disculpo, pero son temas de que de uno como docente que marca y todas estas prácticas de estas lecturas, pues ojalá generemos un cambio y ojalá que tu tesis deje un cambio a nivel institucional.</p>

Análisis Del Acto Ético 25

Frustración súper gigante

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces hay una frustración súper gigante porque yo quería que todos mis estudiantes estuvieran bien, fuesen felices, que todos mis estudiantes tuviesen medias y zapatos decentes para asistir al colegio y eso tú humanamente pues no lo puedes hacer; tú empiezas a pensar en empezar a dejar una parte, a compartir una parte de tu sueldo para tus estudiantes.

<p>Cronotopo: Juan Rey.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como La parte del acto ético en este punto Se vincula a querer suplir de cierta manera algunas necesidades materiales de los estudiantes a partir del salario del mismo docente para que tuvieran unas mejores condiciones para asistir al colegio por lo menos en lo referente a medias y zapatos situación que conlleva a un sentimiento de frustración muy grande por parte de la maestra porque ya quería que fueran felices y tuvieran las condiciones para aprender. El cronotopo ubicar a profesora en Juan rey. El dialogismo indica que el dinero es una limitante sin embargo tu condición económica puede permitir algunas cosas. Heidi empatizar con la profesora Victoria en su condición humana y reconocer en ella bondad y en el mismo sentido ella comparte su sentimiento de que el otro puedas sentir y vivir ciertas situaciones identificándolo como un par como un igual a nosotros en tanto es importante ser más conscientes y más humanos. Además indica que finalmente se trata de cambiar micro mundos y que la profesora promueva este tipo de reflexiones y pensamientos a través del proyecto de superhéroes y que no puede arreglarle la vida a todos sin embargo uno puede desde su cotidianidad hacer lo mejor posible. Por su parte la profesora viviana se coloca en el contexto de las estudiantes y considera que hay que denunciar este tipo de abandono del sector rural y coloca el ejemplo de ella cuando era estudiante que tenía unas condiciones muy desfavorables y se colocaba en contraste con los estudiantes que sí tenían las posibilidades y que de cierta manera no era responsabilidad de los profesores pero que identificaba que algunos trataban de ayudar entonces la denuncia se da por lado y lado en uno por el abandono del campesinado y lo rural que es una realidad que sufren los estudiantes y por el otro las condiciones de posibilidad y de cambio que ofrecen muchos profesores que son empáticos con estas realidades. Por su parte el profesor Javier triangula esta historia con la de la profesora Diana en donde la resiliencia ayuda a los profesores a sobreponerse a las difíciles condiciones sociales en las cuales están inmersos sus estudiantes y ellos mismos para superar en cierta manera las condiciones adversas.</p>	<p>Dialogismo: porque si no eres multimillonario, entonces pues no lo puedes hacer, pero en medio de esa fluctuación económica que tú tienes;</p>
------------------------------------	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

<p>Heidi 8vo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>277...282. “Si está en tus condiciones comprar una docena de medias para que tu estudiante vaya al colegio sintiendo, que sintiendo, como el placer lo digo yo, de sentir unas medias nuevas ¿sabes a qué me refiero? cuando uno usa unas medias y están nuevas, se siente calidez, uno se siente cómodo; entonces si yo sentía eso, yo quería que mis estudiantes que asistían con bolsas por medias lo sintieran. ” Ella es una persona muy humana , muy empática .. siento que cuando uno no a vivido esas situaciones ,llegamos a sentir al otro como un par , igualito a nosotros ; es importante ser mas consientes , mas humanos.</p>
	<p>Grupo focal</p>	<p>Y lo que ella decía después, que ella nombraba que uno no se puede tomar como las cosas también a nivel muy personal porque finalmente son micromundos y está bien que uno como docente y promueva esa reflexión, promueva esos pensamientos, pero también entender que uno no es un superhéroe, no puede arreglarle la vida a todos; obviamente uno desde cotidianidad, desde sus medios, tratar de hacer lo mejor posible desde lo que uno pueda.</p>
<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>269-290: Resalto este relato porque me gustaría que llegue a más personas, que se reconozca la labor del docente, sus luchas, su sacrificio, su amor por lo que hace y por quienes están con él en el aula, pero también para que se reflexione sobre las implicaciones de dejar esta carga sobre el maestro, el cuerpo no todo lo aguanta, la mente no todo lo aguanta, así, estas situaciones no pueden normalizarse y deben denunciarse para que se reconozca públicamente el abandono del estado hacia el sector rural, y la deuda que se tiene con el campesinado. Porque es mentira que todos tienen las mismas posibilidades “el que viene con hambre viene de atrás”.</p> <p>La meritocracia se vuelve a su vez una falacia, una que es útil para individualizar el éxito o el fracaso cuando hay precedentes sociales y colectivos que marcan el “éxito”, el que está preocupado por sobrevivir definitivamente no está en el mismo lugar que quien está pensando en sus estudios con las debidas comodidades materiales.</p> <p>Como una mujer que viene de la ruralidad, que caminaba una hora para ir a la escuela y otra para regresarse, a quien sus papas no podían darle para comer un refrigerio en descanso y veía como otros podían comer mientras yo no, que compartía un mismo computador con 5 hermanos, y bajaba al pueblo para buscar sus tareas en café internets, meter la información en una USB y ver como la transcribía en la casa, que dormía menos porque el tiempo no le alcanzaba igual y a veces se bañaba con agua del pozo que se formaba cerca en épocas de lluvia porque había problemas en el acueducto y se tardaban días en arreglarlo, se que en la periferia se tiene que luchar mucho mas por la posibilidad de estudiar y de salir adelante, tal vez mi proceso hubiera implicado menos sacrificio y menos dolor, si en el aula me hubieran preguntado que tan cansada estaba. No culpo a los docentes de ese entonces, pero valoro la preocupación de la profesora Victoria por sus estudiantes, más allá de lo que debían aprender o entregar en clase.</p>

Javier egresado	Grupo focal	Con respecto a lo que mencionaba la profe Adriana, que eran personas muy tímidas, pero que esta vivencia de estar interactuando con diferentes grupos sociales pues les permite un poco adaptarse, ese es como el otro, ese es el otro punto en común, que todos tienen una adaptación, una resiliencia por decirlo así, frente a situaciones que se presentan en su convivencia, se puede decir comunal o académica o laboral, eso es como en resumen es la convivencia social, siempre hay un marcaje de situaciones adversas que se les presenta.
----------------------------	------------------------	--

Análisis Del Acto Ético 26

Se siente calidez

Aspectos vinculativos del acto ético: Si está en tus condiciones comprar una docena de medias para que tu estudiante vaya al colegio sintiendo, que sintiendo, como el placer lo digo yo, de sentir unas medias nuevas; yo quería que mis estudiantes que asistían con bolsas por medias lo sintieran.

<p>Cronotopo: Juan Rey.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético de la profesora se vincula con una acción en tanto suplir por lo menos una necesidad de los estudiantes en cuanto Asus medidas no por el hecho material sino por el hecho de sentir lo que era tener un par de medias nuevas y quizás secas y limpias en lugar de bolsas. El cronotopo sigue siendo Juan rey el dialogismo busca la interacción con el entrevistador haciendo referencia a lo que se siente la calidez la comodidad porque ella sentía eso y quería que sus estudiantes también lo sintieran. El aporte que hace viviana al grupo focal sí en 2 aspectos el primero está enfocado a que desde la práctica docente ella apunta a cambiar la realidad de todos los estudiantes pero que si en realidad alcanza a transformar una sola ya es un montón. Hoy el otro aspecto se vincula al ejercicio docente en donde la familia esperaba que se dedicara a otra carrera da Asus capacidades pero la inquietud por la docencia siempre la acompaña en tanto condición de servicio al otro hoy y por lo tanto en algún momento se creyó posible qué pudiera ejercer otra profesión pero sólo por el reconocimiento social y por los deseos de la familia no contemplando la ausencia como una opción. Sin embargo con la idea de transformar vidas esto se llegó a compensar dado que es una función social muy importante y determinante y más cuando se proviene de un contexto rural.</p>	<p>Dialogismo: ¿sabes a qué me refiero? cuando uno usa unas medias y están nuevas, se siente calidez, uno se siente cómodo; entonces si yo sentía eso.</p>
------------------------------------	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

	Texto	
<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Grupo focal</p>	<p>No soy muy ambiciosa en cuanto a mis pretensiones para no darme duro, pero siempre le apunto a que sea todo el salón; es un poco esa frase de: “Tú apúntale a la luna para llegar a la montaña”, pero sin vivir como en el mundo de las ideas y sin idealizar todo, si al final no logro 30, 20, listo, de pronto 10. Es decir, siento que conforme uno va creciendo y madurando comprende que si transformas una vida eso fue muchísimo, una vida no se puede, no se puede medir, no se puede evaluar, una vida es un montón. Si como profe puedo hacer eso y me considero una mujer muy fuerte, muy resiliente, muy carismática y me apasiona esto, yo contaba, en mis reflexiones, yo me enamoré de la docencia y mi enamoramiento con la docencia fue chistoso porque cuando yo era chiquita me preguntaban qué quería ser, yo decía que profesora de chiquitines, Educadora infantil, pero se estableció un discurso entre mis familiares: “Uy, pero Blanca, tú eres súper pila, ¿yo creo que tú puedes apuntar algo más? Y yo no entendía el por qué, siento que se referían a que yo era demasiado inteligente para una carrera en la que yo no iba a ganar tanta plata, entonces fui dejando esas pretensiones de la educación y luego uno se va al otro extremo. ¿Cuál es la carrera que tiene más reconocimiento a nivel social?, ¿qué te hace parecer más pila o una persona súper académica? Y yo salí diciendo que quería ser médica, así de la nada, eso sí me lo apoyaron: “No, qué chévere. Seguramente puede ser una gran doctora, bla, bla, bla”. Y claro, si uno encuentra ese reconocimiento, uno se convence de que uno quiere ser eso.</p>

Análisis Del Acto Ético 27

Debes cambiar micromundos

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces empecé a tomar parte de mi sueldo para suplir ciertas necesidades que ellos tenían: compraba a veces kits escolares, a veces llevaba sándwiches, llevaba algo de comida para repartir entre ellos porque algunos de nuestros estudiantes iban sin desayunar, sin comer y la única comida decente que pueden tener es el refrigerio que se les da en la institución y llegaba siempre, muchas veces a mi casa y me ponía a llorar, es un choque muy fuerte; entonces cuando entendí que uno debe cambiar micromundos, si tienes 40 estudiantes en aula si cambias 3 mundos es un gran logro.

<p>Cronotopo: Juan Rey.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Y esta parte del acto ético cierra en cierta manera la intención que la profesora guarda con su relato en el Juan rey hh y está por la disposición que ella tiene desde la parte económica y la voluntad que tiene de proveer de kit escolar de comida para algunos de los estudiantes que iban incluso sin desayunar ni comer nada y la única comida era el refrigerio de la institución sin embargo ella describe como llegaba a llorar a la casa porque el choque efectivamente y evidentemente era muy grande sin embargo llega a la conclusión de que no puede cambiar la vida de 40 estudiantes y que si llega a cambiar el mundo de 3 ya es un gran logro cambiar micro mundos. El dialogismo apunta a un teólogo interno en donde ella llega a la conclusión anterior a partir de la frustración que sentía por no poder ayudarlos a todos. Para viviana esta reflexión es muy importante y la triangula con la experiencia del profesor Félix en donde también expresa que de 30 o 40 estudiantes si puedes cambiar la vida de uno ya es mucho y también está bien porque está de por medio de la salud mental del profesor la cual mejora mucho cuando se acepta esto y que para ella cuando esté en el contexto educativo como profesora esto le va a costar mucho sin embargo ha aprendido de la experiencia tanto el profesor Félix como la profesora Victoria y esto ya es una gran, gran ganancia. De la misma manera Carol afirma y sostiene lo mismo en tanto cuanto asumes que puedes cambiar algunas pocas realidades ya tu factor emocional cambia y mejora y el remordimiento se va acabando. Destaca además que ella también ha trabajado en contextos difíciles y con personas pero como dice la profesora Victoria al cambiar micro mundos ya es suficiente porque uno no puede cambiarlos todos a la vez de golpe.</p> <p>Para finalizar el profesor Javier apunta a que toda esta situación redundo mucho en la salud mental del profesor y que la secretaria de educación debería estar muy pendiente de este tipo de situaciones y de contextos en los cuales se desenvuelven y asiste nuestros estudiantes a las instituciones en condiciones muy desfavorables, entonces ponerle el ojo a la salud mental de los docentes también es pensar en cierta medida en las condiciones de desarrollo profesional en las cuales ellos se mueven lo cual no se puede pasar por alto dado que año tras año la salud mental se ha podido ver ciudades mejorado mucho como consecuencia de las condiciones laborales difíciles por las cuales se atraviesan los profesores en estos contextos tan particulares.</p>	<p>Dialogismo: Pero ya después entendí, que tú no puedes cargar a veces cruces ajenas, es la realidad de nuestro país y debes tener en cuenta que debes cambiar micromundos. Yo antes quería cambiar todo el mundo, que el mundo de todos mis estudiantes fuesen perfectos y obviamente me frustraba mucho;</p>
------------------------------------	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces		
Bibiana 10mo semestre	Texto	292-297: Esto también lo mencionaba el profesor Félix, cuando como docente se acepta de corazón, y se asume a través de la reflexión o el acompañamiento psicológico que no todo lo podemos, y que no vamos a lograr nuestras metas con los 38 o 40 estudiantes del aula, y empezar a sentir satisfacción, aunque sean unos poco, nuestra salud mental mejora mucho porque nos quitamos una carga super pesada de encima. Yo sé que esto me va a costar mucho cuando sea profe, porque me parece muy difícil aceptarlo porque como decía el profesor Félix lo que está en juego son vidas, son personas, y pensar que a veces no podemos hacer nada es muy doloroso.
Carol 10mo semestre	Texto	289-290 y 294-297 Cuando entiende que no puede cambiar el mundo entero, se libera de una carga emocional pesada, claro no se va fácil y completamente, pero si empieza a ser menos pesado y el remordimiento se va acabando.
	Grupo focal	La reflexión es esa. Y también yo he venido trabajando con estos textos: hay que saber hasta dónde podemos llegar. No podemos salvar el mundo porque nos es imposible. Somos humanos y hasta cierto punto llegamos, lo que decía la profesora, y lo comparto, uno ve historias muy crudas de esos estudiantes, llega a ser doloroso, permea mucho en el corazón. Pero hay que cambiar de a poquitos el mundo, esos micromundos, como decía la profe. Y no darse duro, porque uno no puede cambiarlo todo al tiempo.
Javier egresado	Texto	Salud mental. El gran tema pendiente: Victoria lo dice: si los docentes no estamos bien, difícilmente podremos acompañar a nuestros estudiantes. Pero ¿qué hace el sistema al respecto? Talleres esporádicos, protocolos que nadie lee, y una carga administrativa que nos deja sin tiempo real para lo importante: el aula. Ella menciona la necesidad de capacitación en salud mental, pero yo añadiría: también necesitamos menos presión institucional. ¿De qué sirve un protocolo si a diario nos exigen informes, planillas y reuniones que desgastan? La SED debería priorizar el bienestar docente, no solo con cursos, sino con condiciones laborales dignas. Y ojo: esto incluye a las familias. Sin apoyo, todo queda en palabras.

Análisis Del Acto Ético 28

Empecé a sentir ansiosa, deprimida

Aspectos vinculativos del acto ético: Cuando ya cambié esa perspectiva empecé a no tomarme las cosas tan personales, empecé a avanzar más a nivel emocional porque ese tipo de experiencias de la precariedad en la cual vivían mis estudiantes me afectaba mucho emocionalmente; Entonces, cuando tú empiezas a conocer la historia de vida de cada uno de tus estudiantes, empiezas a actuar desde la parte emocional. Desde la parte emocional.

<p>Cronotopo: Juan Rey</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético de la profesora Victoria se vincula en este punto a reconocer la historia de vida de cada estudiante y actuar desde la parte emocional cuando ella entiende esta perspectiva empieza a tomar las cosas no tan personales y empieza a avanzar en correspondencia consigo misma en el aspecto emocional y a entender mejor la precariedad en la cual viven sus estudiantes. El cronotopo ubica a la profesora en Juan rey. El dialogismo indica que ella comenzó a generar ansiedad a sentirse deprimida por qué no podía enseñar un tema porque a la vez sabía que muchos iban sin desayunar o muchos no habían comido y muchos estudiantes habían sido expuestos a situaciones de abuso. Hoy entonces cómo enseñar así. De esta manera Carol reconoce en esta nueva posición de la profesora una posición acertada que le da más cancha que la hace un poco más racional para terminar de empatizar mucho mejor con los estudiantes. Ya que es una ganancia para ella ante toda la difícil situación que ella describe.</p>	<p>Dialogismo: me empecé a sentir ansiosa, me empecé a sentir deprimida, porque no podía enseñar un tema “¿cómo lo hago ahora, sin que me afectara emocionalmente? porque sabía que muchos no habían desayunado?”, muchos no habían comido, algunos de mis estudiantes estaban siendo expuestos a ciertas situaciones de abuso sexual.</p>
-----------------------------------	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>307-309 Por esta parte emocional de los docentes, es por la cuál muchas de las decisiones son tomadas, a veces esta parte gana “más cancha” que la racional. Terminamos por empatizar mucho con lo estudiantes.</p>
-----------------------------------	---------------------	--

Análisis Del Acto Ético 29

Se metieron al colegio

Aspectos vinculativos del acto ético: Allá hubo traslado masivo, porque nos empezaron a amenazar, entonces pedimos traslado masivo. Y nos salió el traslado, el traslado a todos los profes, que estábamos así.

<p style="color: red;">Cronotopo: tres años. Periodo de prueba. Juan Rey. Colegio.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético se vincula aquí con la intención de apoyar el traslado masivo de los profesores en una situación de inseguridad ante el colegio con uno de los profesores quienes asaltado al cual casi matan. El cronotopo ubica la profesora en 3 años en esta institución cursando el periodo de prueba. El dialogismo deja entrever cómo la situación y el ambiente de la localidad es muy fuerte que la historia salió en televisión y que se solicitó traslado masivo por amenazas el cual se pudo dar. Heidi encuentra que esto es común en la narración del profesor Félix que se traslada por amenaza. Por su parte viviana triangula con la narración de la profesora Adriana en tanto al ser uno crítico de la realidad del contexto también se puede ver expuesto a amenazas como en este caso dada el contexto tan complejo en el cual se eso envuelve el acto de enseñar en donde como en este caso la profesora Victoria también puede ver comprometida su integridad física aparte de las emocional. Por su parte Carol destaca que estas noticias de maltrato hacia los profesores son más común de lo que uno pueda imaginar y se pregunta por los protocolos de atención que muchas veces son pertinentes o aparecen cuando las cosas o los acontecimientos se consuman en acciones lamentables hacia la salud de los profesores.</p>	<p style="color: green;">Dialogismo: Allá me quedé por tres años, pues el periodo de prueba. Y allá, uy, la situación, el ambiente, el ambiente en la localidad es súper fuerte; Entonces salió, esa historia salió hasta CityTV, porque a un profe lo querían robar, se metieron al colegio y lo golpearon casi lo matan. Entonces, claro, estábamos bajo amenaza, pedimos traslado masivo y nos lo dieron.</p>
--	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	318 y 319. “Entonces, claro, estábamos bajo amenaza, pedimos traslado masivo y nos lo dieron.” Lo que le paso al profesor Félix.
Bibiana 10mo semestre	Texto	311-319: Como sujetos que habitan el territorio estamos expuestos a todas las violencia que aquejan a la comunidad, por las noticias uno se entera del asesinato de docentes por hablar de mas en las aulas, por denunciar violencias o la presencia de grupos armados frente a la alcaldía de x territorio, por convertirse en un líder o lideresa ambiental, básicamente por no quedarse callado, porque como mencionaba la profesora Adriana en párrafos anteriores uno debe ser crítico, y eso a su vez nos pone en escenarios donde lo que esta en juego es nuestra integridad o nuestra vida.
	Grupo focal	Es una lista enorme, y uno dice ¿yo qué obtengo? ¿Yo qué obtengo? Y dije: “No, pues la satisfacción de haberlo logrado con un estudiante”, el profesor Félix decía: “Yo al inicio pensaba, si lo lograba con 50 estudiantes, súper bien. Al final él ya hacía con tres. Si lo logro con tres, eso ya es mucho, y yo creo que yo también estoy ahí”.
Carol 10mo semestre	Texto	318-319 Siempre se escuchan casos de violencias ejercidas de estudiante a estudiante o de profesor a estudiante, pero aún es poco habitual hablar del maltrato hacia los docentes. Las rutas de atención aparecen ya cuando “el mal está hecho” y la vida del docente está en riesgo, no antes o durante de la agresión; está falta de prevención y cuidado al docente genera una carga emocional grande sobre el docente, que tiende a ser tratada ya cuando hay secuelas de salud mental.

Análisis Del Acto Ético 30

Un Colegio en Bosa

Aspectos vinculativos del acto ético: A mis compañeros docentes siempre les aconsejo “Si usted se va a trasladar, no escoja esa localidad, Bosa”

<p>Cronotopo: colegio de Bosa; barrio el Porvenir;</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético de la profesora se vincula con aconsejar a los profesores que no escojan la localidad de bosa como primera opción de traslado. El cronotopo ubica la profesora en un colegio en bosa en el Barrio El Porvenir. El dialogismo indica que ha vivido una experiencia macabra en una localidad súper dura pesada por muchas vivencias devenidas de familias reinsertadas. Al respecto Heidi agrega que en la narración de la profesora Victoria existe una experiencia en donde ella valora también positivamente las experiencias negativas porque ellas se obtienen aprendizajes como en este caso y cómo se va a ver más adelante. Esta parte habla de la resiliencia y la capacidad de reflexión y aprendizaje en condiciones complejas y difíciles que no pueden ser desestimadas por el hecho de ser así.</p>	<p>Dialogismo: Ahí fue una experiencia macabra (Jajaja); Bosa es, dicen: “Que es Bosa, donde la gente goza.” Bosa donde la gente goza. Pero es una localidad súper dura, pesada, porque hay muchas viviendas de interés social y hay muchas familias de reinsertados.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

<p>Heidi 8vo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>330...334. “Porque uno solamente valora las experiencias gratificantes y positivas y no, a veces las experiencias negativas, en las cuales no te sientes bien, te sientes en crisis existencial también, sirven también para darte cuenta de ciertos aprendizajes que debes obtener para aprender de..” Esto es lo que nos forja como personas , nos hace ser mas humanos, a aprender a conectar con nosotros, a saber como actuar y pensar siempre de manera reflexiva ante cualquier adversidad.</p>
----------------------------------	---------------------	---

Análisis Del Acto Ético 31

Matriarcado

Aspectos vinculativos del acto ético: Pues por algo uno tiene que vivir experiencias fuertes, ¿cierto? Porque uno solamente valora las experiencias gratificantes y positivas y no; a veces las experiencias negativas, en las cuales no te sientes bien, te sientes en crisis existencial también, sirven también para darte cuenta de ciertos aprendizajes que debes obtener para aprender de la vida y saber cómo actuar si vuelven a ocurrir ese tipo de experiencias; Yo siempre miro en qué colegios hay rectores, y si hay mujeres, como que los evado.

<p>Cronotopo: Germán Arciniegas</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como la profesora tiene un acto pensamiento y en tanto evalúa las acciones o experiencias negativas por las cuales se ya ha pasado sin embargo hace un balance positivo en cierto momento de algunas de ellas como para obtener un aprendizaje de estas y afirma que esto es importante para saber cómo actuar si vuelven a ocurrir el cronotopo lo ubica que en él Germán Arciniegas y el dialogismo habla de cómo las voces sociales en el entorno donde hay rectores para la profesora funcionarían mejor a partir de su experiencia en comparación con los colegios en donde existen rectoras y coordinadoras dado que afirma que es muy denso. Aunque parezca increíble Heidi afirma que concuerda con la profesora Victoria en tanto que por experiencia ella ha vivido contextos en donde en círculos feministas la líder ejerce violencia sobre sus colegas entonces esto del matriarcado como lo expresa la profesora no es una idea tan descontextualizada. También afirma que estos movimientos feministas pueden llegar en determinado momento a convertirse en extremistas y que no se piden igualdad de derechos sino beneficios hoy en tanto se trata de replantearnos las cosas e exigir igualdad para hombres y mujeres en todos los aspectos. Esta experiencia hace reflexionar a Heidi sobre las formas de violencia que pueden ejercer las mujeres con sus congéneres lo cual suscita muchas reflexiones cuando el mensaje debe ser un apoyo entre las mujeres en su rol de género. Por su parte viviana recuerda que en la narración del profesor Félix también se vio una situación desfavorable con la nueva rectora que ingresó y que le dio un manejo de finca al colegio según la expresión del profesor Félix hola y qué sobre esto habría que indagar un poco más. De cierta manera viviana lo justifica de la siguiente manera las mujeres han tenido una lucha histórica por el reconocimiento de sus derechos y a la vez un reconocimiento social sobre los papeles que llegan a desempeñar y esto ha sido a pulso en tanto estas conquistas de estos lugares se han tenido que defender con el paso de los años y quizás sea un reflejo de toda esta lucha lo que la profesora Victoria identifica como matriarcado sin embargo la discusión queda abierta en este análisis ya que podría ser entendido también desde esta óptica es decir desde este excedente de sentido. Hola la posición de Carol también concuerda con la de viviana posiblemente porque ambas han recibido clase y son compañeras por qué sus discursos son muy similares en tanto identifican machismo en la posición de la profesora pero no es culpa de ella sino es consecuencia de una lucha histórica por el reconocimiento del lugar de la mujer en la sociedad el cual se ha tenido que dar a pulso.</p>	<p>Dialogismo: Ahí, en ese colegio; Entonces, en ese colegio, bueno, todo iba bien. Noto que cuando en los colegios hay rectoras, uff, ese colegio era todo un matriarcado. Porque siento que algunas, y no, no, es como una percepción machista, no me parece que sea como machista. Porque lo hablo desde mi experiencia, entonces en ese colegio todo era un matriarcado, había rectoras, coordinadoras, y era un ambiente súper, súper denso.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

<p>Heidi 8vo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>338. “ese colegio era todo un matriarcado” Eso lo he notado en varias ocasiones en donde varios movimientos feministas algunas veces se convierten en una opresión hacia las mismas mujeres , en donde la que más “rango laboral” tenga es la más opresora o la que más llega a maltratar a sus colegas.</p>
	<p>Grupo focal</p>	<p>Otra de las cosas es que ella contaba de que ella entró a un colegio y que había como un matriarcado, aunque se llevaba a todo por el matriarcado y entonces yo también que hice un recorderis y es muy cierto muchas veces se habla de, no estoy en contra de ningún movimiento feminista, pero actualmente se está viendo que llegan a satanizar esos movimientos feministas y los llegan a volver extremistas; entonces, que ya no se pide una igualdad de derechos sino un beneficio solamente, ya se va de pronto a las mujeres o en fin. Entonces, es replantearnos en estas cosas, no como que exigimos igualdad pero entonces hagámosla cumplir para mujeres y para hombres en todos los aspectos, y ella nombraba lo del matriarcado y eso también que me hace pensar en que si muchas veces es así que la mujer o que esté por encima de tu cargo en cualquier aspecto laboral y tengo un poquito más de poder, entonces empieza de pronto a humillar, empieza a esclavizar a algunas de sus de sus compañeras y etcétera; es pensarnos nosotras como mujeres qué rol vamos a tomar, pensarnos esas dinámicas sociales para no repetirlas, sino para tomar una posición crítica y reflexiva en torno a estos roles que se han desempeñado.</p>
<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>337-343: El profesor Félix también menciono que ubo un cambio desfavorable con la disposición administrativa cuando el FAZU paso de tener un rector a una rectora, valdría la pena investigar si es una situación que se repite en diferentes instituciones e investigar el trasfondo.</p>
	<p>Grupo focal</p>	<p>Eso es un choque muy fuerte. Y uno dice: “Uy, ¿pero, mi dignidad dónde queda? ¿Dónde queda todo ese enmarcado, como toda esa parte personal?”, que es también lo que le pasó un poco a la profe. Ella hablaba de algo, que decía que para ella no era machismo el tema del matriarcado en los colegios. Para mí sí es machismo, pero no culpando a la profe, siento que eso es algo que uno tiene que hacer muy crítico: la profe no está siendo machista porque, de pronto, sea mala persona, o... realmente no va sobre eso. Sino va sobre todo un componente histórico y social, en donde,</p>

		<p>primero, la docencia se creó básicamente para casi que terminar de maternar en un espacio diferente al hogar. Porque quienes empezaron todo fueron las mujeres, y siempre se ha ligado el campo de la docencia hacia las mujeres. Y por eso es como la maternidad desde ese lado. Y segundo, el ocupar espacios, que las mujeres ocupemos espacios que habitualmente no podíamos ocupar: la mujer materna, pero quien administra todo tiene que ser un hombre, yo siento que lo que hacen las rectoras, como con esta voz de mando, y como con esta parte de este patriarcado, viene resultado de toda esta parte histórica, de: “Tengo que hacerme grande para que me noten, y así mismo imponer.” Hay formas de generar respeto y de generar liderazgo. Y eso, básicamente, es una dictadura. Sí, así creo que le decía “Führer” a la rectora por todo este contexto.</p>
<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>340-343 y 356-361 Lo que relata la profe si tiene una posición machista, pero no es una idea que propague la profe es más bien resultado de una construcción social. El papel de las directivas mujeres como “dictadoras”, viene de una línea histórica de mujeres que toman el poder maternando por el abandono parental además de tener que “infundir” respeto a como de lugar, para poder “hacerse sentir” y ser escuchadas. Si bien la docencia nació para dar empleo a las mujeres y que maternaran fuera de su casa, la dirección de la docencia era restringida a hombres, entonces era necesario “hacerse sentir” como mujer en estos espacios administrativos, a como diera lugar.</p>

Análisis Del Acto Ético 32}

Escarnio Público

Aspectos vinculativos del acto ético: pero han sido los más duros en mi vida. Sí, los más densos; A ella le encantaba el escarnio en público, el escarnio público.

<p>Cronotopo: Ahí duré tres años, tres años</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En este acto ético o como parte de este la profesora explica que en este colegio duró aproximadamente 3 años y que fueron muy pesados para ella muy densos. Explica cómo en él dialogismo la rectora trataba con escarnio público a los profesores al igual que lo hacía con los estudiantes lo cual éticamente no es correcto. De la misma forma el dialogismo da cuenta de que este colegio tenía un número considerable de traslados por medicina laboral proveniente quizás del ambiente en el cual se desarrollaban los profesores y qué secretaría solía hacer investigaciones cuando existen tantos traslados por este motivo. Viviana se pregunta si acaso no existe una oficina en la cual interponer algún tipo de queja o constancia que ya se imagina que sí lo que da cuenta del desconocimiento que se tiene de él distrito en cuanto Asus dinámicas administrativas lo cual es lógicamente normal dado que ella está en pregrado y no tiene ningún tipo de vinculación laboral en este momento sin embargo sospecha bien al intuir qué dicha oficina existe sin embargo no dimensiona todo lo que esto pueda llegar a traer. Por su parte Carol sigue sosteniendo su tesis sobre la lucha histórica que han tenido que dar las mujeres para lograr cargos que tradicionalmente han ocupado los profesores hombres como en este caso una rectoría o una coordinación y que muchas veces a partir de la historia de vida se actúa con recelo quizás para defender esas luchas históricas sin embargo no justifica ninguna de las 2:00 posiciones ni de la profesora ni de la rectora y sí plantea que sobre esto habría que profundizar un poco más para entender la situación dejando la discusión abierta una vez más.</p>	<p>Dialogismo: Y en ese colegio suelen haber muchos traslados, traslados de profes por medicina laboral, sí, medicina laboral. Y en ese colegio, en la época que yo me trasladé hubo varios, varios traslados por medicina laboral. Cuando hay varios traslados en un colegio por medicina laboral, ¿qué hacen? Van y hacen investigación. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las dinámicas en este colegio para que tanto maestro se esté trasladando por medicina laboral?; Por exigencia, por ambiente laboral de la rectora, de la coordinadora. La coordinadora que teníamos, yo le decía la Führer, porque tenía unas, no sé, unas técnicas poco salomónicas. Y le llamaba la atención, o sea, ella trataba a los docentes como trataba a los estudiantes, le llamaba la atención como niños pequeños cuando cometían algún error y era en público.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>354-367: No sé si existe una instancia para que un profesor denuncie cuando hay maltrato laboral, se supone que las empresas tienen recursos humanos (aunque no sirven de mucho) pero mínimo uno deja el precedente. Las personas que disfrutan humillando a otros porque así se sienten poderosas, que dejan en claro el poder que tiene y por eso son déspotas, groseros, abusivos, son super peligrosas en el ámbito educativo y en cualquier otro ámbito, tener que asumir esos escenarios con el precedente de que no se puede cambiar y no hay nada que hacer, es la muestra de lo poco que le interesa al estado los profesores, somos carne de cañón, fuerza de trabajo reemplazable, y si dejamos el cuerpo y la mente a mitad del camino, eso se puede tirar porque ¿Qué importa un profesor más?</p>
<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Grupo focal</p>	<p>Hay formas de generar respeto y de generar liderazgo. Y eso, básicamente, es una dictadura. Sí, así creo que le decía “Führer” a la rectora por todo este contexto. Siento que no es criticar a ninguna de las dos profes, porque tampoco, porque tienen unas vivencias personales. Pero sí es importante entender de dónde viene todo esto, para no tener que repetir patrones. Para mí es importante. Y, de hecho, me viene a mí como un tema que se llama la interseccionalidad, que cada uno vivimos situaciones de manera diferente porque tienen contextos diferentes. Por ejemplo, pongo otra vez el ejemplo de la rectora. Y es: ella, como mujer, tiene que hacer una voz de mando y ella vio como su única salida el ser agresiva, el ser fastidiosa, el ser, “lo peor”. Porque tal vez, si hubiera sido un hombre ocupando esos espacios, sería más calmado. Que siento que es un poco lo que estoy intentando decirle a la profe, porque se ha dicho mucho, como: “Ay, es que los hombres son mucho más calmados, son mucho más tranquilos en los trabajos, es que no se pelean, las mujeres siempre tienen esta pelea, es que no sé qué.” Pero siento que todo esto es por toda esta lucha histórica que se ha tenido, y sobre la mujer, que siempre ha sido como reprimida en ese caso.</p>

Análisis Del Acto Ético 33

Actitud sumisa

Aspectos vinculativos del acto ético: Y puedo decir que no he sanado como mi corazón en cuanto al sentimiento hacia ella, porque es súper inquisidora y no solamente conmigo sino con varios profes; tú no tienes que irle a rogar al rector, irle a rogar a los coordinadores para que te dejen en el colegio donde quieres estar.

<p>Cronotopo: Arciniegas.</p>	<p>Germán</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del acto ético la profesora Victoria reconoce sus sentimientos negativos y de no perdón en su corazón para con la rectora de aquel colegio por qué percibe que fue injusta con ella y con otros compañeros y cuestiona mucho la actitud sumisa de otros compañeros frente a la injusticia. Afirma además que un profesor no tendría que rogarle a un rector o a un coordinador el estar en determinada plaza y confía espiritualmente en Dios en tanto actor de justicia en caso de un posible o eventual traslado. Como lo indica la teoría el acto ético se lleva en presencia de 1/3 y como lo señala el autor ese tercero puede ser Dios como en este caso o el texto hacia el infinito como también sucede en este caso dado que el texto se convierte en obra y puede ser leído cerrando el acto estético y generando reflexión es decir un excedente de sentido como también lo plantea la teoría en este caso el acto ético y el acto estético se podrían ver configurados en esta parte del relato concordando efectivamente con la propuesta de análisis que se trata de implementar en este caso. Aunque parezca increíble Carol afirma que enfatiza totalmente con la profesora en tanto ella como subordinada ha tenido que vivir estos tipos de violencias en diferentes trabajos no necesariamente en trabajos docentes, si no que en otros contextos en donde el superior se cree con el derecho de maltratar psicológicamente y laboralmente a su subalterno siendo que no es el dueño del negocio y se pregunta porque socialmente estas violencias existen en nuestro contexto lo cual también deja el tema abierto y para la discusión. Vuelvo y recalco el tema de la teoría en donde la narración posibilita un escenario para que las personas puedan decir yo también soy a partir de mi experiencia y enfatizo y me identifico con quien narra y contribuye con su experiencia personal a la narración desde su propia vida narrada es decir la categoría dinámica que plantea Bolívar del Ipse constitutivo de la identidad.</p>	<p>Dialogismo: Entonces muchos profes, no sé por qué, digamos, tienden los profes a tener una actitud como sumisa y pasiva frente al irrespeto de otro compañero. Porque acá muchos docentes y directivos se creen como los dueños del letrado del colegio, los dueños del colegio y no. Yo creo mucho en Dios y yo siempre digo: “Dios, tú estás donde Dios te necesita. Si es de Dios que te trasladen, te van a trasladar”</p>
--	----------------------	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Polifonía de voces		
	Texto	365-367 Porque el sistema en el cual estamos insertos no quiere que seamos una comunidad fuerte, busca generar sumisión para ejercer poder sin que se cuestione.
Carol 10mo semestre	Grupo focal	<p>Ah, bueno, algo decía la profe es el tema de los coordinadores y rectores que se creen, decía ella, “los dueños del letrado.” Y eso yo lo he vivido en toda mi vida laboral. No he trabajado en docencia, pero sí he trabajado en recreación, en parques de diversiones, en ventas, los jefes son un empleado más con un sueldo más y con unas responsabilidades, pero se creen los dueños, bajo ese marco de “yo me creo el dueño de esto”, tienden a denigrar a los que están debajo de ellos.</p> <p>Yo siento que llegué a empatizar mucho con la profe en ese sentido. El tema de que uno se imposibilita, porque uno no puede decir: “Oiga, eso está mal, ¿por qué me está tratando feo?” Porque ya uno es el malo, porque “usted cállese.” Y me pasó a mí una vez que me dijeron: “Aquí hay jerarquías y usted es una subordinada y tiene que hacer caso.”</p>

Análisis Del Acto Ético 34

Tú demuestras tu calidad con tu trabajo

Aspectos vinculativos del acto ético: Si se da un cambio, un traslado, es porque tú lo necesitas, tu energía lo necesita. Entonces debes entender y aceptar ese tipo de cambios sin ir a perder tu dignidad como persona y docente. Tú demuestras tu calidad con tu trabajo, no la demuestras rogándole a alguien o perdiendo tu dignidad. Para mí eso es... es que es muy importante no perder tu dignidad como persona ni como profe, por sostener un empleo.

<p>Cronotopo: Arciniegas.</p>	<p>Germán</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético se vincula en este aspecto descriptivo de la profesora como acto pensamiento en tanto ella sostiene que se demuestra la calidad con el trabajo y una plaza se conserva por medio del trabajo que tú realizas, no rogándole a alguien para que conserve tu plaza que esto es algo que conlleva la pérdida de dignidad como persona y como profesor. El cronotopo ubica a la profesora en el colegio Germán Arciniegas. El dialogismo indica que por toda esta serie de situaciones la profesora comienza a desarrollar un cuadro de depresión y ansiedad terrible por la carga laboral que llevaba y sí por algún motivo se actuaba de forma incorrecta los directivos le llamaban la atención. Lo anterior suscita en Heidi una reflexión muy importante que va encaminada a que como futuros profesionales en biología también se esfuercen por ser más empáticos con sus compañeros y estudiantes como personas únicas y valiosas que nos enriquecen con sus experiencias y perspectivas en tanto la salud mental es crucial en nuestra labor y bienestar social y por ende tener un psicólogo de cabecera no es un diagnóstico de locura sino una herramienta valiosa para comprender nuestras emociones y mantener nuestra salud. También agrega como es necesario reconocer nuestras propias emociones y sentimientos con aquellos que nos rodean generar ambientes amables y abordarlas situaciones con seriedad al momento de abordar nuestro trabajo ser más simpáticos y ser más humanos para que podamos crecer y prosperar. Hoy por su parte viviana triangula las narraciones que hemos tenido la oportunidad de leer y cae en cuenta de que los profesores han pasado por algún tipo de evento de salud mental lo cual le llama la atención. Carol agrega además que muchas de estas violencias se permiten precisamente por el tema laboral y económico y que muchas formas de violencia también comienzan desde las mismas directivas esto a partir del análisis de las narraciones a las cuales hemos tenido acceso hasta el momento.</p>	<p>Dialogismo: Porque yo he notado ese tipo de actitud en muchos compañeros a lo largo de mi carrera docente; Entonces había ciertas situaciones que era un choque y yo me fui como traumando también en ese colegio. Me empezó a dar una ansiedad y depresión terrible porque todo lo querían para ya y lo querían así. Y si tú actuabas mal entonces te llamaban la atención.</p>
--	----------------------	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

<p>Heidi 8vo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>La salud mental es un tema que nos afecta a todos, independientemente de nuestra profesión o campo de estudio. Como colegas de biología, es importante reconocer que nuestra formación no solo se centra en la comprensión de los procesos biológicos, sino también en la interacción con nuestros semejantes. En este sentido, es fundamental que como futuros profesionales de la biología, también nos esforcemos por ser más empáticos y comprensivos con nuestros colegas y estudiantes. Debemos tratar al otro no solo como un par, sino también como una persona única y valiosa que nos enriquece con su perspectiva y experiencia. La salud mental es un aspecto crucial de nuestra bienestar general, y es importante reconocer que buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Tener un psicólogo de cabecera no es un diagnóstico de locura, sino una herramienta valiosa para manejar nuestras emociones y mantener nuestra salud mental. Como futuros profesionales de la biología, debemos aprender a manejar nuestras propias emociones y a ser más conscientes de las necesidades y sentimientos de aquellos que nos rodean. Debemos crear un ambiente de respeto, empatía y comprensión, donde todos se sientan valorados y apoyados. En última instancia, la salud mental es un aspecto fundamental de nuestra humanidad, y debemos abordarla con la misma seriedad y dedicación que cualquier otro aspecto de nuestra formación y trabajo. Al hacerlo, podremos crear un entorno más saludable, más empático y más humano, donde todos podamos crecer y prosperar.</p>
<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Grupo focal</p>	<p>Todas las entrevistas, también habíamos visto, que los profesores llegaron a un pico de estrés y de no soportar todo a su alrededor, de necesitar acompañamiento psicólogo o psiquiátrico.</p>
<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>382-389 Muchos docentes dependen de su salario y sin el su vida se complica grandemente, así que juegan a ejercer presión sobre esto. Además, muchos colegios buscan la perfección docente basados en tratos indignos. Si los docentes son tratados como seres sin sentimientos y solo vistos desde resultados ¿Cómo se puede hablar de educación digna para los chicos y chicas? El ciclo de violencia inicia desde las directivas</p>

Análisis Del Acto Ético 35

No sabía la planimetría

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo no sabía cómo la planimetría de la formación y los formé mal, formé a mis niños mal; Yo ahí no tuve una actitud agresiva porque estaba delante de mis compañeros, de los niños, empezando por ellos, mis compañeros y yo quedé súper, súper en shock.

<p>Cronotopo: Arciniegas.</p>	<p>Germán</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Hoy el acto de tico de la profesora Victoria se vincula acá con conservar la calma y no reaccionar de forma agresiva ante una injusticia que estaba aconteciendo con ella de parte de la coordinadora del colegio en la cual la estaba poniendo prácticamente en ridículo frente a los estudiantes ella conserva la calma sin embargo después entra en shock. Considero que este es un acto ético en tanto ella pudo haber reaccionado de otras maneras violentas o agresivas pero como el tema se trata de formar con el ejemplo a los chicos lógicamente no reaccionó de forma negativa y esperará posteriormente para tener una conversación con su directiva para que este tipo de eventos no vuelvan a suceder lo cual podríamos decir habla del conducto regular que se tendría que llevar en estos casos en lo cual concuerdo con la profesora sobre su actuar aquí y posteriormente el cronotopo la ubican el Germán Arciniegas. El dialogismo indica que la rectora la gritó precisamente en el día en el que ella llegaba al colegio y que la toma de la mano y le dijo si es conocida la formación y la trató como si fuera estúpida según la narración delante de todos los profesores en el primer día por esto entra en shock.</p>	<p>Dialogismo: Recuerdo que una vez la señora me gritó, estábamos en formación y ese día llegué, era mi primer día. Era mi primer día en ese colegio y había preciso formación; Ay la señora me levantó con un grito terrible: “¿Es que no saben cómo se hace aquí en la formación? ¡Ellos no van así!”. Y me cogió de la mano, me cogió de la mano y me dijo: “¿Es que no saben cómo es la formación? La formación es así”. Me habló como si fuese estúpida literalmente y delante de todos los profes; Primer día que te sucedan ese tipo de cosas.</p>
--	----------------------	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Análisis Del Acto Ético 36

Pensar muy bien las cosas

Aspectos vinculativos del acto ético: A mí se me hizo un nudo en la garganta y yo: “¡Qué humillación!”; y veía las arbitrariedades hacia mis otros compañeros. Pero ellos no, como no decían nada; Entonces al otro día, muy a las seis de la mañana, bueno la primera hora, le dije:
 -“Necesito hablar contigo.”
 -“¡Ay, en este momento no tengo tiempo!”
 -“No sé, necesito hoy hablar contigo y en tu oficina por favor, frente a lo que pasó ayer.”
 Aspectos vinculativos del acto ético: Yo dejé que pasara un poco de tiempo, calmarme, pensar muy bien las cosas porque antes, en ese tipo de situaciones, lo que menos tú puedes hacer es reaccionar de una manera agresiva.

Cronotopo: Arciniegas.	Germán	En este primer acto ético, vemos como El acto ético se vincula en gran parte al dialogismo que la profesora tiene en tanto quiere aclarar la situación acontecida en el análisis anterior en tanto no justifica el trato que le da a ella como profesora por parte de las directivas y recalca mucho que en este tipo de situaciones se debe actuar con calma y no de forma agresiva. El cronotopo la ubican el Germán Arciniegas y El dialogismo ubica a la profesora en un ambiente que ella evalúa como no sano sin paz y armonía. En esta parte del acto ético y su análisis en la poli a fonía de voces Heidi hacía una acotación muy importante y es que siente empatía por la situación de la profesora y de la misma forma identifica que ella le saca provecho a este tipo de situaciones al reírse si miramos esto desde la teoría de Bakhtin y el análisis que la hace del Carnaval encontramos que también la risa dentro del texto tiene una función de empatía es decir no solamente el acto ético el acto estético y los demás elementos constitutivos que se han empleado en esta tesis tienen resonancia sino también podrían encontrar lugar elementos como la risa que he visto desde la teoría contribuyen a generar empatía y a la vez identificación con el personaje de la narración es decir la teoría de Bakhtin tiene repercusión en otros ámbitos que aún no se han explorado en la técnica narrativa y que quizás puedan tener lugar de forma práctica y no tanto desde la teoría. Viviana hace un análisis muy completo de la situación y emplea un término llamado fiscalización del tono en el cual se provoca al otro por medio de situaciones de estrés de violencia de humillación esperando que la otra persona reaccione con calma y si llega a reaccionar de forma contraria ha perdido mérito su denuncia y termina siendo ella la grosera. En tanto exige respeto es a la vez volver a victimizar a la profesora en este caso viviana justifica el hecho de que la profesora busque Acompañamiento psicológico y psiquiátrico dadas las condiciones tan desfavorables y el ambiente tan complejo en el cual se tuvo que desempeñar por aproximadamente 3 años. Este excelente sentido es muy valioso porque el análisis contribuye a darle una nueva significación a la narración de la profesora y la coloca en valor abriendo la polifonía de voces enriqueciendo el relato y la discusión del grupo focal generando contribuciones muy valiosas y otros puntos de vista que quizás se le escapen inclusive al investigador de esta tesis. Carol agrega finalmente que los profesores también deben ser reconocidos en su humanidad y también deben ser contemplados en tanto pueden llegar a cometer errores y no por esto tienen que ser juzgados tan duramente como en este caso y esta justificación no solamente es para las directivas sino también para los estudiantes y los padres de familia y compañeros.	Dialogismo: Entonces: “¡La formación sí es así!” entonces cogió a mis niños y los formó; Yo, pero bueno, en juego largo hay desquite (Risas). Entonces, claro yo desde ahí me indispuse. Yo duré tres años indispuesta en ese colegio; Entonces yo ese día no dije nada, no pude trabajar pues muy bien porque el shock emocional es súper denso. Porque muchos de los directivos en colegios o compañeros también quieren hacerte perder la cabeza. Y quieren hacerte quedar como en ridículo en muchos escenarios. Cuando no hay ambientes como sanos, como llenos de paz y armonía.
---	---------------	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces		
Heidi 8vo semestre	Texto	403 y 405. “Entonces: “¡La formación sí es así!” entonces cogió a mis niños y los formó. A mí se me hizo un nudo en la garganta y yo: “¡Qué humillación!” Yo, pero bueno, en juego largo y desquite (Risas).” Que pesar por la profesora , pero tratar siempre de sacar provecho de estas situaciones, reír siempre es bueno.
Bibiana 10mo semestre	Texto	418-436: La experiencia que cuenta la profesora Adriana me recordó a un término que conocí a través de activistas que hablan sobre antirracismo y es la “fiscalización del tono” que en esencia significa devaluar el mensaje o el argumento de una persona por el tono empleado, y esta no es una herramienta inocente, porque como dice la profesora “quieren hacerte quedar en ridículo” y te someten a situaciones de estrés, de violencia, de humillación, pero frente a todo eso estas en la obligación de actuar con calma porque de otra manera el grosero, el desubicado, el alevoso es uno, dirigen el foco hacia como te estas expresando para quitarle merito a la denuncia que se está haciendo de forma oral sobre una determinada situación. ¿Cómo no van a necesitar acompañamiento psicológico o psiquiátrico los docentes si aun en estas situaciones tiene que actuar con cordialidad y respeto?, somos personas, somos humanos, pedir que tratemos con respeto a quienes nos violentan significa revictimizarnos, es absurdo, yo no digo que haya que llegar a los golpes porque la violencia nunca es el camino, pero mantener la calma, respirar y seguir el conducto regular a veces es demasiado para todo el estrés físico y mental que ya se tiene encima.
Carol 10mo semestre	Texto	407-411 Siempre debemos dejar en claro, desde las directivas hasta los padres de familia, que los profes somos humanos que sentimos que nos equivocamos y seguimos aprendiendo, cuando recordamos esto y quitamos la idea del docente perfecto, se puede entender que las situaciones del día a día nos permean y afectan.

Análisis Del Acto Ético 37

Nuestro gremio, es pesado

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo dejé que pasara un poco de tiempo, calmarme, pensar muy bien las cosas porque antes, en ese tipo de situaciones, lo que menos tú puedes hacer es reaccionar de una manera agresiva. Entonces tú tienes, los profes deberíamos tener clases de meditación. Aprender a respirar es muy importante. Porque la respiración a ti te lleva a la calma; Si uno aprende técnicas de meditación o aprendes a respirar y aprendes a tener una actitud menos reactiva, frente a los problemas que vas a tener a lo largo de tu carrera docente.

<p>Cronotopo: Arciniegas.</p>	<p>Germán</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético de la profesora se relaciona aquí en tanto ella ha tomado una actitud de distancia para poderse calmar y a la vez de acto pensamiento en tanto los profesores deberíamos tener acceso a clases de meditación y aprender a respirar dada la importancia psico biológica que tiene para el organismo y esto para hacerle frente a los problemas a lo largo de la carrera. El cronotopo la ubica efectivamente en el Germán Arciniegas y el dialogismo habla de que el gremio docente puede llegar a ser pesado y duro y explica cómo fisiológicamente se reacciona mal cuando no se respira bien denotando conocimientos de orden psicológico de parte de la profesora lo que concuerda con su intención de estudiar una maestría en psicopedagogía asociado a neurología y en tanto su obrar y actuar es acorde con lo que ella ha tratado de promulgar a lo largo del texto es decir responsabilidad ante las diversas situaciones que se puedan plantear de forma compleja como en este caso. Heidi aporta qué cada cual debería tener su psicólogo de cabecera y que efectivamente aprender a respirar es importante. Por su parte viviana concuerda con todo el análisis que hace desde la parte hormonal y la función que tiene el cortisol en este tipo de situaciones tan complicadas e indica que el tema de salud mental en la formación profesional docente no se abarca del todo ni con la suficiente profundidad en donde sólo se ve por encima en una materia que se llama educación y salud y que si se llega a dar se hace de forma muy autodidacta. Carol también concuerda con heidi en tanto deberíamos tener un psicólogo de cabecera que nos ayude a entender y a comprender nuestras emociones dada la situación tan compleja que describe la profesora Victoria y todas estas emociones negativas pueden llegar a impregnar y a repercutir en los estudiantes.</p>	<p>Dialogismo: El sector digamos, nuestro gremio, es pesado, es duro; Entonces quieren hacerte quedar en ridículo y que quedes como el grosero, que quedes como el cavernícola; Cuando estás en medio de ese tipo de situaciones, ¿qué pasa? Tú cortas la respiración y se hace más pausada. Tu cuerpo se llena de cortisol y ¿cuál cerebro aparece? El cerebro reptiliano. Ese a ti no te deja pensar muy bien, porque la zona prefrontal de tu cerebro se bloquea. Y tú actúas como un cavernícola.</p>
--	----------------------	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces		
Heidi 8vo semestre	Texto	428 y 429. “. Aprender a respirar es muy importante. Porque la respiración a ti te lleva a la calma.” Pues yo creo que como personas es bueno tener un psicólogo de cabecera.
	Grupo focal	Otra de las cosas también que me llamó mucho la atención, con respecto a su experiencia, es que ella decía: “Aprender a respirar es muy importante porque la respiración a ti te lleva a la calma...”
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	Otra cosa que me parece problemática es que, como que en la cultura se separa una de la otra, si usted está mal mentalmente, esas son unas cosas, y si está mal físicamente, esas son otras. Pero, como mencionaba la profesora Victoria, cuando se libera cortisol en el cuerpo, las afectaciones que tiene eso son afectaciones físicas, porque si bien el cortisol es una hormona que liberamos en situaciones de estrés y eso en situaciones puntuales es, si el cortisol está de manera constante y prolongada, eso ya afecta a todo, afecta la salud gastrointestinal, ella lo mencionaba, la salud cerebral, la profesora tenía insomnio, no dormía bien; los procesos de pensamiento o de relacionarse con el otro, no se puede volver más propenso a la agresividad o a estar siempre irritado, porque el cuerpo está desbalanceado, eso es una sola cosa en conjunto. ¿Y sobre la salud mental? No, siento que se menciona, nosotros tenemos una clase que se llama Educación en Salud, se toca por encimita, pero no hay un análisis profundo o no hay estrategias de autocuidado y nada de eso, es algo muy autodidacta.
Carol 10mo semestre	Texto	427-436 Deberíamos contar con psicología si o si y métodos de relajación, porque cargamos con el mundo de muchas personas a la vez
	Grupo focal	Eso le impacta a uno de una manera muy fuerte, porque, al fin y al cabo, todas las emociones que tiene el docente llegan a impregnar y llegan a pegar en uno como estudiante.

Análisis Del Acto Ético 38

Poner límites

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, al otro día hablé con la señora. Entonces, si ellos tienen oficina, obviamente deben llamarnos a la oficina. Y mira, estás fallando en esto, en esto, en esto. Nosotros como profesores debemos aprender, aprender no, enseñarle a los demás, cuando te irrespetan, a poner límites... Si tú no pones límites desde el principio, ya luego te van a empezar a pisotear. Y ya luego exigir respeto va a ser un poco más difícil.

<p>Cronotopo: Arciniegas.</p>	<p>Germán</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del acto ético que se entiende más como acto pensamiento la profesora Victoria expone cómo debería haber sido el conducto regular para con ella al momento de abordar este tipo de situaciones en la oficina hablando en privado y haciendo un llamado de atención acorde a la situación pero de una forma quien no la expusiera frente a los demás e indica que poner límites es importante desde un inicio porque si no las condiciones pueden llegar a ser peores en tanto exigir respeto después podría llegar a ser difícil el cronotopo la ubicada en el hermano Arciniegas y el dialogismo hoy indica que en todos los trabajos posiblemente te van a poner a prueba.</p>	<p>Dialogismo: Si a ti en todos los empleos que tengas te van a medir el aceite, hasta tus estudiantes. Es una manera como muy coloquial de decirlo.</p>
--	----------------------	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	442 y 443. “Nosotros como profesores debemos aprender, aprender no, enseñarle a los demás, cuando te irrespetan, a poner límites.” Es que muchas veces se piensa que los límites son para los demás, pero realmente son para nosotros; nos ponemos límites a nosotros.
Bibiana 10mo semestre	Texto	442-446: La profe menciona algo que tampoco se aborda nunca en nuestra formación docente y quiero implementarlo en mi vida y en mi praxis y es a poner límites, porque quien permite una, permite dos o tres veces, y las personas abusivas lo saben, regresan y se siguen aprovechando de eso, así a uno le cueste, así sea difícil, hay que hacerlo, así uno se gane enemigos, es mejor eso a permitir que pasen por encima de uno siempre que se les dé la gana.
Carol 10mo semestre	Texto	442-446 Estoy de acuerdo y estos límites deben ser desde el respeto y el amor. Uno permite hasta donde la otra puede pasar, sin necesidad de gritar o humillar solo siendo claros.

Análisis Del Acto Ético 39

En el momento de la evaluación docente

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, al poner límite a esta señora, pero, me la gané así de súper alegría; Y en el momento de la evaluación docente, al finalizar los años, eran súper terribles también. Entonces, que te bajen de esa manera, sin ni siquiera ver tu trabajo, ¿qué por qué sí?

<p>Cronotopo: Arciniegas.</p>	<p>Germán</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Ya después me esquivó, ya no hablábamos, me mandaba a las razones con otras profes; Entonces tú, por ejemplo, en tu plan de estudios, en tu ejercicio de labor docente, en cuanto a la planeación que haces, dentro del plan de estudios, tú te pones un: “yo hice un buen trabajo, me merezco un 95, bajémos 5 puntos.” “No estoy de acuerdo, un 80 está bien.”</p>
--	----------------------	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	454-457, 462-463 y 475-478 Siempre la evaluación lleva consigo un proceso reflexivo y de autocrítica. Como decía el profesor Nelson, no deberían cuestionarse los métodos y resultados de un profesor en son de ejercer poder sobre este y mostrarle quien manda, más bien cuestionarle desde ¿está bien o algo debe cambiar? En pro de un mejor desempeño. Un docente debería tener la capacidad de ser autocrítico y poder evaluarse desde ahí. Pero resulta siendo método de presión y ejercer poder. Como con los estudiantes, las notas terminan por ejercer presión.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 40

Mantener las notas bajas

Aspectos vinculativos del acto ético: Mantener las notas bajas, o que a ti te bajen el rango en la nota final de tu evaluación docente, es como para mantenerte al margen, al límite, no te salgas de la línea, no te salgas dentro de lo preestablecido. Obviamente en ese tipo de situación también tenía como choques porque no compartía que me bajaran tanto la nota.

<p>Cronotopo: Germán Arcinegas.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Entonces, algunos directivos utilizan la evaluación docente para mantener como a los profes en cintura.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Heidi 8vo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Bibiana 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p>459-466: En entornos abusivos las personas en situación de poder siempre van a usar todas las herramientas a su disposición para hacerlo sentir a uno pequeño, es su manera de demostrar que mandan y que uno no siempre puede hacer algo, en mi caso, en la experiencia que conté arriba, cuando yo hacia algo que no le gustaba a mi jefe me mandaba a lavar todos los traperos que quedaban del día anterior, en el parque teníamos que hacer aseo cuando ingresábamos y al cierre, y se supone que cada uno lavaba el suyo pero a veces el tiempo no alcanzaba y quedaban ahí para el día siguiente, eran como 10 traperos super sucios, y había que aplicarles clorox en un espacio super pequeño sin ventilación, uno salía mareado o con dolor de cabeza. Ella también daba horas extra sin consentimiento por parte de los trabajadores, nos ponía a limpiar otras áreas del centro comercial que no hacían parte del parque que, porque estábamos muy quietos, en fin, toda una psicología del terror, como dice la profe Adriana “para mantenerlo a uno a raya” uno va identificando patrones, y reconoce como actúan los que están “enfermos de poder”.</p>
Carol 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Javier egresado	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 41

Buscar el traslado

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo llegué súper traumatizada y yo, cuando estaba allá en ese colegio, notaba el trauma que me había generado. Y acá, no, no se hacía evaluación. Te respetan.

<p>Cronotopo: Colegio del Tunal.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Cuando llegué a este colegio, después de Bosa, pasé acá. A mi actual plaza. Por un traslado, sí. Yo en ese colegio llegué y yo: “¿A qué horas hay que presentar esto? ¿Cuándo es la reunión para la evaluación de profes?”; Allá la rectora, en el colegio de Bosa, Es que voy aquí y allá haciendo comparaciones; en el colegio de Bosa hacían como una programación para que cada docente fuera y hablara con la rectora o con los coordinadores. Y claro, era un momento de tensión porque todos teníamos que tener todas las pruebas. Si te pedían algo y tú no lo tenías: “Te bajo cinco puntos, te bajo...”, o sea, era súper inquisidor. (Risas) Me sentía en el siglo XIX. (Risas). ¡Quémenla por bruja! ¡Hereje! (Risas).</p>
---	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Heidi 8vo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Bibiana 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p>Cuando la gente, esos administrativos tan complicados con los que se cruzó, por ejemplo, cuando a ella la llamaban a coordinación y ella tenía que explicar su evaluación y buscaban cualquier excusa para bajarle esa nota y utilizaban eso como medio de coacción, ella decía, para mantener mí nota también. Yo recordaba mis experiencias laborales, en mi práctica académica, yo siempre he dicho que a mí me fue muy bien. El profesor con el que estuve fue súper amable, mis chiquitines de octavo fueron un amor, me recibieron súper bien, pero yo noté que ese recibimiento también estaba mediado porque ellos confiaban en el profesor, había un ambiente de respeto en la clase, de respeto mutuo, ellos confiaban que la practicante de la aula lo iba a tratar de la misma manera, y había una apertura hacia mí o a lo que yo iba a hacer, porque muchos contaban que estaban en primaria específicamente, y las profesoras les gritan horrible, y pensaba que no sé si hay un fenómeno generalizado de maltrato e irrespeto hacia los niños, porque son niños, como si no fueran personas o sujetos de derechos o si yo no trato bien a mis padres, mucho menos tengo que tratar bien a los niños; una idea muy rara, pero también está en el relato de la profesora Adriana, ella decía: “yo soy partidaria de decirles a mis niños por qué, para qué, qué vamos a hacer”, contextualizarlos, y la profesora Victoria, ambas decían: “porque son personas, estamos tratando con personas, son importantes”, y eso me parecía muy muy bonito.</p>
Carol 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Javier egresado	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 42

Estaba súper llena de cortisol

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, cuando ya llegué acá, mi sistema nervioso estaba, o sea, alerta. Estaba súper llena de cortisol; Y yo cuando miré mi evaluación docente, o sea, el puntaje que yo me había puesto, no me lo bajaron. No tenía que ir allá como en el otro colegio.

Cronotopo: Colegio del Tunal.	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: Y acá yo le decía a los compañeros que del 1278: “¿Cuándo tenemos cita para hablar con el rector?”, me sentía, o sea, yo te lo cuento y me sentía... Ya ahorita que lo hablo, me sentía en esa época como tonta. Porque yo decía... y ellos me miraban como: “No, tranquila, acá no hay programación. Acá tú no vas a hablar con el coordinador, con el rector. Tú envías tus evidencias, llenas tu evaluación...”
--------------------------------------	---------------------------------------	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	480-490: Como cuenta la profesora el cuerpo queda con secuelas, por eso cuidarnos emocionalmente es tan importante, no es tan sencillo como dejar un colegio, pasar página, y reiniciarse mágicamente, el profesor Félix contaban que después que lo trasladaron por la amenaza del estudiante el por mucho tiempo sufrió con el miedo que le producía salir de su casa o ir a un centro comercial que seguía estando ahí en la localidad, y esa preocupación y estrés obviamente se transmitían hasta su familia porque lo que estaba en juego era su vida, y la profesora Adriana llego a tal punto de agotamiento que se volcó en un carro con su hija, y el estrés por la situación con sus compañeros fue super fuerte, llegaron al punto de entrar a su habitación a robarle, y sumado a todo eso, quedo con un diagnóstico clínico que tenía predispuesto al rector del destino para contratarla, es decir que además de todo lo que tenemos que soportar, el desgasta, físico, mental, espiritual, el estado de alerta y de alarma, esos precedentes psicológicos pueden afectar como es percibida nuestra hoja de vida. El panorama de cara a ejercer mi carrera es bastante aterrador, parece que de cualquier manera salimos perjudicados.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 43

Somos compañeros con diferentes funciones

Aspectos vinculativos del acto ético: Hay rectores y coordinadores que caen en el error de creerse los dueños del sistema de ese colegio que ayudan a operar. Nosotros somos compañeros con diferentes funciones. Entonces yo siempre parto desde la premisa de, son compañeros con otro tipo de funciones, que no están pues en aula y deben partir desde la función del respeto.

<p>Cronotopo: Colegio del Tunal.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Entonces yo decía: “¡Qué trauma tan terrible!” Entonces, entre nosotros mismos nos generamos unos traumas terribles; El que sea el rector, no quiere decir que sea el que, como el jeque, el chamán de toda la población y que no tenga el deber del respeto hacia sus compañeros docentes.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Heidi 8vo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Bibiana 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Carol 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p>493-498 Me pasa esto mismo en el mundo laboral no docente, por tener un puesto más alto se creen los dueños y creen que tienen el derecho de tratarte mal, pero solo son empleados con un sueldo más que también en cualquier momento pueden salir.</p>
Javier egresado	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 44

Hay muchos que pierden el norte

Aspectos vinculativos del acto ético: En el distrito debería haber cursos de relaciones personales, y cuando se manejan, son líderes de personas. Yo cómo, cómo soy líder positivo, no un jefe tirano. Cómo debo ayudar a mis compañeros para generar un buen ambiente. Cómo debo hablar en X o Y situación.

Cronotopo: Colegio del Tunal	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: Porque hay muchos que pierden, como el norte y que el egocentrismo y como el poder, como la situación del manejo del poder en la que caen, pues los lleva a cometer muchos errores.
------------------------------	---------------------------------------	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	503-506: Estoy totalmente de acuerdo, si se percibe una deficiencia en cuanto al liderazgo y es una variable que se repite varias veces en diferentes instituciones pues debe reconocerse que hay un problema y abordarlo, esta capacitación me parece indispensable.
	Grupo focal	503-504 Comparto esto y no solo en el distrito, sino en lo privado y en la universidad en los posgrados y pregrados.
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	Porque, uno tiene muchas ideas, quiere hacer muchas cosas, pero si nuestra integridad física se ve afectada, uno se empieza a reprimir en hacer todo y vuelve a la educación tradicional, como decía la profe, y es verdad, siento que no solo es para los profes sino en general para todas las personas es: siempre debemos tener acompañamiento psicológico, porque hay muchas cosas que no podemos manejar al tiempo y va a llegar un momento en que uno desborda emociones y no va a poder seguir, sí o sí, tiene que haber siempre un acompañamiento, una autorreflexión, y saber hasta dónde podemos llegar. Porque decía, por ejemplo, la profe que a ella le daba muy duro ver a sus niños de rural con bolsas en vez de medias. Y uno se replantea sus privilegios. Y yo tenía una profesora en Prácticas no convencionales, que es una mujer ciega, y ella siempre nos decía: "Hay que replantearse los privilegios desde los que uno está parado, aunque crea que no."
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 45

En ese colegio tuve una discusión

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces mientras estábamos con los padres también teníamos que estar pendientes de los niños y obviamente ese tipo de dinámica no. Entonces, y por eso se cometió ese error, o sea, por ese conducto regular, porque es un conducto regular que no debió existir. No debió haberse llevado una reunión con padres y estudiantes.

<p>Cronotopo: Germán Arciniegas</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Entonces, bueno, en ese colegio tuve una discusión con unos padres de familia. Entonces había una reunión, allá se hacían reuniones, se hacían reuniones con padres y niños. Mientras estaba con los padres haciendo, no recuerdo sí, creo que era, no recuerdo en la reunión de qué era, pero no era entregar boletines. Estaban los estudiantes, pues, en el patio y unos chicos de noveno se empezaron a golpear y un chico de mi curso se metió en la pelea y le han sabido dar un puño súper fuerte, le reventaron la nariz y la abuelita de ese niño ya se había ido. Ya la reunión se estaba terminando, esa abuelita ya se había ido.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 46

Se dio ese tipo de problemática

Aspectos vinculativos del acto ético: Claro, cuando yo la llamé y ella vio a su nieto Y como citaron estudiantes, se dio ese tipo de problemática.

Cronotopo: Germán Arciniegas	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: No sé por qué se había ido antes, pero ya se había ido. Claro, cuando yo la llamé y ella vio a su nieto, me trató supremamente mal, me correteó por el colegio, utilizó palabras súper soeces para referirse a mí y que yo tenía la culpa de lo que le había pasado al niño. Y claro, la sangre es súper escandalosa, el niño estaba como una escena del crimen, el uniforme estaba súper lleno de sangre, pero yo estaba cumpliendo mi función con los padres en la reunión. Entonces, me amenazaron súper fuerte, y era una familia que era súper fuerte en el sector.
-------------------------------------	---------------------------------------	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	Esta parte la relaciono con la historia del profesor Felix, ambos profesores reciben amenazas por su trabajo, en el caso del profesor Felix un estudiante lo amenazo por no devolverle la chicha que había comprado en la salida pedagógica, y la profe de esta entrevista la amenazan porque por estar en la reunión con los padres, no podía tener todo el tiempo vigilados a sus estudiantes, y por esto un estudiante resulto en una pelea y termino golpeado. Entonces es algo fuerte ver como se percibe al maestro y como reciben amenazas por algo que esta fuera de sus manos.
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	556-561 Toda esta situación solo denota más el hecho que se ve al docente como un ser omnipresente y omnipotente que no es humano sino casi casi una deidad, pero somos personas. El diagnóstico de salud mental que tiene la profe, muchas veces es producto, como en la profe, de situaciones demasiado fuertes que no deberíamos ni vivir pero que si o si dejan secuelas que debemos afrontar. Y aquí empieza otro estigma: pero si la/el profe lo tiene todo ¿Por qué estará “loquita/o”?
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 47

Se firmó como un compromiso

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo fui ese mismo día, cuando pues en ese tipo de situaciones hay profes que lo denuncian. O sea, tú antes de ser profe eres ciudadano, ¿cierto? Y como ciudadano tú tienes ciertos derechos también. Yo fui y puse la denuncia a la estación de Bosa por amenaza; Le hice acercar allá a la Estación, a la Estación de Policía; Se firmó como un compromiso.

<p>Cronotopo: Colegio, estación de policía de Bosa,</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Entonces me decían: “Esto no se queda así, vieja doble HP.”; Entonces ahí salieron los profes de educación física y me ayudaron, porque la señora me correteó por el colegio para halarme el cabello y golpearme. Entonces esa fue la cereza del pastel; Y la señora, imagínate, que era líder comunitaria. Entonces tenía varios proyectos bajo su dominio en la localidad. Y la señora pues tuvo un choque súper fuerte, porque líder comunitaria y con esa denuncia por amenaza. Y ahí sí: “Profe, no sé qué, perdón, quíteme la denuncia.”</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	Lo segundo, que vi así, es que tuvieron problemas con el profesor Félix y la profesora Victoria si no estoy mal, que tuvieron con un estudiante; el profesor Félix con la amenaza que tuvo por parte del estudiante y también por el padre de familia, porque que el padre de familia lo estaba justificando también al estudiante y la profesora Victoria pasó algo similar, pero fue porque tenía una reunión con los padres de familia y a la vez tenía que estar pendiente de sus estudiantes y uno piensa tanto que el rol que tiene el docente, sí porque le echan la culpa a todos los maestros, pero también a veces que uno tiene esas cosas fuera de su alcance; como esas cosas también.
Heidi 8vo semestre	Texto	540. “Entonces me decían: “Esto no se queda así, vieja doble HP.”” Es lo mismo del profesor Félix, siempre se reciben amenazas de parte de estudiantes, pero donde esta un ente regulador de estas conductas? ¿Donde está la policía?
	Grupo focal	voy a comenzar con los elementos en común, que tienen como hasta el momento los tres biogramas que hemos leído: el primero son los problemas con la profesora Victoria y el profesor Félix, que afrontaron problemas con un alumno y que ella comentaba, a la profesora Victoria que muchos de los maestros pedían traslado por diferentes amenazas o lo que a ella le pasó con una madre de familia también que la insultó y la trató mal, entonces a ella ya le tocó dirigirse con la policía a demandarla y demás; por esas dinámicas que se presentaron y en el colegio lo mismo pasó con el profesor Félix con un alumno que tuvo y que a él le tocó pedir traslado por las amenazas que le estaban llegando.
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	Algo que hablaba también la profe, que también lo hablé en una sesión anterior, fue el tema de la falta de protocolos antes del desastre en el tema de protección al docente. Porque sí, es mucho ya después de que ya ha pasado una cosa bárbara que dicen: "Bueno, actuemos", pero se actúa desde la parte de ciudadano y no desde la parte de docente. Porque lo que yo decía, hay un conducto regular para el bullying, para los estudiantes: de estudiante a estudiante, estudiante-docente, todo eso. Pero, ¿qué pasa con el docente en su rol de docente? Sí, hasta que, lo que decía yo hasta que no pasa algo grave, no se actúa. Y no se actúa desde el rol, que es necesario, claro, eso llega a impactar demasiado porque lo bajonea a uno mucho. Y es la supervivencia de uno como persona. Es como: yo me quedo en mi rol de hacer estrictamente lo necesario, aunque eso repercuta como en la actividad pedagógica de los niños.
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 48

No quiero dejar de ser profe

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces hay muchos, en muchos casos no se toma en cuenta el desarrollo emocional. La salud emocional es muy importante. Ir al psicólogo no es de locos. Ir al psicólogo es para ver si tu sistema nervioso está bien o no. Entonces, ya, me dieron el cambio; ponme en un lugar donde yo pueda hacer bien mi labor docente; no quiero dejar de ser profe”.

<p>Cronotopo: A mí me incapacitaron dos meses, dos meses por ese tipo de situación; dos meses sin trabajar.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Y ya después a mí me dio una ansiedad, un cuadro mixto. O sea, clínicamente yo tengo el proceso por esa situación, cuadro mixto de ansiedad y depresión por esa situación. A mí me incapacitaron dos meses, dos meses por ese tipo de situación. Porque yo empecé a tener como alucinaciones, o sea, mi sistema nervioso ya sí, súper alterado, que yo no podía dormir, mi estado de ánimo se alteraba fácilmente. Hay profes, por ejemplo, que no son tan estables emocionalmente y pueden llegar a desarrollar un instinto suicida, siendo que las cosas en su familia están supremamente bien. Pero el trabajo, al tener ese tipo de estrés laboral, te lleva a empezar a activar un instinto suicida; Estuve dos meses sin trabajar. Y ya me dieron el traslado. Y ya después yo le oraba mucho a Dios: “Por favor, Dios, ponme en un lugar donde yo pueda hacer bien mi labor docente. Ayúdame, por favor. Úsame como tu instrumento, no quiero dejar de ser profe”.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Grupo focal	<p>Y, en relación ya pues al texto sobre la salud mental, como maestros, pues es importante cuidar nuestra salud mental, porque dándome cuenta lo que pasó la profe Victoria, pues es que uno como maestro, de tantas experiencias que va adquiriendo a lo largo de su vida, a veces no se toma el tiempo de saber qué es lo que está pasando con uno mismo. Y algo que también nos dice la profesora, la profesora que tengo, es que debemos saber quiénes somos, es que también mirarnos y cuidarnos a nosotros mismos, porque también estamos pendientes de otros estudiantes. Entonces, si uno está en eso de que se siente muy estresado, que uno dice: “Uy, no, qué feo, como todo esto, no voy a poder...” y pues claro, también uno debe pedir ayuda, porque uno piensa que el psicólogo es de locos, pero no, es que también uno necesita a alguien que lo ayude a ordenar su mente, bueno, no ordenarla, sino a tratar de mejorar en esa salud mental, y más que ahora, pues, se presentan muchos problemas mentales, porque uno no habla y se guarda todo, y pues claro, en un momento uno va a colapsar y no va a poder como funcionar; como eso sobre la lectura, y pues ya.</p>
Heidi 8vo semestre	Grupo focal	<p>567 ...569. “La salud emocional es muy importante. Ir al psicólogo no es de locos. Ir al psicólogo es para ver si tu sistema nervioso está bien o no” Eso es totalmente cierto.</p> <p>Ahora sí voy a tocar el último tema, es de la salud mental; una de las notas que yo puse es que uno debe uno debería tener un psicólogo de cabecera y no, como ella lo nombró en algún momento, que uno está loco sino más como que uno se preocupa pronto para hacer deporte, por estudiar, por otras cosas, por comer bien; pues también es importante mantener esa salud mental bien, porque uno muchas veces uno dice: “Yo no necesito un psicólogo o no sé yo creería que no lo necesito”, pero siento que es importante en acostumbrarnos como personas y no sólo como profesores, sino como personas a mantener esas cosas al margen, encontrar también ese equilibrio así como voy al doctor a medicina general, etcétera, también es importante tener ese psicólogo que nos contribuya también a crecer en ese aspecto. Ella hablaba de poner límites, establecer límites para los otros; pero yo siento que es importante así como nosotros criticamos, entre comillas, algunas de las dinámicas de nuestros colegas, también así es importante establecer límites, pero siento que los límites no los ponemos para nosotros sino para... perdón, para los otros sino para nosotros mismos, “Yo pongo este límite y hasta aquí llego yo”, siento que parte de la salud mental es poner,</p>

		ponernos esos límites, aprender a decir: “Bueno, si en un ambiente laboral es muy álgido, es muy es; entonces yo como profesional, como persona que merece respeto, hasta dónde voy a llegar”. En este sentido es fundamental que futuros profesionales nos esforcemos por ser más empáticos, comprensivos con nuestros colegas y estudiantes. Debemos tratar al otro como un par, en donde la salud mental, es un aspecto crucial de nuestro bienestar en general y es importante reconocer que buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad sino de fortaleza, tener un psicólogo de cabecera no es un diagnóstico de locuras sino una herramienta valiosa para manejar nuestras emociones y ya.
Bibiana 10mo semestre	Texto	<p>555-563: Este párrafo me parece clave para resaltar de nuevo lo que ya mencioné sobre la trascendencia que tienen las secuelas, porque van más allá de nuestra vida académica y profesional y permean nuestra personalidad, un cuadro de ansiedad y depresión no se queda en los límites de la institución, lo que se afectó fue toda la vida de la profesora. Es muy doloroso leer como en cada colegio al que llegaba le iba pasando una o varias situaciones que iban sumando en ese desgaste mental y físico, hasta llegar a este punto, el sistema le falló en más de un sentido a la profesora Adriana.</p> <p>La presencia constante de cortisol y catecolaminas (hormonas que se producen en situaciones de estrés) tiene grandes repercusiones a nivel físico para el cuerpo, y esto es importante enunciarlo porque muchos mencionan que los problemas emocionales se quedan en la mente y no es cierto, esto genera un efecto bola de nieve en todo el organismo, va creciendo más y más, entonces se es propenso a trastornos del corazón, trastornos de la tensión arterial, hipertensión, trastornos del metabolismo, digestivos, a nivel cerebral condicionan insomnio (y este lo menciona la profesora Victoria), angustia, pérdida de memoria, dificultad en el aprendizaje, y la capacidad de gestionar las emociones y una depresión muy importante sobre el sistema inmune. El estrés agudo y prolongado significa un ataque directo hacia el organismo de forma física, la violencia psicológica es tan violenta como la violencia física.</p>
	Grupo focal	A veces las experiencias son un poquito macabras, uno las escucha y es muy duro. Siento que en general de la profesora Victoria, estos relatos me parecen importantes para que se desmitifique eso de que la labor docente es muy sencilla o que nosotros hacemos poco o que lo que hacemos es muy fácil, porque sólo tenemos que tomar un libro de texto, ver la información y replicarla, porque todo lo que demuestran todas sus experiencias es que eso no es cierto. Y que si uno decide ser docente tiene que estar muy informado de todo lo que va a pasar, porque son situaciones duras, para mí una persona que desde antes de ser docente ya tenga como una historia clínica de ansiedad, depresión generalizada, que lo veo en muchos compañeros, debe pensarse muy bien si la docencia es su camino, porque pronto, o sea, ahí se le termina desbaratar la poquita salud mental que le queda. Y lo vi, lo viví de cerca, porque en mi primera práctica docente yo tuve una compañera, se llamaba Ana María, en la segunda sí estuve yo solita, a ella le generaba mucha presión o mucha carga emocional cuando nuestros estudiantes nos contaban asuntos relacionados con su vida personal que eran muy difíciles y no poder hacer nada inmediato al respecto, la carga era muy muy fuerte, ella salía estresada, a veces salía y teníamos que ir al baño porque necesitaba llorar, y yo: “Dale, llora, está bien, no te lo guardes, cuéntame qué pasó”. Si uno está así siempre, tan expuesto, con las emociones a flor de piel; cuando se sabe que el ambiente o los contextos o las historias de los niños pueden ser más difíciles, aún es más fácil que uno se agote o que aún es más fácil que uno se desespere. Me parece importante conocer estos relatos para que uno se pregunte activamente, ¿esto es lo que yo quiero hacer? Porque como decía el profesor Félix, no hay plata, no nos volvemos ricos y siento que es una serie interminable de nos: ¿Hay reconocimiento? No mucho. ¿Hay trabajo en equipo? No, y tras de que no hay, hay zancadilla por parte de otros compañeros. ¿Hay plata? No, no hay plata. ¿Te dejan hacer siquiera lo que tú quieres hacer, tus proyectos, así no te den nada, pero que tú consigues por dónde?, no, de pronto eso tampoco te lo dejan hacer.
Carol 10mo semestre	Texto	567-569 Es muy importante esto
	Grupo focal	<p>Y algo más...todo el desgaste emocional que ha tenido que generar la labor docente, uno quiere hacer muchas cosas, uno quiere hacer cosas geniales, pero todas estas violencias que llegamos a sufrir los profesores, y todo el desmerecimiento, que la labor docente es “mala” todo ese desgaste emocional hace que uno empiece como a dejar la labor docente de lado y toda la emocionalidad que trae ahí.</p> <p>Me parece muy chévere, profe, que tiene como ese amor por su labor docente. Se le nota la vocación. Y ella, desde muy chiquita, quería hacerlo. Cuando uno tiene vocación, lo hace con amor, completamente, absolutamente.</p>
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	Eso es como lo significativo dentro de las prácticas de las experiencias del tercer punto y lo de la reparación del tema de la salud mental pues es un tema álgido, he tenido dentro de mi experiencia, como soy docente provisional, como se los comenté, desde la primera reunión siempre me ha tocado hacer un relevo a personas o profesores que han tenido ese problema de que entran en un tipo de enfermedad en la que los chicos o el ambiente laboral se los produjo, entonces claro, cuando uno se va a enfrentar al curso, cursos súper pesados, he tenido cursos muy pesados en diferentes localidades, sí, localidad de suba que está donde estoy, la localidad negativa, barrios unidos, en todas las localidades hay barrios pesados y ambientes pues marginados donde tú te vas a encontrar ese tipo de experiencias, entonces yo digo que para uno afrontar de pronto y no caer de pronto en esa, en esa sumisión que te va a golpear, por decirlo así, porque los chicos con su... o sea, los chicos no, más que todo eso cuando un estudiante tiene un liderazgo negativo eso lo impregna en todos, entonces esto genera que el curso como un ente, como un solo ente, sea, se vuelva negativo y si tú eres muy permisivo y si tú no tienes de pronto como esa característica de liderar, vas a perder, entonces como yo aprendí esto en la universidad, yo pues lo divulgué, obviamente me enfrenté a situaciones también complejas, de llegar pues a tener confrontaciones pues con estudiantes, con los padres de familia, con los docentes; pero la forma de afrontar estas, esta reparación de pronto de la salud mental, es uno no dejarse agobiar, uno también tiene que poner pues de una vez un sentido, unas estrategias para que los muchachos o el ambiente no te vaya a golpear.

Análisis Del Acto Ético 49

Te quedó muy bonito

Aspectos vinculativos del acto ético: Y llegué a este colegio. Y acá pues me he sentido muy, muy cómoda. Interrumpe un estudiante de tercer grado para mostrarle un trabajo y la profesora responde “Ay, qué hermoso. ¿Y esto qué es? Te quedó muy bonito”.

Cronotopo: Colegio del Tunal.	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: Antes me decían, cuando yo llegué acá, me decían: “No, la población es supremamente terrible.” Y yo: “No, otra vez.” (Risas).
-------------------------------	---------------------------------------	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	<p>577-579: Este fragmento es especialmente bonito después de tener como precedente toda la historia y narraciones de la profesora, porque demuestra que algo que podría haber tratado de forma banal, o decirle al estudiante que estaba ocupada y después lo veía, lo atendió con amor. Mi profesor Jaime (quien me da Énfasis II) hace poco me dijo algo que me pareció muy bonito, yo le pregunte como la línea de la Decolonialidad y la interculturalidad había cambiado su relación con los estudiantes, el me dijo que antes era muy osco, y mas bien distante, además, por diferentes recuerdos que mencionó reflexionaba para si mismo que había dado poca importancia a “las pretensiones de valides de los estudiantes” cuando presentaban sus producciones textuales, decía que cuando comprendió que si le decía a sus estudiantes que era importante que se preocuparan por la historia y el origen de sus niños, cual era su entorno cercano, quienes conformaban a sus familias y estuvieran siempre dispuestos a escucharlos pues el mismo tenía que implementarlo para dar el ejemplo. Hoy en día el profesor Jaime en ocasiones puede verse un poco osco y tajante con ciertas correcciones, pero lo cierto es que es muy muy amable, siempre nos da animo y así haya que corregirlo todo nos felicita por nuestro esfuerzo, dice que de los errores se aprende, y que vamos por buen camino, sobre las correcciones que hace siempre nos deja textos de referencia para guiarnos y es muy dedicado para escucharnos cuando exponemos, su sensibilidad dentro del aula hace del ambiente de clase un espacio cómodo y seguro. Este fragmento demuestra que la profesora Victoria probablemente piensa lo mismo, y se preocupa mucho por sus estudiantes.</p>
	Grupo focal	<p>Ella decía que le molestaba como que otras personas no hicieran o tuvieran una mala práctica educativa, pero si fueran buenos criticando el trabajo de quienes buscaban hacer algo diferente. Es que la historia de la profe Victoria... y ese fragmento tan precioso donde entra un estudiante de tercero, y ella le dice: “Ay, ¿qué estás haciendo? Qué bonito, muy hermoso tu trabajo”. Puede parecer un fragmento X o al azar, pero uno recuerda que en muchas ocasiones no le ponemos atención a los niños o analizamos lo que hacen. Y tendemos a decir “Ay, sí, sí, espera que estoy ocupada, ya lo reviso”. Pero ella dijo, no, no me toma nada ver qué está haciendo, decirle una palabra bonita, un comentario agradable, porque el niño se esforzó en eso que hizo y continuar con lo mío. Y tuvo que aprender, tristemente a través de su experiencia que esa validación emocional hacia su estudiante era tan importante, porque ella sabía que eso podía ser la diferencia entre una percepción positiva o negativa y en que el estudiante le siguiera mostrando más de sus cosas. Porque si el niño se siente reconocido, escuchado, importante, va a seguir mostrando; lo que decía la propia Adriana, va a preguntar, va a estar pendiente.</p> <p>Yo contaba una experiencia y es que ahorita con el nuevo profesor, el profesor de la línea de decolonialidad, se llama el profesor Jaime, y en una ocasión teníamos que hacer una entrevista. Entonces yo le preguntaba que cómo acercarse a la línea decolonialidad e interculturalidad había transformado su relación con sus estudiantes, porque en lo personal eso me interesa mucho, que un enfoque educativo no sólo hable de metodologías y didácticas para la clase, sino que nos transforma como personas para ser mejores docentes. Entonces él decía que antes era una persona muy hosca y que se preocupaba poco y lo dijo tal cual por las pretensiones de validez de los estudiantes sobre las producciones textuales que hacían. Entonces cuando le presentaron un documento o un trabajo, que lo veía como muy soso, como</p>

		<p>que, no sé, estaba muy sobre tablas y no habían investigado tanto, él les decía: “Vaya investigue bien y luego me lo muestra”.</p> <p>Y con el tiempo empezó a reflexionar justamente por acercarse a la línea intercultural y cómo alejarse tanto de esos parámetros de occidente tan racionalistas y tan academicistas, y dijo: “Uy no, es que yo no puedo ser así; si yo les digo a mis estudiantes que se preocupen por el origen de sus niños, por quiénes están rodeados, quiénes son sus familiares, que traigan si pueden a un familiar al aula o que cuente experiencias, que los conecten, porque el conocimiento es colectivo, no es individual, no son construcciones individuales, entonces yo tengo que actuar a sí mismo con ellos”. Es gracioso porque uno ve al profesor Jaime, es Jaime Duván, y él a veces un poquito osco y un poquito tajante, y creo que son las secuelas de cómo él era antes, pero se le ve mucho el esfuerzo que hace por escucharnos y por entendernos.</p> <p>Es un profesor muy amable. Y cuando presentamos un proyecto, así ese proyecto haya que reescribirlo todo, él siempre nos dice: “Vas por buen camino, mira, se puede rescatar esto, esto y esto”, pero cuando hace las correcciones uno ve que no es cierto, se rescata muy poco, pero igual está esa intención de él de hacernos sentir o de hacernos saber que sabe que nos esforzamos y que ese esfuerzo es importante y valioso para no desanimarnos y que nosotros continuemos ahí en la lucha y continuemos firmes. Y lo hace todo el tiempo en todas las clases. Entonces, son como referentes, yo lo contaba ahí en el documento, son referentes que tengo para mi vida porque es la clase de profesora que quiero ser.</p>
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 50

Caja mágica de superhéroes

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces llegué a este colegio y ya me sentí más tranquila. He podido hacer bien mi trabajo como docente. Entonces ya, acá por ejemplo, ya he inscrito proyectos de innovación pedagógica. Tengo un proyecto que se llama La Caja Mágica de los Superhéroes y las Superheroínas.

Cronotopo: Colegio del Tunal.	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: Al tener ese tipo de estabilidad, tu labor como profe, lúdico pedagógicamente hablando, empieza a tener un norte. Entonces, creamos una caja mágica de superhéroes. En esa caja mágica hay muchos juegos, juegos así, ¿cómo se llaman? Material físico.
-------------------------------	---------------------------------------	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	Otro aspecto que importante es que los profesores implementaban proyectos que ayudaran en la enseñanza de sus alumnos, por ejemplo recuerdo mucho que la profesora Adriana, si no estoy mal, empezó con un proyecto para ayudar a los niños a los que les estaba enseñando, no recuerdo bien el proyecto; pero cada profesor trata de implementar proyectos que ayudaran a sus estudiantes, creo que del profe Félix era el lombricultivo o algo, así no recuerdo muy bien, y pues que este proyecto que plantea la profesora Victoria es muy chévere me parece, porque les enseña como otras formas a los estudiantes; entonces creo que es otro aspecto muy importante que vi.
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	El proyecto de los superhéroes ella le significó mucho como esa experiencia de pequeña, porque ella trataba de mediar con los con los estudiantes que ya tenía y el proyecto tratar de resanar o tratar de que ellos superaran esas adversidades no como que dejarán de ser de pronto tan herméticos o de pronto que se expresaran un poco mejor; el proyecto siempre marcó que a ella le costó digamos lo que le pasó en su infancia con lo del escarnio público.
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	582-584 Trabajan en paz y con un ambiente retador pero sin peligro latente, genera mejores resultados.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	La profe también mencionó sobre el proyecto, de los que menciona que está en el vídeo, todavía no voy a hablar de eso, pero son proyectos me parece significativos, muy efectivos que tiene cada persona; ese es uno de los puntos que te permite de pronto estar en lo público, después de que afrontas y que te puedas adaptar y que también tú puedes dar tu punto de vista en un ambiente laboral, es una situación en la que yo creo que todos podemos pasar, a todos nos va a pasar algo así muy similar, pero la idea es nunca dejarse de pronto agobiar por esas situaciones.

Análisis Del Acto Ético 51

Tenemos capas de superhéroes

Aspectos vinculativos del acto ético: Y noto que ese tipo de experiencias; . Y noto que ese tipo de dinámica de trabajo, significativa, transversal, los impacta demasiado, demasiado, demasiado; qué es lo que está haciendo el grupo que está en mis clases. Tenemos capas de superhéroes, entonces nos transformamos en superhéroes para aprender mucho mejor.

Cronotopo: Colegio del Tunal, en clase.	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: yo he tenido dos grupos con ese tipo de proyecto. El primer grupo que tengo ya está en octavo. Y lo sé por comentarios de los padres de esos niños que ya están en octavo y de los mismos estudiantes. Entonces muchos, aunque estén en octavo, vienen, me buscan, vienen y observan; Entonces ellos añoran, los de octavo, añoran hacer un flashback y vivir esos años que estuvieron expuestos a ese proyecto significativo.
---	---------------------------------------	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	601 y 602. "VIDEO" Cada experiencia es fundamental en nuestros estudiantes , nos ayudan a forjar nuestro carácter y nuestra función como docentes es enriquecer y adaptarnos a su forma de aprendizaje.(ambiente estudiantil seguro)
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	590-601: Como docentes somos capaces de reconocer cuando lo que hacemos impacta a nuestros estudiantes más allá del momento exacto en que lo estamos impartiendo, cuando las experiencias trascienden, y, como dice la profesora, eso es porque emocionalmente también se deja una huella, que en este caso es positiva. En la primera entrevista mencioné que hubo una clase que tuve con los chicos de octavo sobre salud mental y física, y la mirada en sus ojitos, las lagrimas de alguno y sobre todo las gracias tan sentidas que me dieron al final me hicieron entender que ese día hice algo que probablemente iban a recordar siempre, porque se sintieron escuchados, valorados e importantes, y se que he repetido esas palabras muchas veces, y seguramente las diré muchas mas porque es como lo veo y lo que quiero lograr siempre.
	Grupo focal	Ella decía que los chicos de octavo iban, se asomaban y miraban y decían: "Ay, profe, yo extraño esto tan chévere, lástima ya no estar aquí". Entonces, les generaba un impacto, que, si ustedes les preguntan por algo ahorita, ellos lo van a recordar después, pero todo eso tenía que ser, no digo, muy escondido, porque podía suscitar envidia, competencia o crítica.
Carol 10mo semestre	Texto	591-593 Cuando los proyectos que uno crea y tienen frutos a lo largo del tiempo, genera una satisfacción y alegría grande.
	Grupo focal	La profe decía algo muy chévere en el tema docente, y es que uno tiene que ser muy autocrítico, uno tiene que ser demasiado crítico con lo que está haciendo uno. Porque uno no puede quedarse con el "estoy haciéndolo bien", "soy súper buen profesor", "es que los niños me responden", sino cada día mirar: "Bueno, ¿qué está funcionando y qué no?" Porque hay veces que uno se empoltrona tanto en su papel de "soy bueno" o "esto es lo que funciona", que crea como una limitante y una capa para ver más allá. Y estamos en una sociedad, que siempre se transforma, cambia. No podemos ser los mismos que hace un mes, hace un año. Siempre tenemos que ir en esa constante evolución.
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 52

Ellos no aprenden igual como nosotros aprendíamos

Aspectos vinculativos del acto ético: Y que ese tipo de dinámicas y de experiencias significativas ayudan a hacer un recableado positivo, neuronal en los estudiantes. Entonces que tú como profe sigas impartiendo tus clases o enseñando desde metodologías tradicionales, pues no sé. Perdón, ellos no aprenden igual como nosotros aprendíamos. Y es por el mismo impacto tecnológico. La atención, por ejemplo, ellos al estar, y sus cerebros al estar hiperestimulados, la atención es muy, muy, muy fluctuante. Entonces tú no puedes tenerlos ahí una hora en una misma actividad sin sentido, porque los pierdes.

Cronotopo: Colegio del Tunal.	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: Añoran que se devuelva el tiempo, porque muchas de esas dinámicas en bachillerato ya se pierden. Añoran devolver el tiempo y vivir nuevamente esa experiencia, porque fue gratificante, significativa y dejado ya en los corazones de tus estudiantes. Ahorita los niños están aprendiendo de formas diferentes. Los cerebros de nosotros, por ejemplo, como profes, como aprendíamos antes, nosotros no aprendemos igual; Pueden estar de cuerpo presente, pero mente ausente.
--------------------------------------	---------------------------------------	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	Bueno pues frente al proyecto que tiene la profesora Victoria, me parece que es un proyecto muy chévere y muy didáctico para los estudiantes porque les enseña de una forma muy diferente sobre la ciencia y creo que es una manera divertida y que también puede que les ayude a retener mejor esos conceptos
Heidi 8vo semestre	Texto	622 y 623. “enseñando desde metodologías tradicionales, pues no sé.” Siempre tenemos que tener una actitud investigativa.
	Grupo focal	También siento yo que la profesora aplica también que ella va en contra de la educación tradicional, entonces resaltó mucho eso en el proyecto porque es algo innovador y también que uno como futuro docente, puede aprender pues para de pronto aplicar o modificar esos aprendizajes de esos proyectos a futuros proyectos que pues uno tenga.
Bibiana 10mo semestre	Texto	611-614: Es por esta razón que los docentes debemos formarnos constantemente, porque los cambios que suceden a nivel cultural, en el acceso a la información o a los dispositivos digitales transforma, como dice la profesora Victoria, la manera como aprenden los estudiantes, y la solución no es quedarse encerrado en las mismas prácticas y metodologías y quejarse porque los estudiantes antes no eran así entonces esta generación se está perdiendo, si no adaptarnos y buscar como seguir impactando su proceso formativo en los tiempos que corren.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	604-609 Son experiencias significativas y gratificantes para estudiantes y profesores, a veces hasta para los padres. 611-619 Y no solo los estudiantes y profes aprenden de manera diferente, este profes-profes y entre estudiantes-estudiantes también. Entender que no todos aprendemos igual hace que no nos frustremos porque una metodología no funcionó.
	Grupo focal	Recuerdo una práctica, que estamos en el laboratorio con los chicos de noveno, y les dije a las chicas: "Para la próxima práctica necesito que se pongan cofia y mejor tengan el cabello súper recogido, nada de mechoncitos por fuera." Y me dice la chica: "Así como los tienes tú, profe." Yo no me había dado cuenta, y yo: "Ay, discúlpame, no me di cuenta. ¿Dónde los tengo?, no sé qué." Dije: "Listo, así como estoy, así vamos a quedar.", ellos se fijan mucho en esas cosas y mucho en la parte emocional, y es necesaria.
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 53

la materia se llama Supercientíficos

Aspectos vinculativos del acto ético: Por ejemplo hoy estoy trabajando los estados de la materia, pero la materia se llama Supercientíficos. Entonces yo trabajo, organizamos el plan de estudios por Campos de Pensamiento para transversalizar más el conocimiento que ellos adquieren en este grado.

<p>Cronotopo: Trabajo inter-área.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Entonces está la materia de “Supercientíficos”, en la materia de “Supercientíficos” está ciencias naturales y tecnología, van de la mano. Está Comunicarte en inglés. En el otro, Matemáticamente, creo que va Matemáticas y artes. Le pregunta a una estudiante ¿La clase con el profe Jorge se llama matemáticamente? Sí señora. Gracias. A veces le ponemos Matemáticas.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	643. “Matemáticas.” Es interesante, pero aquí la pregunta es ..¿para los niños que tan llamativo es el nombre?
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	Me pareció muy curioso, y que me parece chévere ponerlo, es el tema de la didáctica de las matemáticas. Siento que las matemáticas han sido un problema, para la mayoría de nosotros los colombianos, por las didácticas siempre han sido muy rígidas. Ella al ser profesora de primaria tiene que saber de todo un poquito, pero le gustan mucho las ciencias naturales, y me parece muy chévere, porque ella lo expresa como una experimentación. Y para mí, eso son las ciencias naturales: eso, las ciencias naturales es experimentar, es ser una persona curiosa, es mirar más allá y no solo quedarse en la teoría. Y es mucho lo que la profesora está profesando y haciendo no es que quiero que mis niños estén sentados acá, sino “quiero que vean un mundo detrás, y quiero que vean las cosas de manera diferente.”
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 54

Regido bajo los intereses de los estudiantes

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces tú, si les preguntas ese proyecto yo no me lo inventé. Ese proyecto de los superhéroes está regido bajo los intereses de los estudiantes. Se hace como una inspección de los gustos, de los intereses de ellos, se escogen tres temáticas que a ellos les fascinen y entre esas temáticas ellos votan. Y la que gana es superhéroe.

<p>Cronotopo: Los superhéroes y las Superheroínas. Muy chévere.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Entonces lo hacemos para hacerlo más llamativo. Hay que pensar como niños, ¿cierto? En ese tipo de situaciones</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	<p>632-643: En la materia de Énfasis II, abordamos como el lenguaje configura una determinada forma de entender la realidad, y por tanto una forma de poder explicarla, de entrelazar unos elementos con otros, etc., al inicio me pareció muy confuso pero si algo me quedo claro es que el enfoque configuracional es el argumento académico para la frase “las palabras tienen poder”, porque las palabras tienen una carga cultural, social, política, económica, están cargadas de intención, es diferente decir territorio a medio ambiente, y estas son diferentes a paisaje, hablar a los estudiantes en clave de uno o de otro envía un mensaje diferente, porque constituye unos valores y una concepción sobre la tierra diferente, en uno se habla de identidad, de relaciones y de coexistencia, en el otro se habla de recursos, de servicios ambientales y demás. El punto es, que el ejercicio de la profesora Victoria es super interesante y cuando dice “hay que pensar como niños” creo que resume el centro de la cuestión, si nos comunicamos como entre adultos con los niños, seguro que a ellos les parecemos muy marcianos y hasta cansones, este ejercicio que tiene que ver con el lenguaje es muy poderoso y significativo.</p>
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	<p>632, 634-638 y 640-643 Pensar como niños permite entender porque y como aprender los niños, haciendo de esta una experiencia más significativa</p>
	Grupo focal	<p>Y, para finalizar, de la profe, que genera como esa interdisciplinariedad y esos conocimientos transversales. No es solo “voy a enseñar ciencias, y la clase de ciencias de tal hora a tal hora, y luego paso a español, y en español enseñé español, y en sociales enseñé sociales”, sino que genera una conexión de todo con todo, me gusta bastante eso. Y lo que digo, recalcar que el proyecto que tiene con los niños me parece muy, muy bonito.</p>
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 55

Test mental

Aspectos vinculativos del acto ético: A las evaluaciones yo les digo test mental.

<p>Cronotopo: Clase con su curso. Proyecto.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: El enfoque de los superhéroes va como por retos. Retos, a ellos no se les dice ¡Actividad! A Ellos no se les dice: “Tarea, evaluación, actividad.”; Sí. Y ellos: “Profe, ¿cuándo hacemos test mental, test mental?”</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Nombre	Semestre	Tipo	Contenido
Luisa	1er semestre	Texto	
		Grupo focal	
Heidi	8vo semestre	Texto	
		Grupo focal	
Bibiana	10mo semestre	Texto	
		Grupo focal	La profesora Victoria tenía algo muy bonito con el proyecto de superhéroes y superheroínas, y también ahí vi lo del lenguaje porque decía: “Yo les digo que vamos a ser test mentales, no utilizo la palabra evaluación”, y literalmente decía una frase: “Porque hay que pensar como niños” y me parece muy bonito ese ejercicio de ponerse en el zapato de los niños, porque ciertamente uno no le puede hablar de tú a tú como si fueran adultos, porque no son adultos, o sea, cuál es esa necesidad de que crezcan antes de tiempo, para que maduren, o sean responsables, para mí eso no funciona.
Carol	10mo semestre	Texto	
		Grupo focal	El tema de que no les dice tareas, sino actividades, creo, o retos... Sí, retos, como cambiarles ese chip. Y es esas ganas de que ellos hagan.
Javier	egresado	Texto	
		Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 56

Mamá gallina

Aspectos vinculativos del acto ético: Acá he tenido un problema que casi me hace explotar; y cuento esto porque no lo puedo dejar escapar de una; En este bloque hace mucho frío a veces, teníamos frío, salimos a la tarima a comer, a comer refrigerio. Y yo me fui un momento a la cafetería. Y yo les estaba echando ojo desde la cafetería; Me estaba volviendo la cabeza y fui por una bebida para tomarme un medicamento.

<p>Cronotopo: Clase con cuarto. Tarima, Cafetería.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Hay profes que son macabras. Y entre mujeres el ambiente es fuerte, es tedioso. Y entonces yo un día; Este curso yo lo tengo desde cuarto y uno se convierte casi, casi como en una mamá gallina. Y les dije, vamos a comer refrigerio, vamos a salir a la tarima; Cuando volví ya no los vi, no estaban. Y yo, ¿qué se hicieron? Y ellos no se mueven de donde yo los dejo. Y yo volví y cuando encuentro como a cuatro llorando. “¿Qué pasó?” “Y hay una profe que súper, súper... Tronchatoro le dicen”.</p>
---	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Heidi 8vo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Bibiana 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p>Hay una diferencia en la apertura del estudiante, en la autoestima. Creo que la profesora Victoria, sin mencionar la palabra autoestima, eso es lo que construían sus estudiantes, y por eso eran tan dolorosas los momentos donde a sus niños los maltrataban. Porque cuenta como una vez los ubicó en la tarima, ella se fue un ratito a cafetería porque se sentía mal, no sé si iba a comprar un agua, una pasta, no recuerdo, y cuando volvió los habían bajado, y resulta que una profesora de manera súper brusca los había quitado de ahí y los había gritado.</p> <p>Y ella dijo: A mí me dolió porque yo no los trataba así, ellos no estaban acostumbrados a eso”. Y también me dolió escuchar, pero me parecía necesario hacerlo como docente, sobre todo en primaria. Ella contaba que les explicaba, algunos adultos van a violentar sus derechos, van a ser groseros, y ustedes pueden decir: “Oye, me estás irrespetando; oye, esto no me gusta”.</p> <p>Darles voz a los estudiantes y empoderarlos, porque de pronto lo que se les ha hecho en otros espacios es que a los adultos no se les replica, que ellos tienen que bajar la cabeza y no decir nada, porque si replican, entonces eso es de malcriados. Son discursos que me parecen muy problemáticos porque los ponen en una situación muy vulnerable. Entonces la profesora hacía todo lo contrario, ella buscaba fortalecer su autoestima y darles herramientas que ellos pudieran utilizar cuando se vieran en situaciones justamente de vulnerabilidad o de maltrato.</p> <p>Pero mencionaba que casos como ese era difícil darle seguimiento porque, no había una preocupación por los padres. Y aquí lo relacionaba con lo que había dicho el profesor Félix, y él dijo: “Es que la formación de una persona como que puede sostenerse en tres pilares: están los docentes, la familia y la sociedad. Y que cuando dos de esos fallan, pues el docente no puede suplir la falta de dos pilares, no lo podemos hacer”.</p>
Carol 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p style="color: orange;">646 La guerra entre mujeres es un guerra hecha históricamente para generar discordia.</p>
Javier egresado	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 57

Llevan tres, cuatro años conmigo

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces ellos como no están acostumbrados, llevan tres, cuatro años conmigo. No están acostumbrados a ese tipo de dinámica; Yo no les hablo así. Todo es concertado; Y claro, ellos no están acostumbrados a eso. Y yo a ellos les explico: “Hay adultos que van a violentar sus derechos. Ustedes educadamente pueden pedir que se les respete”; Y ellos: “Pero ¿por qué nos tratan así?” Empezaron a refutar ¿Eso es una falta de respeto? No es una falta de respeto. Si un estudiante a ti te refuta porque le estás violentando sus derechos, debe respetar, debe reflexionar sobre tu actuar.

<p>Cronotopo: Patio del colegio, cafetería.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Y bajaron. ¡Ya, quítense de ahí! Entonces cuando yo los tenía ahí salieron los más chiquis. Ellos salen más temprano. Cuarto y quinto salen más tarde a descanso; Y ellos y yo tenemos ahí... una pelea casadita. Y se desquitó con ellos. O sea, a mí no me puedes pellizcar porque es que yo no me voy a dejar. Y llegó y como los bajó súper horrible; “¡Siéntese. No respiren. No sea igualado!”; Entonces la señora: “¡Ya se bajan de ahí, ustedes no tienen que estar ahí. Estoy en vigilancia!” “¡Ya tiene que venir primaria. Bájense de ahí!”</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	691 y 692. ““Pero ¿por qué nos tratan así?” Empezaron a refutar ¿Eso es una falta de respeto?” Es importante también educar a nuestros estudiantes en estos aspectos.
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	Entonces la profesora decía: “Ese caso se quedó así, a la otra profesora no se le llamó la atención, no se le hizo un seguimiento, no hubo un cambio de actitud porque los padres no vinieron, no hicieron la denuncia ante la coordinación”. Y los que quedan con el trauma, como bien lo menciona ella, son los niños, porque la profesora hasta le agarró el brazo a uno y dijo que le dejó las uñas marcadas. Son experiencias súper fuertes, porque uno también reflexiona: “Pero ¿qué pasa en la vida de esos adultos? ¿por qué escenarios han pasado?” O porque, supongo, que también he sido atravesado por la violencia.
	Grupo focal	Así que el tema con la infancia me parece súper complicado e importante de abordar, en especial porque uno termina en primaria, como dicen todos los profes, uno tiene que asumir donde lo pongan y donde lo necesiten, a veces por la necesidad y el dinero, pero a nosotros no nos forman para trabajar con chiquis y, no sé cómo explicar lo desastroso que me parece eso, porque de las etapas que me parecen más sensibles, más importantes, obviamente la infancia, y que tú no sepas hacerlo o vayas con tus modos feos con ellos, ¡ay no sé!, o no saber cómo redireccionar una clase cuando ellos vienen de estar con profesores que los tratan mal, lo que te comentaba, que mis compañeros decían: “Si los tratan mal y eso es a lo que están acostumbrados”, yo digo: “No, esa no puede ser la manera”, pero no conozco por ejemplo las herramientas, aparte de mi amabilidad, de mi amor, de mi comprensión, deben existir herramientas sólidas, porque a veces eso no es suficiente y no las tengo, porque a mí no me formaron en infancia, pero uno de pronto puede ser un técnico (Risas). Leer sirve mucho, un profesor se vuelve muy autodidacta, de lo que uno no sabe, se pone a leer, porque si uno verdaderamente quiere hacerlo diferente, pues investiga.
Carol 10mo semestre	Texto	663-664, 667-669, 674-679 y 681-682 Muchos adultos ven a los niños como “animales” o como estúpidos, pero son personas pequeñas que merecen el mismo respeto que cualquier otra persona merece. Además, cuando la dignidad se vuelve costumbre el irrespeto se cuestiona. ¿Por qué maltrata a alguien? Por demostrar poder, pero ningún maltrato está justificado nunca.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 58

Conducto regular

Aspectos vinculativos del acto ético: No porque sean niños son estúpidos. No porque sean niños tú puedes venir a tratarlos como quieras.

<p>Cronotopo: Patio del colegio, cafetería.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Entonces le empezaron a refutar. Y los bajó súper horrible. Y ellos súper traumatados. Y a las dos últimas, como no había más testigos, a Blanquita llegó y la cogió y le dejó las uñas así marcadas. Así. Cuando ellos me vieron: “Mira, esta profe.” Terrible. Y las uñas acá marcadas. Imagínate.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	Y eso resalta, uno nunca deja de formarse como profesor, uno siempre está ahí en la lucha, investigando, viendo, comentando con otros y si deja de hacerlo, siento que se cae todo el proceso dentro del aula. Entonces, muchos docentes, supongo yo, que están cansados, uno tampoco conoce la historia de todos, uno no sabe si en algún momento lo intentaron y se cansaron porque nunca dio resultados y dejaron de hacerlo, entonces yo no voy a decir que son docentes que nunca lo intentaron, pero sí que dejaron de intentarlo. Y con esos estudiantes que ahora están con esa versión de ya no lo intenté, ya me cansé, ya no me importa, pues ¿qué se espera que pase en el aula? Nada, lo mismo de siempre, no sé, tablero, libro, que estén aburridos, que estén cansados.
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 59

Y ese día lloré tanto

Aspectos vinculativos del acto ético: Y fue un tire y afloje. Yo obviamente conducto regular, llamé al “Cordi”; Y ese día lloré tanto. Sentí como si me lo hubiesen hecho a mí; Y espero que algún familiar que tú tengas, algún niño que tú tengas en tu familia, no lo lleguen a tratar nunca así. Porque tú sabes el tipo de profesores que hay acá y qué tipo de corazones tenemos. A mis niños no los vienen a maltratar. Vámonos para el salón”.

<p>Cronotopo: Patio del colegio, cafetería.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Bueno, no el “Cordi” Como yo no estaba aquí, que yo era la que estaba alucinando; Porque uno, sí, yo le decía al ”Cordi”: “Cuando ellos, los estudiantes que estén bajo mi supervisión, que estén en mis manos, yo no dejo que les violenten sus derechos.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	<p>692-698: La profesora Victoria y la profesora Adriana tienen muy claro el trato que merecen los niños, y actúan en consecuencia, hay mucha impotencia en buscar desarrollar puentes de comunicación asertiva, construir una buena autoestima con tus estudiantes, creer que es un norte conjunto a nivel institucional y darte cuenta que en realidad hay maestros que pasan por encima de todo eso y no hay consecuencias. También creo que es muy dolorosa pero necesaria la tarea de explicarle a los niños que hay adultos que van a “violentar sus derechos” pero ellos pueden replicar porque tienen voz, además de ayudarlos a identificar en que situaciones están siendo violentados y no replicar el discurso de que el adulto siempre tiene la razón y no hay llevarle la contraria.</p> <p>Cuando yo estaba en mi práctica docente y conversaba con otros compañeros, los que estaban con primaria contaban que las profesoras los gritaban muy feo y que los niños ya estaban “acostumbrados a que los trataran así entonces si no era de esa manera no hacían caso”, eso me llenaba de indignación, porque los niños están a la merced de como otros decidan tratarlos. En tercero de primaria teníamos una profesora que nos trataba muy feo, nos ponía apodos desagradables y así nos llamaba cuando teníamos que presentarle una tarea, a mi compañera Magda que era muy muy blanca le decía “mi amiga pan de queso”, en su tono había mucha malicia, a Magda se le aguaban los ojos. Una vez fue creo que coordinación porque un padre de familia había puesto una queja, y con la profesora ahí en frente nos preguntaron si era verdad que nos ponía apodos y eso nos molestaba, nadie dijo nada, obvio con la profe ahí uno sabía que la situación podía tener repercusiones. Hoy se que las directivas fueron cómplices porque eso no tenían que haberlo preguntado con la profesora enfrente, si hay un precedente de maltrato, el maltratador impone miedo y así es muy difícil hablar, mas cuando uno apenas esta en tercero. Hay docentes que no merecen que se los llame por ese título. Son maltratadores, violentos, groseros, autoritarios y su trato con otros es injustificable.</p>
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 60

El papel de los papás

Aspectos vinculativos del acto ético: Y yo digo, el papel también de los papás, los papás. ¿Crees que vinieron acá a preguntar qué había pasado? Nada; ¿Tú crees que eso no lo van a recordar cuando sean grandes? Claro que sí. Es un trauma que ahí tienen; Y yo como profe, yo puedo ir hasta cierta situación. Yo no me puedo extralimitar porque es que ese problema es para mí.

<p>Cronotopo: Patio del colegio.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Y la señora no lo aceptó. Dijo que ellas estaban inventando, que eran unas corrincheras; Entonces hay profes que entran en maltrato y ya maltrato físico. Yo decía, aunque sea, mira, yo me hice suave y quedaron esas marcas ahí; Pero los papás no actuaron en defensa de ellos.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Heidi 8vo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Bibiana 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p>La psicología dice que lo que hacemos en nuestra vida, o lo que nos hacen en nuestra infancia es lo que nosotros replicamos. Y pues ellos nunca se salieron de esos cuadros, o tal vez nunca tuvieron acompañamiento psicológico, es muy duro que una persona que es violenta y abusiva abiertamente, lo pueda seguir siendo en la institucionalidad porque los administrativos no le dicen nada y no hay un seguimiento. Preocupa muchísimo. Porque uno trabaja y los niños, que son tan chiquitos.</p>
Carol 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p style="color: orange;">701-702 y 707-709 Cuando el colegio es estadero de infancias, el bienestar “no importa”. Uno quisiera siempre cuidar y salvaguardar a sus estudiante, pero hay límites que debemos reconocer, como que no somos sus padres.</p>
Javier egresado	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 61

Entonces no sentí apoyo

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces no sentí apoyo, no sentí pues un buen manejo del conducto regular y que... y el choque emocional pues fue fuerte. Porque si a ti no te gusta que te traten así, no trates a los demás así. Eso me pasó; Que aunque haya experiencias negativas, has aprendido. ¿Y eso te ayuda? Sí, te ayuda. Te ayuda, es lo que te ayuda. Todas esas experiencias, aunque sean negativas, te forman lo que eres hoy en día.

<p>Cronotopo: Patio del colegio.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Este tipo de ejercicio que ustedes también están haciendo ayuda a hacer catarsis. Y recordar, rememorar esos momentos y darte cuenta también de los aprendizajes que has tenido; Si no las hubieses tenido, serías diferente o no podrías afrontar ciertos problemas con la astucia y la calidad del proyecto que ahora eres gracias a esas experiencias negativas.</p>
---	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	711-713 Cuando uno no trata mal a las personas y ven que otras lo hacen con personas que uno quiere duele mucho y es frustrante. 719-722 Es verdad y se debe tener en cuenta.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 62

Escoger Enseñanza de las ciencias naturales

Aspectos vinculativos del acto ético: Casi no siento afinidad con las matemáticas, me repelen. Cuando tenemos la rotación, suelo asumir o escoger Enseñanza de las ciencias naturales; Siento que se me facilita más, tengo conocimiento sobre eso y me gusta enseñar desde la parte de la experiencia, lo práctico. No tanto a nivel de conceptos, que la clase no sea como una clase catedra, sino que los estudiantes tengan la oportunidad de experimentar el conocimiento; Todos, todos los docentes, enseñamos todas las materias. Y en ciencias, ya en cuarto y en quinto, entonces sí, nos rotamos.

Cronotopo: Colegio del Tunal.	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: Como profes de primaria, se supone que contamos con las habilidades y las capacidades de asumir cualquier área del conocimiento, según el plan de estudios de primaria; En los otros cursos, cuando estamos en primero, segundo y tercero, no rotamos. Todos, todos los docentes, enseñamos todas las materias. Y en ciencias, ya en cuarto y en quinto, entonces sí, nos rotamos.
--------------------------------------	---------------------------------------	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Nombre	Semestre	Tipo	Contenido
Luisa	1er semestre	Texto	
		Grupo focal	
Heidi	8vo semestre	Texto	
		Grupo focal	
Bibiana	10mo semestre	Texto	
		Grupo focal	
Carol	10mo semestre	Texto	728-730 Aquí hay un problema histórico con las matemáticas y su didáctica, por su carácter de ciencia rígida, muchos años fue ladrilluda e imposible ver desde diferentes perspectivas. 732-735 Si bien la profe no tiene una amplia formación en ciencias naturales, si tiene un pilar fuerte que es la experimentación, muy necesaria para trabajara ciencias.
		Grupo focal	
Javier	egresado	Texto	
		Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 63

Escogemos dos áreas

Aspectos vinculativos del acto ético: Pero, por ejemplo, cuando a mí me corresponde o ya me toca por fuerza mayor matemáticas, pues la asumo, pero no con tanto gusto, como cuando enseño ciencias naturales; Me gusta enseñar desde un manejo transversal. Este año he enseñado con el proyecto que tengo, de todos somos Superhéroes y Superheroínas; Por ejemplo, si estamos explicando sobre los átomos, traemos a colación la historia de vida del superhéroe Antman. Entonces, por qué el traje de él, qué tiene el traje, su diseño, qué le permite volverse tan pequeño, súper pequeño, más pequeño que una pulga o una hormiga, y llegar al mundo subatómico.

Cronotopo: Colegio del Tunal.	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: Escogemos dos áreas, cada docente para rotar en cada uno de los cursos, cada uno de los grados cuarto. Así fue que llegué aquí, a escoger ciencias naturales. En los otros colegios, también es según las preferencias de los otros profes; Analizamos, digamos, las capacidades que tienen cada uno de los superhéroes con el mundo de las ciencias naturales.
-------------------------------	---------------------------------------	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	769...772. “Antman. Entonces, por qué el traje de él, qué tiene el traje, su diseño, qué le permite volverse tan pequeño, súper pequeño, más pequeño que una pulga o una hormiga, y llegar al mundo subatómico.” Es bonito que los profes busquemos alternativas para ello.
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	752,753: Esto me gusta mucho porque puede aplicarse en cualquier área, hay un ejemplo que me encanta y es el siguiente, la mayoría, sino es que todos los estudiantes han visto Avengers, y saben que parte del discurso de Tanos consistía en que iba a eliminar la mitad de la población porque los recursos no alcanzaban y estábamos acabando con el planeta, esta decisión además era imparcial porque desapareciera a personas sin discriminar su etnia, origen, clase, genero, etc... a lo que se responde que a Tanos lo que le faltaba era una perspectiva de clase, porque los datos muestran que el 1% o 10% (No recuerdo bien el dato en este momento) más rico del planeta, consumían el 75% de los recursos naturales, el 75%, una fracción mínima de la población consumía mas de la mitad de los recursos disponibles y obviamente esto esta alienado con unos privilegios de clase, estas personas habitan lugares geográficos específicos, así que el problema se solucionaría desapareciendo a ese porcentaje mas rico y abusivo. El colapso ambiental no es producto de las practicas de Abya Yala (Latinoamérica) ni de África, es producto de la sobreexplotación de los países del norte global y del sistema capitalista que han impuesto un orden mundial y un extractivismo insostenible. El punto es, que, de ese ejemplo, se puede hacer un análisis sociológico, lingüístico, ambiental enorme y los estudiantes lo pueden relacionar con su contexto para entenderlo mejor, además se lo estimula a pensar, a hacer preguntas, forman hipótesis y pueden buscar la manera de responderlo por si mismos, es brillante.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	747-750 y 764-766 Ese manejo transversal hace que la escuela se vea como un tejido producto de un trabajo en conjunto y no solo como un “poco de materias sin relación”. Esto permite un aprendizaje significativo y real, no solo por pasar la materia o el curso.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 64

Crea en ellos un conocimiento significativo.

Aspectos vinculativos del acto ético: Y también por qué cuando crece Antman, qué pasa en los átomos para que su traje crezca tanto. Entonces, se hace una asociación para que los estudiantes tengan un mejor proceso de aprendizaje, con algo que les llame la atención a ellos; Y he notado que ese tipo de enseñanza crea en ellos un conocimiento significativo.

Cronotopo: Colegio del Tunal.	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: Si tú enseñas el átomo por separado, conceptualmente, en un concepto ladrillado, ellos no lo van a recordar y no lo van a entender; Y lo mismo que enseñé en cuanto a diferentes temas, con esa transversalidad del proyecto, lo pregunto el siguiente año, y estoy segura de que lo van a recordar.
-------------------------------	---------------------------------------	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	Este proyecto que tiene la profe Victoria creo que es algo que sirve mucho con los niños de primaria, porque el tema de los superhéroes que, por ejemplo menciona algo ahí como del superhéroe que está relacionado con lo de los átomos, es algo que lo hace aún más interesante más divertido y me parece muy interesante el proyecto de la profe Victoria y que, además, a uno también le puede nutrir como futuro maestro en que puede trabajar con sus estudiantes entonces pues eso.
Heidi 8vo semestre	Texto	780. “conocimiento significativo” Es importante crear en nuestros estudiantes este tipo de enseñanza.
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 65

No me ha permitido avanzar este año

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo soy la líder del proyecto. Pero el proyecto es de los niños. Yo les digo, este proyecto es de ustedes y para ustedes. Yo solamente soy la líder; Voy a contar una frustración que tengo con el proyecto; quiero contar una frustración que no me ha permitido avanzar este año. No me quería presentar al foro educativo.

Cronotopo: Colegio del Tunal.	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: Ese proyecto lo llevo ejecutando hace ocho años; Todos esos materiales que ustedes ven acá, esos materiales, son de ustedes y para ustedes. Yo solamente soy la líder y que maneja la organización de los materiales y cada una de las sesiones; Antes de aterrizar bien frente a al objetivo del proyecto como tal.
-------------------------------	---------------------------------------	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 66

“Activitis aguda”

Aspectos vinculativos del acto ético: No se analiza y no se le da la importancia del trasfondo, la importancia de ese tipo de dinámicas en la experiencia pedagógica como tal. Solo cuando hay situaciones de presentación que tú que cumplir en el colegio, ahí sí, es que es importante, presentemos esto, porque es algo que hay que mostrar. Pero no se rinde el apoyo que merece esa propuesta a lo largo del año. Un proceso significativo no lo van a enviar. El antecedente que hay, el impacto en la comunidad no se tiene en cuenta. No sé cómo lo escogen. Y eso lo deben tener claro todos los docentes. Las reglas del juego y para ver si tú si puedes aplicar o no.

Cronotopo: Colegio del Tunal.	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: No, porque yo noto que en muchos colegios la cuestión de presentar como actividades, “activitis aguda”, o sea, si hay esto, presentemos esto, y no más, pues con esa actividad; Cuando se habla del foro es como por cumplir. A ver, ¿qué mandamos?
-------------------------------	---------------------------------------	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	782-784 y 787-789 Aún se percibe la investigación en la escuela como algo alejado y hasta idílico, pero se debe empezar a mostrar la importancia de este y no solo en términos burocráticos.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 67

Este año me sentí obligada a hacerlo

Aspectos vinculativos del acto ético: Este año me sentí obligada a hacerlo, yo no lo quería hacer. Se presenta aquí en el colegio, se hace foro educativo, después foro local; de ciclo tres, fui yo represento cuarto y quinto; Entonces yo decía, yo increpaba, o sea, y no lo hice de mala manera, como con mala actitud. Pero eso no quiere decir que tú muestres un trabajo con mala calidad.

<p>Cronotopo: Colegio del Tunal. Foro educativo.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Entonces el que escojan tiene que ir obligado porque tienes presupuesto asignado del proyectos al año y tú te tienes que presentar. Por ejemplo, como profe de tercer ciclo, tienes tal propuesta la tienes que presentar porque tienes presupuesto. Habiendo otras, como, “esta es la que mejor podría representar al colegio”. Pero ni siquiera se preocupan por saber cómo va tal propuesta, en qué está tal otra propuesta, qué necesita, el profe qué apoyo necesita. No. Simplemente cuando hay que mostrar algo, hay sí: “Venga para acá, ahí sí me acuerdo y usted” (Risas); Después foro distrital y foro nacional. Entonces, en este había pues varias propuestas. De ciclo uno no había una; Como no había nadie más pero otros docentes si había pedido presupuesto.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Heidi 8vo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Bibiana 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Carol 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p style="color: orange;">798-802 Pasa siempre y solo quería denotar esto: cuando me sirve me acuerdo</p> <p>Ah, bueno, y también lo que decía la profe, que no se le da recursos a lo que no se necesita. Si ven que la educación, la investigación en la escuela no es necesaria, ¿para qué le doy recursos a esto? Porque la profe tiene un proyecto muy lindo, el proyecto de los superhéroes. Me pareció muy bonito, y toda la estética, y todo el trasfondo, y todo cómo lo está llevando. Me parece muy chévere lo que decía la profe, lo mismo de los recursos: el colegio no da recursos hasta que ve que toca mandar algo por allá a un seminario, a un curso, y ahí sí es como: “Bueno, vaya y saque lo que tiene usted.” Ahí sí nos enorgullecemos de lo que no hemos trabajado. Pero siento que es algo que pasa en muchos ámbitos.</p>
Javier egresado	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 68

Acá en el currículo oculto prevalece mucho eso

Aspectos vinculativos del acto ético: en esa selección, es una falta de respeto, porque no te dicen, mira, tú no vas, porque tal cosa... Y dentro del proceso, a ti te tienen que decir por qué tú no vas, o aunque sea, uy, gracias por la representación.

<p>Cronotopo: Colegio del Tunal. Foro educativo.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Se presentan todos los videos, hubo como diez videos. Los dos de primaria fueron muy buenos. Pero ya después... O sea, tú simplemente allá, te suben el trabajo, listo, ya cumpliste, check, en la lista, cumpliste, pero va otro. No hay corresponsabilidad en los procesos en cuanto a eso. Eso es frustrante, es como un niño. Acá en el currículo oculto prevalece mucho eso. Se exige mucho a los niños crecimiento en valores, tener empatía, ese respeto hacia el otro. Pero muchas veces dentro del marco de la socialización entre docentes o entre directivos docentes, no se da ese mismo respeto, sino es una contradicción.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Nombre	Categoría	Contenido
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	841 y 842. "entre docentes o entre directivos docentes, no se da ese mismo respeto, sino es una contradicción" Eso va a pasar siempre, pero es ahí en donde tenemos que actuar con justicia siempre, con la verdad!
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	822-825 Antes que maestros somos docentes y debemos tener un sistema de valores acorde a lo que queremos enseñar en el aula. Los niños aprenden por el ejemplo y si ven que los profesores no aplican lo que dicen, pues ellos tampoco lo van a hacer.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 69

El contra-discurso.

Aspectos vinculativos del acto ético: Ya por eso no me gusta mostrar lo que yo hago dentro, aquí en el colegio, no me gusta mostrárselo a mis compañeros; Entonces no me gusta poner mi trabajo en tela de juicio cuando ni siquiera haces una transversalización en su proceso de enseñanza con los estudiantes. Así que si hay pautas de cómo, de qué consejos, en esas prácticas educativas, también hay que mirar el impacto que tiene ese trabajo de otro docente.

<p>Cronotopo: Colegio del Tunal. Foro educativo.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: El contra-discurso. Al principio yo chocaba mucho con ese tipo de situaciones; Porque siento que no hacen, no tienen buenas prácticas educativas, pero sí se atreven y son súper osados en criticar lo que otro hace. Porque muchos critican, pero no. Y he expuesto varias veces mi proyecto, varias veces, no estoy mintiendo.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	También la profesora Victoria nombraba que hay poca ayuda entre colegas que siempre es como ese individualismo que el no poder trabajar en conjunto por un fin, por un bien común sino que siempre está esa rudeza entre colegas ya sea por un puesto ya sea por, de pronto un proyecto y demás entonces esos son como los puntos que puede como rescatar ahí como en común entre los tres.
Bibiana 10mo semestre	Texto	827-822: Estos días, he visto un “trend” donde los profesores dicen que el peor enemigo de un docente es otro docente, porque son los primeros en señalar y criticar, y, argumentan que eso esta asociado a la competitividad, y la envidia. Como futura docente no me queda sino preguntarme ¿No hay nada que hacer al respecto?, voy a tener que ir de trabajo en trabajo con la guardia en alto porque mis compañeros no son de fiar, ¿no puedo presentar mis proyectos para animar a otros a hacerlo porque eso causa mas desagrado?, es un escenario muy complejo que afecta la educación dentro de los colegios, como mencionaba el profesor Félix, desde le momento que se acabo la alianza entre profesores que tenían una misma preocupación por el estudiantado y trabajaban en conjunto, llegaron otros administrativos y los profes fueron pidiendo traslados fue disminuyendo la calidad del FAZU y dejaron de estar entre los mejores colegios de la localidad, además, ya no se podían hacer proyectos, habían bandos y cada uno iba por su lado. En estos casos el ambiente laboral se torna insatisfactorio y la educación pende de un hilo.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 70

Proyectos de innovación que impactan.

Aspectos vinculativos del acto ético: salían con unas cosas que me daban pena ajena, con unas preguntas o comentarios fuera de lugar. El que el proyecto, como todos somos superhéroes y superheroínas, se hacía la explicación del proyecto para que se replicara también y la importancia de ese trabajo;

<p>Cronotopo: Colegio del Tunal. Foro educativo.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Como dos veces vinieron del Ministerio y de la Secretaría de Educación de la unidad de proyectos especiales. Entonces proyectos de innovación que impactan. Vino una representante, el trabajo de ella era recolectar las evidencias del proyecto. Preguntar al profe, el impacto, a la organización, para que sirva como experiencias en otros lugares; Y ella hacía talleres con los otros docentes y... Y algunos decían que si al trabajar con ese proyecto no corría el riesgo de que algunos estudiantes desde el tercer piso se arrojaran por la ventana pensando que eran Superman. Entonces yo respondía, “si de pronto está a tu cargo el proyecto, creo que sí lo harían. Pero bajo mi responsabilidad, no, porque obviamente el manejo pedagógico es mucho mejor”.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	852-856 Es porque no ven más allá de sus limitantes. ES valido y necesario el pensar en el bienestar de las infancias pero este comentario pudo estar bajo el desmerita miento del trabajo de la profe.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 71

No me gusta entrar en ese juego

Aspectos vinculativos del acto ético: Entra ese choque ideológico y no me gusta entrar en ese juego; Yo le decía a ella, yo no voy a exponer porque yo siempre he dicho, no me gusta exponer lo que ejecuto en los colegios donde estoy;

<p>Cronotopo: Colegio del Tunal. Foro educativo.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Esas preguntas eran con la asesora, la investigadora de proyectos especiales, teniendo en cuenta la recopilación de mi experiencia, que hacía como un taller y lo exponía. También por los mismos comentarios que escucho cuando otros compañeros docentes se exponen ante un público, al exponer sus propuestas. Dicen los compañeros (Risas) “¿Cómo por ser qué? ¿Sapos? (Risas) Y lo digo bien bajito... ¿Lambones? ¡Ay, ya se puso de lambona! ¿Cómo para qué? Querer protagonizar”.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 72

Innovación pedagógica, investigación

Aspectos vinculativos del acto ético: ¡Qué pereza! Entonces, no. A mí no me gusta exponer, digamos, mis ideas en un ambiente, en un ambiente donde la gente no quiera aprender.

Cronotopo: IDEP	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: Donde a la gente no le interesen esos aspectos de innovación pedagógica, de investigación. Por ejemplo, los semilleros, en semilleros de innovación pedagógica sí. En el IDEP, por ejemplo. Hacen muchos semilleros, pero no me he inscrito a ninguno.
------------------------	---------------------------------------	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Nombre	Semestre	Tipo	Contenido
Luisa	1er semestre	Texto	
		Grupo focal	
Heidi	8vo semestre	Texto	
		Grupo focal	
Bibiana	10mo semestre	Texto	871-876: la profesora Adriana mencionaba que ella si postulo su proyecto al IDEP y que ahora hacia parte de una red de profes que compartían horizontes en común, entonces le gustaba mucho ese trabajo colectivo, poder producir textos, estar en espacios con otras personas con mucha experiencia de la cual aprender, y que a su vez le entristecía no haber logrado una red con profes rurales porque le parecía que esa red era importantísima, las dos se enfrentaron a no recibir apoyo para sus proyectos por parte de la institución, e identifican un ambiente de trabajo hostil que imposibilita trabajar con otros, o mostrar el resultado de proyectos pensados para romper con los esquemas convencionales, sin embargo, en el caso de la profe Adriana, ella menciona que no dejaría de lado la lucha por mostrar en otros espacios lo que hacía, para dar a conocer esos procesos y que se le diera voz a sus niños y a lo que hacían que era tan importante. A cada una el desgaste físico y emocional las llevo a tomar diferentes caminos, pero siempre han sido fieles a hacer proyectos que transformen e impacten a sus estudiantes.
		Grupo focal	
Carol	10mo semestre	Texto	871-875 Es chévere ver que la profe se interese en la investigación escolar, que feo que no pueda hacerlo mucho en su colegio por la falta de comunidad y apoyo en este.
		Grupo focal	
Javier egresado		Texto	
		Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 73

Exponer en México

Aspectos vinculativos del acto ético: No me he presentado al IDEP, todavía no. Porque me hace falta organizar muchas cosas. Porque obviamente en ese tipo de concursos hay que impactar, no solamente a tu curso, sino a la comunidad. Desde la parte investigativa todavía me falta mucho más. Y ya.

<p>Cronotopo: Proyecto, IDEP</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Entonces, en ese tipo de concursos, cuanto más impacte a la comunidad, tiene mucha más fortaleza. Y también, que sea desde la parte investigativa y pedagógica.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 74

¿Cómo ir organizando tu proyecto y cómo nutrirlo bien pedagógicamente?

Aspectos vinculativos del acto ético: Y muy pocos han tenido la oportunidad de asomarse. Entonces eso les activa la curiosidad. Y entonces ¿qué pasa en el cerebro? Yo siempre en este tipo de actividades siempre estoy pensando en el cerebro. ¿Qué está pasando en el cerebro cuando estoy haciendo esto? Entonces la cantidad de dopamina, serotonina, todas las “inas” buenas que segregan los cerebros de los estudiantes cuando hay este tipo de actividades; Porque hay cosas que yo las he hecho, ensayo y error, ensayo y error.

Cronotopo: Colegio del Tunal.	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: Entonces en la caja del proyecto de super héroes, tenemos capas por dentro. Entonces todos, todos, todos: “Profe abre la caja”. Y ellos piensan que hay un mundo allá, una fantasía; Nosotros como profes no tenemos, digamos una, si no lo buscamos nosotros, no tenemos como un norte de este proyecto, dónde lo puede uno inscribir, dónde se puede inscribir, usted también para tener más información. Si tú haces una maestría, si tú haces un doctorado, en investigación, en tu investigación te das cuenta de cómo ir organizando tu proyecto y cómo nutrirlo bien pedagógicamente. Para no tener tantos ensayo y error, ensayo y error. Si no ir a la actividad significativa pues de una vez.
--------------------------------------	---------------------------------------	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	921...924. “Si tú haces una maestría, si tú haces un doctorado, en investigación, en tu investigación te das cuenta de cómo ir organizando tu proyecto y cómo nutrirlo bien pedagógicamente. Para no tener tantos ensayo y error, ensayo y error. Si no ir a la actividad significativa pues de una vez.” Lo importante también es tratar de hacer un plan o buscar en medio de todo un norte , disfrutar ese proceso.
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	902-905: Todos coincidimos en que la formación académica proporciona herramientas invaluable que nos ayudan a organizar lo que queremos hacer, y nos permite saber además como hacerlo, con quien ejecutarlo, en que tiempo, a que edades. Por ello no hay que dejar de formarse.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	885-888 El mundo de fantasía genera un anhelo es los niños y un interés genuino que facilita aprender. Y a uno como profe lo motiva a seguir. 896-900 y 902-904 Es necesario ver materias de investigación en el pregrado y una formación continua por parte de las instituciones, porque al fin el resultado de esto será beneficioso para el colegio y la comunidad académica.
	Grupo focal	Algo que decía la profe es el tema de investigación. Y no fui consciente de que yo tuve un privilegio hasta que leí esto. Y fue el tema de que no todos saben hacer investigación. Sí, en la carrera, con este nuevo pénsum, nosotros, la mayoría odiamos PIFI, que es el proyecto de investigación. Y dijimos: "Esto es horrible. ¿Esto qué? ¡Qué fastidio! Tres niveles de lo mismo. Dios, ya no más." Pero viendo este relato es como: "Okay, yo sé armar un proyecto, y yo me puedo armar un proyecto en una semana, con referentes teóricos, de dónde buscarlo, cómo hacerlo, normas APA, cómo hacer un objetivo, cómo hacer el desarrollo en cronograma, todo, porque tuve esos tres niveles de PIFI." Y es cuando yo digo como: "Uy, sí es necesario, y es pertinente el tema de investigación en el pregrado." Porque, como decía la profesora, ella aprendió a punta de prueba y error, prueba y error. Y decía que el Distrito debería darles a los profesores esa capacitación en temas de investigación. Y sí, es necesario. Y no solo desde el Distrito, sino, siento yo, desde el pregrado. Que es, por ejemplo, lo que está pasando en mi pregrado, que sí lo están haciendo, en el Distrito y también lo público. Pero, volvemos como al mismo tema de que en este momento todavía se ve la investigación en la

		escuela como un juego, entre comillas, "qué divertido que están haciendo", pero a veces no se le da esa seriedad que se necesita.
Javier egresado	Texto	Me impresiona su proyecto de La Caja Mágica de los Superhéroes. Es justo lo que me faltaba ver en nuestras aulas No solo por lo creativo, sino porque evidencia algo clave: la educación debe sanar, no solo transmitir contenidos. El enfoque que trata de darle en neuropsicopedagogía es un recordatorio de que sin salud emocional no hay aprendizaje real. Ojalá pudiéramos entender esto, en vez de repetir métodos "porque siempre se ha hecho así".
	Grupo focal	Sobre todo en el tema de la primaria, es muy complicado, pero ella buscó la herramienta de los superhéroes, todo esto de Marvel, hace una introducción donde están todos los superhéroes de Marvel, que es lo que ahorita pues es como el boom, o creo que inclusive ya está pasando ese enfoque de Marvel, porque fue ya hace unos pocos años que salieron todas estas películas, pero que estos niños de estas edades, eso lo tienen muy marcado, y ustedes ven a los chicos, si tienen pronto, no sé, hijos, o parientes, primos, qué sé yo, hermanos pequeños, cada uno se identifica con un superhéroe, de pronto nosotros en nuestra época con Superman, Batman; siempre ha estado este tema de los superhéroes desde un buen tiempo y es algo que a un niño le interesa mucho. Yo le aplaudo a la profe por esa iniciativa de querer ligar el tema del entretenimiento con el tema científico, que es en este caso lo de la neuropsicopedagogía y divulgarlo, para que los chicos dentro de sus prácticas lleguen a cumplir objetivos, lleguen a hacerse propuestas de que sí pueden, que sí pueden hacerse, o llegar a un estado equilibrado, por ejemplo, en el salón.

Análisis Del Acto Ético 75

Sale su alter ego.

Aspectos vinculativos del acto ético: Para la caja yo pedí presupuesto y la mandé hacer; toca ir la nutriendo con año a año. Entonces este año me dieron más material y todo; si un niño se siente así como mal, es tímido, o sea, ¿cuál es tu alter ego? Entonces el proyecto también ayuda a fortalecer eso. Empiezan a crear esa otra personalidad de ellos y las debilidades las van minimizando y sus fortalezas las van maximizando. Pero cuando te pones la capa, ¿qué empiezas a sentir? Empiezan a sentir otra cosa totalmente diferente. Cuando se activan este tipo de actividades y se ponen la capa, como que sale su alter ego.

<p>Cronotopo: Este año; El proyecto.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Y este año me dieron más material. Porque claro, como no dan el montón de dinero de una vez; Una niña tiene un Hulk. Esto en cuestión de un alter ego; Ahí empiezan a crear un alter ego en ellos. “Yo me siento así, pero diariamente voy a mi casa, llego al colegio y me siento minimizado, me siento tímido, me siento un poco triste”.</p>
---	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Heidi 8vo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Bibiana 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Carol 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p>912-916 y 929-932 Con un proyecto se puede trabajar desde lo académico hasta la construcción personal. Esto demuestra la versatilidad e importancia que tienen trabajos en aulas como este</p>
Javier egresado	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p>En la universidad me volví o aprendí más que todo que afrontar de pronto esa timidez o ese problema o ese complejo, es volverse, como dice la profesora dentro de su relato; es volverse un superhéroe con uno mismo, demostrar que uno puede llegar a dominar ciertas cosas que te van a afectar, igual todos somos seres humanos y todos cometemos errores y pasamos por las mismas situaciones de alguna u otro modo, yo aprendí eso en la universidad y así me pusiera rojo lo que sea, pues hablaba el público y ya después de, porque yo decía no, pero acá sí puede que estos chicos tengan una capacidad o tengan los recursos, pero yo también soy un ser humano como ellos y puedo hacerlo, puedo generar un tú a tú con todo el mundo y con los profesores y ahí me volví pues una persona ya con un proceso dialéctico pues en el que yo puedo demostrar muchas cosas, eso lo comparto, lo divulgo, lo mismo que hacen los profes también con sus experiencias dentro de los relatos.</p> <p style="color: purple;">Ahí viene el tema ya de lo que mencionas que es el último punto, que es lo de la reparación en el tema de la salud mental y ya, bueno para finalizar voy a resumir el tercero y el cuarto punto; dentro de mi práctica yo también he pasado por varios temas, así como han pasado los docentes, que de pronto a veces uno llega con que no puede obviamente, uno no tiene experiencia, de pronto a veces yo también fui una persona en el colegio muy tímida y que en la universidad fue donde dije: “Venga pero es que yo por qué no hago esto, si todas las personas pues tienen las mismas capacidades” entonces yo en primer semestre lo que nunca hice en el colegio, que de pronto una charla que tienes que pasar a exponer, pues uno se ponía rojo y se ponía a así, cosas muy normales que le pasa a la mayoría de la gente cuando somos introvertidos, pero pues hombre, o sea, no podemos generalizar ni tampoco decir que es que algunos tienen, como lo menciona la profe, el poder o los superpoderes de la dialéctica, entonces todo eso uno lo va aprendiendo.</p>

Análisis Del Acto Ético 76

Mochila viajera

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo les meto cuentos, libros y ese es el plan lector. Se inscriben en el plan lector de los superhéroes y las superheroínas, con una ficha y cada uno se lleva su maleta. Pero yo no subo nada de eso. Porque uno tiene que ser delicado con los derechos de autor de esos proyectos. Ahí están las mochilas con antifaz y todo. Esas capas venían con mochila y antifaz; Pero yo no subo nada de eso. Porque uno tiene que ser delicado con los derechos de autor de esos proyectos.

<p>Cronotopo: Proyecto. Querer volver; Casa de los estudiantes.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Cuando los chicos cambian de grado y están en bachillerato, por ejemplo, ellos van y me visitan y ellos me ven a veces trabajando con ellos, con los chiquis: “Profe qué rico, queremos volver...” (Risas); Ahí están las mochilas con antifaz y todo. Esas capas venían con mochila y antifaz.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	<p>Mencionando como el proyecto de la profe, me parece significativo que ella que por medio de la lectura, del enfoque en la lectura, porque ella menciona que le metía en las mochilas de los estudiantes tipos de lecturas donde ellos afiancen su confianza y, como vemos en el vídeo, tiene dos estudiantes y ellos expresan, creo que deben ser de grado cuarto por las edades que son de nueve años más o menos, y se expresa muy bien, el chico que hace el final expresa muy bien, habla de términos de neurociencia, de neuroplasticidad y todas estas temáticas, y ella se refiere a que cada chico, o sea, por eso es el término del superhéroe, de que cada uno puede surgir adelante, puede salir adelante y puede comprender muchas cosas, y eso se llama motivación, o sea, encontró la estrategia adecuada para llamar la atención de los chicos, por medio de las películas; yo creo que todos nosotros en nuestra práctica tratamos de hacer eso, de buscar algo que motiva a los chicos, porque lo que hemos también mencionado, eso de llenar el tablero, de que tú no enfrentes a los chicos, de que de que pronto no tengas la vocación como tal, esto indica que cuando tú buscas esas fuentes, esas fuentes alternas, para llegar a un grupo, para llegar a un grupo en común, por eso los estudiantes de cualquier edad o a cualquier persona o hacer que una persona, por ejemplo, te escuche en un diálogo, hacer interesar a la gente es muy complicado y más en los aspectos educativos.</p>

Análisis Del Acto Ético 77

Las superheroínas de la historia

Aspectos vinculativos del acto ético: Hacemos también, por ejemplo, las superheroínas de la historia; Hablamos de superheroínas y de la historia. También es una manera. Y tú lo enseñas así y lo recuerdan.

Cronotopo: Cuarto, Proyecto.	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: Eso lo vimos en tercero y tú vas y les preguntas ahorita y te dicen cuáles son las superheroínas de la historia de Colombia. Y no se les olvida. Ahí impactas. Y queda ahí con ese tema, por ese mismo impacto significativo que tiene.
-------------------------------------	---------------------------------------	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 78

Mochila viajera

Aspectos vinculativos del acto ético: Los más grandes hacemos clase con los más chiquis. Los de mi curso apadrinan niños de primero. A veces nosotros hacemos una clase donde invitamos a los niños de primero. Y los de primero también nos hacen una clase y vamos nosotros a compartir con ellos. Cuando tú enseñas algo que aprendiste, es más fácil recordarlo. Entonces, ellos aprenden algo; Como hay compromiso, se crea compromiso y también autonomía.

<p>Cronotopo: salón de cuarto; salón de primero.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: También tenemos, por ejemplo, el plan padrino. Vamos a señalarle a los chiquis esto y esto y esto. Ustedes no pueden aprender cualquier cosa para ir a decir mentiras. Tú tienes que aprenderlo bien para enseñarlo a los demás; ¿Qué le voy a enseñar a mi ahijado o ahijada frente a este tema que tengo que enseñar? Cuando tú le enseñas a otro, entonces se activa más el conocimiento y los recuerdos. Y algo que no entiendas, al esforzarte, al practicarlo más para enseñarlo a otro, hace que lo comprendas más. Lo comprendas mejor.</p>
---	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	algo que me parece chévere es que también en ese proyecto ella dice, ella menciona pues que a los estudiantes que ya tiene les dice que apadrinen a niños de primero y entonces es algo chévere porque ellos les enseñan eso que ellos ya han aprendido a esos niños que empiezan a ver todo esto, el mundo de la ciencia y todo eso, me parece que es un proyecto muy interesante porque también además uno como maestro tiene que usar diferentes como metodologías para los estudiantes.
Heidi 8vo semestre	Texto	965 y 966. “. Los de mi curso apadrinan niños de primero.” Estoy tomando nota de estos proyectos, son muy interesantes, muy bonitos.
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	945-949, 951 y 954 este método de enseñanza y aprendizaje es habitual es jóvenes adultos y adultos, pero que lo lleven a los niños demuestra que los niños son personas que aprenden de múltiples maneras.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 79

Hicimos también líquido newtoniano

Aspectos vinculativos del acto ético: se les pone la capa, la clase de Supercientíficos. Se les pone el reto y ellos tenían que aprender muy bien lo que tenían que salir a exponer. Y a ellos ahorita tú les preguntas y los recuerdan.

Cronotopo: Patio del colegio	En este primer acto ético, vemos como	Dialogismo: Hicimos también líquido newtoniano; Acá lo hicimos, pues hemos hecho así varios proyectos y tenían que traer materiales; Se organizaban por grupos y a todos los que se encontraban en el patio: “Mira, te presentamos el líquido no newtoniano.”; Y todos: “Claro, ¿cómo es eso?” porque es un líquido muy extraño que no muchos tienen la experiencia con ese tipo de experimentos. Les preguntaban y llamaban la atención y ellos explicaban como expertos.
-------------------------------------	---------------------------------------	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 80

La célula de gelatina

Aspectos vinculativos del acto ético: Tú te das cuenta que ese tipo de propuestas impactan; Y en cuanto a ciencias naturales, yo uso aprendizaje audiovisual. Se envían videos. Yo tengo un grupo de WhatsApp con los papás. Y se envían este video o se pone el ejemplo en el televisor; Ellos ya traen un bagaje conceptual para el desarrollo de la clase.

<p>Cronotopo: Clase y la casa tarea.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Acá hicimos, por ejemplo, la clase de la célula, cuando empezamos a ver la célula, que traigan la célula comestible, gelatina; “entonces, van a entrar a Google o a YouTube y van a buscar este video. Vamos a ver estos tres videos”.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Nombre	Categoría	Contenido
Luisa 1er semestre	Texto	Algo que me parece muy bonito y que creo que también tiene algo de similar en las otras entrevistas es que estos profesores sacan proyectos para ayudar en el aprendizaje de sus estudiantes. Y es algo que es muy importante para tener una mejor educación, porque ayuda a que los estudiantes entiendan de otra forma y puedan divertirse, además de que estos proyectos ayudan a su comunidad y pueden ayudar a mejorarla con los saberes que obtienen de estos proyectos.
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	976 Es importante el impacto positivo generado, a nivel emocional y académico.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 81

La Super mamá

Aspectos vinculativos del acto ético: Es como una instancia del proyecto La Supermamá. Cada uno lee, ¿qué? Un cuento. Un cuento que yo tengo sobre la mamá. Y al final, pues, no se descubre de primeras que sea la mamá, sino al final se dan cuenta quién es el personaje central de la historia;

<p>Cronotopo: Casa de tarea; la supermamá.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Ahí también, con los papás también. Pero con los papás, digamos, por ejemplo... Tenemos un cuento de la supermamá. Que nos cuenten cómo son las mamás. Ellos se dan cuenta que es la mamá de la Superheroína pero al final de la historia; Algunos, pues, según sus inferencias, se dan cuenta desde el principio del cuento. Es que es un cuento súper lindo.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 82

No se trata un texto sin su contexto

Aspectos vinculativos del acto ético: También tenemos Mara Superheroína. Hay diferentes historias de texto que se trabajan para transversalizar el conocimiento; No se trae un texto así sin contexto, sino que tenga sentido para ellos. Y ahí con ese texto tú puedes trabajar muchísimas cosas. cuando vino yo estaba esperando tener ese tipo de encuentro.

<p>Cronotopo: En el proyecto, Colegio del Tunal.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Yo miro si hay editoriales que vienen acá y nos apoyan para que nosotros pidamos un libro de texto. Entonces, esos dos los tiene una editorial. Mara Superheroína y esa vez vino la escritora. Mara Superheroína y vino la escritora. Esa vez, todos así disfrazados como Mara, sino que esa vez yo no estuve porque pedí una licencia y me fui a viajar. Y cuando vino yo estaba esperando tener ese tipo de encuentro. Pero cuando ella vino yo estaba viajando.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 83

Mara la super heroína

Aspectos vinculativos del acto ético: Esa vez se pidió el libro. Y pues yo pido algunas muestras del libro de Mara Superheroína, tengo siete; Y con el otro cuento también.

<p>Cronotopo: En el proyecto, Colegio del Tunal.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: A veces los de la editorial miran a ver si... para mejorar las ventas. Entonces dicen: “No, va a venir la escritora tal.” Entonces eso enriquece totalmente el proyecto. Los proyectos o el libro que uno pida porque los niños conocen físicamente a la escritora. Y ese día vino la escritora y todos con su cara de superhéroes. Y firma el libro; Y es muy bonito porque es una niña que atraviesa una enfermedad terminal. Cáncer. Imagínate un cáncer. Entonces queda así, sin cabello. Entonces se hace un análisis. Súper bonito.</p>
---	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	Ella también menciona que tiene el grupo de estudiantes con algunas deficiencias físicas y esto lo complica más, pero no quiere decir que porque tengas de pronto una vulnerabilidad o alguna deficiencia física, es que no puedas hacer las cosas, entonces ahí es donde tienes que buscar más estrategias, me pareció pues muy interesante como ella lo relata y como va marcando en todo su relato, ese aprendizaje que haya tenido y lo quiere divulgar, entonces eso, eso me llamó mucho la atención del relato de la profesora Victoria

Análisis Del Acto Ético 84

Si ese muñeco pudo, yo también

Aspectos vinculativos del acto ético: Tenemos otra actividad cuando yo me fui a viajar, hice un concurso sobre la creación de un superhéroe con material reciclado. Y el ganador se iba conmigo por mi tour. El viaje que hice fue un tour por Europa. Entonces ese personaje el que ganara se iba conmigo por todo el viaje. El muñequito; Y yo les enviaba, yo le decía al profe de Educación Física, mira les he enviado mensajes y fotos del muñequito superhéroe en la Torre Eiffel, en el Coliseo Romano, en diferentes lugares emblemáticos. Si ese muñeco pudo, yo también puedo.

<p>Cronotopo: Tur por Europa, concurso del super héroe.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Entonces el que ganó y otros que no ganaron, lloraban. El nivel de frustración se puso en juego, porque muchos se frustraron mucho porque querían ver a que su muñeco, su personaje fuera acompañar a la profesora Jenny. Ganó uno muy bonito. Sino que esas fotos yo las tengo en otro celular. Entonces ha sido una experiencia bonita. Y ellos, claro, eso los marca para toda la vida. Para toda la vida. Cuando me los encuentro. Profe, ¿te acuerdas de esto? ¿Y hay cosas? Ese proyecto lo he manejado con dos grupos. Cuando llevé el muñequito, esos muchachos ya están en octavo.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Heidi 8vo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Bibiana 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Carol 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p style="color: orange;">1025-1028 Esto es importante, porque muchas personas no saben manejar la frustración y este ejercicio es muy bueno para lidiar con esto.</p>
Javier egresado	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 85

Guantelete de Thanos

Aspectos vinculativos del acto ético: Creábamos, por ejemplo, el Día de la Ciencia y la Tecnología, creamos estos Superexperimentos. Y les enseñaron a hacer el escudo de Capitán América con cartón. El guantelete de Thanos, las garras de Wolverine retráctiles.

<p>Cronotopo: Aula de clases y el proyecto.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Ellos estaban en tercero y ya ellos son los que ahorita están en octavo. Entonces hacían experimentos, hacíamos el guantelete de Thanos. Había practicantes de tecnología; y ellos exponían sus experimentos.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 86

Vivenciar, en la acción

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, ya como se hace práctico el conocimiento, el proceso es más significativo. Y ellos lo entienden más, y el impacto es mucho mejor; Si vamos a trabajar mezclas, tenemos que traer ensaladas de frutas, o cómo se separan las diferentes mezclas. Todo eso se tiene que vivenciar, en la acción. No solamente ahí el concepto y ya, Con un video lo entienden mucho mejor.

<p>Cronotopo: Aula de clases y el proyecto.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: En lugar de estar repartiendo guías o que hagamos esto de las mezclas, pero mezclas ahí no más dibujadas; Y muchos niños son muy audiovisuale; que muchas veces que el profe les explica en el tablero. Y como también estamos ya acostumbrados a estar tanto tiempo en la tablet, en el computador, en el celular, ver que al observar un video, mantienes más la atención. Eso.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Heidi 8vo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p>Bueno, con respecto digamos al proyecto que estaba realizando la profesora Victoria, algo que rescato es que ella habla mucho sobre el aprendizaje significativo; siento yo que es algo muy importante digamos enseñarles a nuestros futuros alumnos, porque yo también estoy trabajando con el ABP, que es el Aprendizaje Basado en Problemas reales, eso se usa como en medicina, y es que uno contextualiza al alumno respecto a un tema, entonces le entrega un problema real y a partir de ese problema real él comienza esa contextualización de conocimientos aplicados al problema, entonces siento que es una excelente herramienta para aplicar nuevos conocimientos, nuevos saberes, entonces siento que el aprendizaje significativo es algo que queda para toda la vida, siento yo, que cuando algo nos marca o podemos asociarlo a otras circunstancias y demás, siento que queda mucho en nuestra memoria y se logra entender de mejor manera.</p>
Bibiana 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p style="color: orange;">1050-1061: Los tres profesores (Victoria, Adriana y Félix) hablan sobre el aprendizaje teórico llevado a la práctica, sea desde el proyecto de superhéroes y superheroínas, el programa padrino, el lombricultivo, la cartilla Pileo, el proyecto de cien lenguas, y reconocen en estos escenarios un aprendizaje significativo que acompaña al estudiante incluso en grados posteriores. Uno de mis horizontes es poder realizar también muchos proyectos, y que sean variados, porque el profesor Félix mencionaba que hay proyectos que tienen un ciclo y se terminan, pero nunca dejar de intentarlo, no conformarse con los métodos tradicionales porque hay muchas más metodologías que traen resultados enriquecedores.</p>
Carol 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Javier egresado	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 87

Población en inclusión

Aspectos vinculativos del acto ético: Tengo un chico de inclusión, pero no tengo niños invidentes; no se le puede negar el acceso. Pero si se le puede aconsejar a los papás, mira, en este colegio, ahí contamos con el recurso humano profesional, porque acá el recurso humano profesionalmente hablando, y el recurso también materiales, están para atender niños de baja visión. No niños invidentes.

<p>Cronotopo: Aula de clases y el proyecto.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Niños con doble componente, se llama; que sea invidente y que tengan también un diagnóstico neurocognitivo. En el anterior grupo sí. En cuarto no hay niños invidentes; Hay colegios que tienen diferentes líneas como de especialización. Pero en todos los colegios lleva, por ejemplo, niños sordomudos y los papás los quieren inscribir acá, ¿no?</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	<p>1071-1074: Con los procesos de inclusión deviene otra problemática y es que los docentes en formación no salimos con las herramientas para apoyar a estos estudiantes, y cuando uno se enfrenta al aula con 38 estudiantes o más, se hace aún más difícil focalizar la atención y buscar herramientas para hacer que también participen activamente de las dinámicas de la clase. Lo cierto es que se necesita apoyo en el aula porque no es posible hacerlo solos. Cuando hice mis practicas no convencionales, en un colegio que queda cerca del centro comercial Tunal (no recuerdo el nombre) a mi cargo estaba Mayli, una estudiante invidente, y yo me encargaba de apoyarla en lo que necesitara, cuando los demás chicos tenían que pintar la profesora me pasaba con anterioridad las imágenes y yo tenía que bordearlas con silicona para que Mayli sintiera los bordes y rellenara con colores su dibujo, también era la encargada de revisar que hiciera sus tareas pero a mi no me habían enseñado lectura de Braille en la carrera así que yo no podía evaluar sus producciones en clase, intenté aprender un poco pero no podía seguirle el ritmo, yo note que tenía muchos estereotipos en la cabeza porque pensaba que mi chiquitina iba a necesitar ayuda en todo, para desplazarse, para acomodarse en su puesto, para leer y escribir, y me tope con que era una niña como cualquier otra, corría por el espacio y casi siempre la perdía de vista, reconocía por la voz a todos sus compañeros y los regañaba cuando hacían ruido, tenía una mejor amiga con la que eran inseparables, se llamaba violeta e iban a todos lados juntas, era tal el nivel del confianza que a Mayli no le gustaba llevar su bastón sino que tomaba a violeta del brazo y salían a toda carrera juntas, eran cómplices en todo pues, aun así, a pesar de las disposición y la vivacidad de Mayli era evidente como quedaba por fuera de las planeaciones de la profesora en clase y como no existía un ambiente de aprendizaje adecuado para ella, yo ni siquiera podía revisar su redacción o si verdaderamente hacia las tareas y la profesora menos, porque no sabíamos cómo. La inclusión es otra lucha que esta en veremos, pero estoy dispuesta a aprender y dar tanto de mi como sea posible, los estudiantes todo lo cuentan, seguro hasta ellos tienen ideas para que se los incluya verdaderamente, pero hay que preguntarles, sentarse con ellos y escucharlos.</p>
	Grupo focal	<p>Me preocupa como el momento en el que me vaya a enfrentar a esos escenarios donde no sea así, porque hasta el momento mi relación con la docencia y con el aula ha sido muy amable, ha sido muy bonita, ha sido muy ideal y no es el caso de todos mis compañeros. Por ejemplo, está el tema de inclusión. La profesora Victoria lo mencionó como por encima, es algo en lo que tampoco se nos educa o se nos forma muy poquito. Nosotros ahora tenemos unas prácticas que se llaman prácticas no convencionales; yo estuve en el colegio que está al lado del Centro Comercial Tunal, se me olvida el nombre, yo tenía a cargo una chiquitina que era invidente y se llamaba Miley. Primero nos llega con unos estereotipos: “Si no ve, seguramente necesita como que yo la ayude a moverse por el espacio, a llegar a su pupitre, que le pongan los materiales a ella enfrente porque no puede sacar sus cosas de la maleta”. Yo no sé por qué piensa todo eso, como si las personas, al quedar ciegas, perdieran también la capacidad de hacer cualquier otra cosa. Y con lo que me topé es que Miley era una estudiante muy, muy vivaz, pero muy vivaz. Ella no mantenía quieta, yo me descuidaba un momentico y Miley ya no estaba enfrente mío. Y yo decía: “Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si no ve?” Ella tenía una amiga que se llamaba Violeta y Violeta la llevaba a todos lados, la chiquitina esa ya utilizaba el bastón, pero Miley no, yo le pregunté: “Miley, ¿tú por qué no lo haces? Ella dijo: “No profe, es que si yo necesito algo,</p>

		<p>a mí me llevan, a mí no me gusta el bastón porque con ellos además puedo correr, porque ellos ven por dónde van; así que yo sé que si corro con ellos no me voy a caer”.</p> <p>Era una confianza absoluta, suprema. Y aunque ella era muy vivaz y estaba muy dispuesta, no había procesos en el aula para incluirla, cuando la profesora ponía una actividad, siempre a mí me ponía como buscar actividades complementarias para que yo hiciera con ella y no se aburriera mientras el resto estaba haciendo otra cosa. Es que para un profesor que está frente a un aula con 38 estudiantes, que nunca se ha topado con la inclusión, de repente tener que desarrollar herramientas para incluir a ese niño, muy difícil porque son muchas cosas que se nos ponen enfrente. Por ejemplo, si la profesora tenía un dibujito para ellos, a mí me lo enviaba con antelación y lo que hacía era bordearlo con silicona para que Miley pudiera tocar los bordes y rellenarlo y colorearlo. Y yo pensaba: “Cuando yo me voy o cuando la profesora no tiene practicantes, ¿quién hace esto? ella se queda sin pintar, ella sabe que el resto está pintando y ella se queda ahí” porque los papás no tienen tiempo, se sabe que están trabajando, somos de la clase trabajadora, Miley no tenía hermanos. Así que es muy difícil, pero yo digo, bueno, hay que hacerlo. En algún momento habrá que abordarlo. Yo en algún momento tendré estudiantes de inclusión, personas con autismos, con deficiencias cognitivas, con deficiencias motrices y no quiero ser el tipo de profesora que los deja a un lado, trabaja con 30 y ya.</p>
Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 88

Presentar el proyecto al IDEP

Aspectos vinculativos del acto ético: He querido presentar este proyecto al IDEP, pero todavía... Todavía me falta. Tengo algunos vacíos. Tengo algunos vacíos en cuanto a la investigación.

<p>Cronotopo: Aula de clases y el proyecto.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Porque he querido medir, investigar o medir el nivel de estrés de los estudiantes en las actividades tradicionales, cuando tienen un docente muy autoritario, para que noten el impacto de este tipo de experiencias y qué puede ayudar a bajar el estrés percibido en los estudiantes.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	1076-1079: Acá retomo una reflexión que había realizado en la entrevista de la profesora Adriana y es que la investigación nos da soporte, para demostrar que esos proyectos de los que hablamos tiene un impacto a nivel pedagógico, formativo, académico, porque integran de manera holística varias áreas del conocimiento, aportan experiencias que dejan una huella a nivel emocional en el estudiante, además de que responden a necesidades contextuales porque se hace un proceso de reconocimiento de la población.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	1076-1078 Es muy necesaria la formación investigativa desde el pregrado, eso genera una ventaja a la hora de formular proyectos.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 89

Superhéroes ocultos

Aspectos vinculativos del acto ético: Eso le da más soporte al proyecto. Y también me falta impactar más a la comunidad. Entonces eso ya toca el otro año. Este año lo tenía planteado, pero no, hubo muchas actividades. Esos Superhéroes ocultos, aunque no los conozcamos todos, no quiere decir que no estén haciendo nada.

<p>Cronotopo: Aula de clases y el proyecto.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Entonces se hace como un pasquín, donde se cuenta la historia de un estudiante o de un estudiante de baja visión, invidente. Entonces, Superhéroes ocultos.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	1087-1090 Un proyecto, que sin ser eje central la inclusión la práctica.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 90

Superhéroes ocultos dos

Aspectos vinculativos del acto ético: Esta persona, a pesar de que es invidente, mira todo lo que ha logrado y contar su historia de vida, así sea en una hoja; Sino que es a ti, o sea, a ti como profe, si tienes ese tipo de ideas, te toca pasar a los salones, entregar el papelito, porque ninguno se interesa por hacer la actividad para eso; Entonces, es como una actitud que ¿Odiosa? ¿Pedante? Dejo esa reflexión en el aire para que la puedas pensar.

<p>Cronotopo: Aula de clases y el proyecto.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como</p>	<p>Dialogismo: Como un friso. Plegable, digamos. Así sea para solo primaria. Superhéroes ocultos. Y que lean. Ah, otro comentario que he escuchado: “¿Y esa actividad para qué? ¿Para ayudarla a que pase el concurso del proyecto?” Hay profes que tienen proyectos, se inscriben así como yo lo tengo, hay otros profes que tienen y hacen actividades. Entonces dicen, “¿y para qué esa actividad? Eso es más trabajo para nosotros”. “Además, me esfuerzo yo haciendo esa actividad para que usted gane ese concurso”.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	<p>“¿Y esa actividad para qué? ¿Para ayudarla a que pase el concurso del proyecto?” Hay profes que tienen proyectos, se inscriben así como yo lo tengo, hay otros profes que tienen y hacen actividades. Entonces dicen, “¿y para qué esa actividad? Eso es más trabajo para nosotros”. “Además, me esfuerzo yo haciendo esa actividad para que usted gane ese concurso”. Entonces, es como una actitud que ¿Odiosa? ¿Pedante? Dejo esa reflexión en el aire para que la puedas pensar.</p>
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	<p>La profesora Victoria contaba que a ella no le gustaba mostrar sus proyectos, porque la verdad eso siempre suscitaba era críticas, ¿no? los otros compañeros eran: “¿por qué está haciendo eso?, ¿para qué?” O si los invitaba y pedía ayuda. “Pero yo ¿por qué la voy a ayudar a usted si eso es para que usted lo presente y usted gane con eso? A mí eso no me reporta ninguna ganancia”. Eso también la cerró y la hermetizó y ha quedado llevar como sus cosas muy de ella, muy sin mostrarlo, y como decíamos, o reflexionaba yo en otras entrevistas, el reconocimiento es importante, el que se diga en voz alta: “Uy, esto qué estás haciendo tan chévere; uy, se nota como el impacto que has tenido en tus estudiantes”, porque se notaba.</p>
Carol 10mo semestre	Texto	<p>1099-1106 Todavía se ve la investigación escolar como trabajo extra innecesario y poco importante el trabajo en equipo, esta dos barreras generan un rechazo y atraso en temas investigativos.</p>
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	<p>Reflexión final (desde mi frustración y esperanza) Leer este biograma me hace pensar en mi propio camino: años de reemplazos, contratos precarios, y la sombra de que difícilmente tenga una planta. Pero también me recuerda por qué sigo: por esos momentos en que un estudiante te dice "profe, gracias", o cuando un proyecto pequeño logra algo grande. La profe Victoria, como los otros biogramas, me recuerda que la docencia es un ir y venir. A veces duele, a veces agota, pero es ahí donde se libran las batallas más importantes. Ojalá el sistema valore eso algún día. Mientras tanto, seguiremos resistiendo - con resiliencia, como ella - desde nuestras aulas en la provisionalidad.</p>
	Grupo focal	

